

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Russell und die Verletzung von Stiftungen (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

September 2021

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Russell schrieb in einem Artikel mit dem Titel „Gibt es einen Gott“, der 1952 von der Zeitschrift Illustrated in Auftrag gegeben und nie veröffentlicht wurde:

Viele orthodoxe Menschen sprechen so, als wäre es die Pflicht des Skeptikers, akzeptierte Dogmen zu widerlegen, und nicht die Pflicht des Dogmatismus, sie zu beweisen. Das ist natürlich ein Fehler. Wenn ich behaupten würde, dass sich im Sonnensystem zwischen Erde und Mars eine chinesische Teekanne auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne dreht, könnte niemand meine Behauptung widerlegen, vorausgesetzt, ich würde sorgfältig sagen, dass diese Teekanne dies auch tut so klein, dass man sie selbst mit unseren leistungsstärksten Teleskopen nicht sehen kann. Wenn ich aber so weit gehen würde zu sagen, dass es eine unerträgliche Arroganz der menschlichen Vernunft sei, daran zu zweifeln, weil meine Behauptung nicht widerlegt werden kann, würde man mir zu Recht Heuchelei vorwerfen. Wenn jedoch die Existenz einer solchen Teekanne in den alten Büchern anerkannt, jeden Sonntag in der Kirche als heilige Wahrheit gelehrt und den Kindern in den Schulen beigebracht worden wäre, wäre es als Zeichen der Unorthodoxie gewertet worden, an ihrer Existenz zu zweifeln Und in einem aufgeklärten Zeitalter befand sich ein Skeptiker in der Obhut eines Psychiaters oder in einer früheren Zeit eines Religionsinspektors. In „Problems of Philosophy“ (1912) befasste sich Russell mit dem erkenntnistheoretischen Problem, ob es möglich ist, etwas mit Sicherheit zu wissen. Durch die Bestätigung, dass visuelle Eigenschaften wie Farbe bei verschiedenen Menschen und in unterschiedlichen Erfahrungen derselben Person auf unterschiedliche Weise erscheinen, kam Russell zu dem Schluss, dass wir Objekte nicht direkt erleben, sondern vielmehr deren Existenz. Das heißt, wir schließen aus unseren „Sinnesdaten“. , Dinge, die direkt wahrgenommen werden. Wenn wir beispielsweise eine Blume riechen und sehen, kommunizieren wir nicht direkt mit der Blume, sondern lernen sensorische Daten wie Farbe, Geruch usw. direkt kennen.

Im Folgenden analysieren wir die Ideen, Werke und Kritik dieses wertvollen Philosophen.

Einführung:

Wie wir wissen, führt er diese Hypothesen nur als eine Reihe von Wahrnehmungen und nicht als bewiesene Bestätigungen ein. Darüber hinaus können die meisten dieser Hypothesen letztlich nicht einmal sehr logisch sein. Es scheint, dass sich die Befürworter dieser Theorie alle darin einig sind, dass „die Religion keine übernatürliche Wurzel hat“ und dass sie sich dazu verpflichtet haben, Religion als eine Schöpfung des menschlichen Denkens und Ausdruck seiner inneren Wünsche und Instinkte zu betrachten, obwohl dies in Wirklichkeit der Fall ist Nein, sie haben keinen Grund, den übernatürlichen Ursprung der Religion zu leugnen. Deshalb haben sie ihre Hypothesen auf ein völlig zweifelhaftes Thema gestützt. Es ist möglich, dass die Existenz von Aberglauben und antiwissenschaftlichen Themen in einigen Religionen sie dazu ermutigt hat, aber tatsächlich ist der Einfluss von Aberglauben und unlogischen Ideen einzigartig Es handelt sich nicht um religiöse Fragen, viele Wissenschaften haben sich vor der notwendigen Entdeckung und Einführung mit solchen Materialien vermischt. Wer hat nicht die Legenden über „Chemie“ in der Chemie gehört, die sogar ihren Namen von der Substanz „Chemie“ hat? Aber wenn wir zum Beispiel die Existenz der Alchemie als Aberglauben betrachten, wie es viele Wissenschaftsforscher tun, wird das niemals ein Grund sein, diese Regel auf alle chemischen Fragen auszudehnen. Wir haben mit dem Studium der Religionen wilder und halbwilder Stämme begonnen und darüber nachgedacht Sie als Modell einer ursprünglichen und unberührten Religion, wie King Durkheim zitiert, der erwähnte, dass er bei dem Versuch, die Quelle der Religion zu entdecken, dem Zusammenbruch der Religion der frühen australischen Ureinwohner, die als die gelten, mehr Aufmerksamkeit schenkte älteste menschliche Gesellschaft, war zentralisiert; Die beruhigende Wirkung der Religion gegen die Faktoren der Angst, sei es durch natürliche oder ähnliche Faktoren oder die Angst vor den Folgen der Sünde, kann nicht geleugnet werden; Erstens basiert die Religion auf dem Prinzip, dass seine enorme Macht keinem Faktor der Angst Widerstand entgegengesetzt, und wenn man sich auf ihn verlässt, kann man einen verängstigten Menschen dazu einladen, sich angesichts destruktiver Faktoren zu beruhigen. Überwinde dich selbst und sei erleichtert. Der Glaube an die Welt nach dem Tod und das ewige Leben der Auferstehung, den „Tod“, der unter den Angstfaktoren das schrecklichste Gesicht hat, verwandelt sich vom „Punkt der Zerstörung und Vernichtung“ in ein Fenster zu einem höheren und umfassenderen

Leben, insbesondere Wenn es im Sinne eines heiligen Ziels wie in diesem Fall des „Märtyrertums“ geschieht, wird es absolut schön und ehrenhaft sein, und welche Heldentaten hat dieser religiöse Glaube im Laufe der Menschheitsgeschichte hervorgebracht, und es gibt niemanden, der das nicht getan hat Teile davon gehört. Eine andere Interpretation ist, dass religiöser Glaube einen Menschen in ein unbesiegbares Wesen gegen die Faktoren verwandeln kann, die sein Leben bedrohen, aber auch hier entsteht die Debatte darüber, ob es sich hierbei um „Wirkung“ oder „Motivation“ oder um Segen handelt. Handelt es sich um Religion? oder die Ursachen ihrer Entstehung, sei es aus den Ergebnissen oder aus den Zielen und Begründern dieser Hypothese – tatsächlich haben sie keine Beweise, um die zweite Möglichkeit zu beweisen, und ihre Worte gehen – wie beobachtet – nicht über den Kreis hinaus von Behauptungen. Sie sagen, dass es diesen Effekt in der Religion gibt, aber es ist nicht bekannt, aus welchem Grund er der Grund für seine Entstehung war. Beispielsweise wurde in der Diskussion über die Ursache von Schlaf die Hypothese, dass die Ursache eine verminderte Durchblutung des Gehirns oder eine Blutvergiftung aufgrund von Wachheit und kontinuierlicher Arbeit sei, von Physiologen und Wissenschaftlern zurückgewiesen; Denn parallel zur Existenz des Schlafes gibt es solche Effekte auch beim Menschen, allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass sie das Motiv für die Entstehung des Schlafes sind.

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell (auf Englisch: Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell), (geboren am 18. Mai 1872 – gestorben am 2. Februar 1970) allwissend, Philosoph, Logiker, Mathematiker, Historiker, Soziologe, Schriftsteller, Politiker Aktivist, Er war Nobelpreisträger und britischer Friedensaktivist. Zeit seines Lebens bezeichnete Russell sich selbst als Liberalen, Sozialisten und Pazifisten, obwohl er manchmal erklärte, sein skeptischer Geist

habe ihm das Gefühl vermittelt, dass er im Grunde keiner dieser Gruppen zugehöre.

Russell gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die „Anti-Idealismus-Bewegung“ an. Er gilt neben Gottlob Frege und Ludwig Wittgenstein als einer der Begründer der analytischen Philosophie. Zusammen mit Alfred North Whitehead versuchte er, mit Hilfe der klassischen Logik eine logische Grundlage für die Mathematik zu schaffen. Sein philosophischer Aufsatz mit dem Titel „On Denotation“ wird als einer der Rahmenwerke der Philosophie bezeichnet. Seine Arbeit hatte bedeutende Auswirkungen auf Mathematik, Logik, Mengenlehre, Linguistik, künstliche Intelligenz, Kognitionswissenschaft, Informatik und Philosophie, insbesondere Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und Metaphysik.

Bertrand Russell war ein Antikriegs- und antiimperialistischer Aktivist. der wegen seiner pazifistischen Ansichten während des Ersten Weltkriegs von der Universität verwiesen und inhaftiert wurde. Er war ein Gegner von Adolf Hitler, ein Kritiker des Totalitarismus Stalins, ein Protestierer gegen die Beteiligung Amerikas am Vietnamkrieg und auch ein Befürworter der nuklearen Abrüstung. Neben der Mathematik verdankt Bertrand Russell einen wichtigen Teil seiner Berühmtheit seinen Ideen auf dem Gebiet der analytischen Philosophie. Russell ist einer der Begründer der neuen Logik und der Hauptbegründer der analytischen Philosophie. Bertrand Russell war einer der berühmtesten atheistischen Philosophen des 20. Jahrhunderts und ein prominenter Kritiker des christlichen Glaubens und der christlichen Praxis. Einige seiner Schriften auf diesem Gebiet sind in einem Buch mit dem Titel „Warum bin ich kein Christ?“ enthalten. Natürlich behauptet er, wie er in der Debatte mit Frederick Copleston sagt, nicht, die Abwesenheit Gottes beweisen zu können, aber einige Jahre später versuchte er, die atheistische Sichtweise (anstelle des Agnostizismus) zu betonen, indem er das Gleichnis verwendete die himmlische Teekanne.

Das Buch Warum ich kein Christ bin

ist der Text einer Rede, die Bertrand Russell am 6. März 1927 auf Einladung und Unterstützung der National Secular Society of South London im Battersea Town

Hall hielt, die im selben Jahr als Broschüre veröffentlicht wurde und danach größere Bekanntheit erlangte herausgegeben von Paul Edward, dem Herausgeber von Russells Büchern. . Diese Rede wurde zusammen mit anderen Artikeln über Religion veröffentlicht und 1351 erstmals auf Persisch mit der Übersetzung von Abdul Ali Dastghaib von Farhang Publications veröffentlicht.

Zusammenfassung

Russell analysiert zunächst, was mit dem Begriff „Christ“ gemeint ist, und erklärt, warum er nicht an die „Unsterblichkeit Gottes“ glaubt und warum er „nicht glaubt, dass Christus der beste und weiseste Mann war“ als „Vorbild für Christen“. . Er betrachtet eine Reihe logischer Argumente für die Existenz Gottes und befasst sich mit Konzepten im Zusammenhang mit der christlichen Theologie. Er wendet sich gegen das „Argument des Designs“ und unterstützt Darwins Theorien. Russell beschwert sich auch über die historische Existenz von Jesus Christus und thematisiert die Moral der Religion, die seiner Ansicht nach weitgehend auf Angst beruht.

Russell-Teekanne:

Auch „himmlische Teekanne“ genannt, ist eine Metapher, die erstmals vom zeitgenössischen Philosophen Bertrand Russell (1872–1970) zum Ausdruck gebracht wurde und erklärt, dass die Last des philosophischen Beweises bei der Person liegt, die eine unwiderlegbare Behauptung aufstellt, und nicht bei demjenigen, der sie widerlegt Anspruch. auf andere übertragen werden. Russell wandte seine Allegorie insbesondere auf die Religion an. Er schrieb: „Wenn er ohne Beweise behaupten würde, dass sich irgendwo im Raum zwischen der Erde und dem Mars, der die Sonne umkreist, eine Teekanne befindet, die zu klein ist, um von Teleskopen gesehen zu werden, könnte er niemanden erwarten.“ ihm zu glauben, nur weil seine Behauptung nicht widerlegt werden konnte. Russells Teekanne wird weiterhin in Debatten über die Existenz Gottes angeführt und hatte in einer Vielzahl von Bereichen und Medien Einfluss. Der Sinn dahinter bestand darin, die Meinung abzulehnen, die den Beweis für die Nichtexistenz Gottes oder die Last des philosophischen Beweises auf den Skeptikern darstellt. Russell erklärt, dass die Beweislast für einen unwiderlegbaren Anspruch beim Kläger und nicht bei anderen

liegt. In einem Artikel mit dem Titel „Gibt es einen Gott?“ schrieb Russell, der 1952 von der Zeitschrift Illustrated in Auftrag gegeben und nie veröffentlicht wurde:

Viele orthodoxe Menschen sprechen so, als wäre es die Pflicht der Skeptiker, akzeptierte Dogmen zu widerlegen, und nicht die Pflicht des Dogmas, sie zu beweisen. Das ist natürlich ein Fehler. Wenn ich behaupten würde, dass sich im Sonnensystem zwischen Erde und Mars eine chinesische Teekanne auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne dreht, könnte niemand meine Behauptung widerlegen, vorausgesetzt, ich würde sorgfältig sagen, dass diese Teekanne dies auch tut so klein, dass man sie selbst mit unseren leistungsstärksten Teleskopen nicht sehen kann. Wenn ich aber so weit gehen würde zu sagen, dass es eine unerträgliche Arroganz der menschlichen Vernunft sei, daran zu zweifeln, weil meine Behauptung nicht widerlegt werden kann, würde man mir zu Recht Heuchelei vorwerfen. Wenn jedoch die Existenz einer solchen Teekanne in den alten Büchern anerkannt, jeden Sonntag in der Kirche als heilige Wahrheit gelehrt und den Kindern in den Schulen beigebracht worden wäre, wäre es als Zeichen der Unorthodoxie gewertet worden, an ihrer Existenz zu zweifeln Und in einem aufgeklärten Zeitalter befand sich ein Skeptiker in der Obhut eines Psychiaters oder in einer früheren Zeit eines Religionsinspektors.

Im Jahr 1958 beschäftigte sich Russell mit der Allegorie der Waschung Es gibt mehr:

Ich sollte mich einen Agnostiker nennen; Aber praktisch gesehen bin ich Atheist. Ich glaube nicht, dass der christliche Gott wahrscheinlicher ist als die Götter des Olymp oder der Walhalla. Anders ausgedrückt: Niemand kann beweisen, dass es keine chinesische Teekanne in einer elliptischen Umlaufbahn zwischen Erde und Mars gibt, aber niemand glaubt, dass dies in der Praxis wahrscheinlich genug ist. Ich halte den christlichen Gott für ebenso unwahrscheinlich. Russells Parabel „Die Teekanne des Glaubens“, in der es um Religion geht, ist immer noch die Grundlage vieler Debatten zwischen Gläubigen und Andersdenkenden. Richard Dawkins verwendete diese Analogie in seinem berühmten Buch „Satan's Priest“. Dawkins wurde von einigen religiösen Menschen, darunter Alistair McGrath in seinem Buch „The Dawkins Delusion“, für die Verwendung der Teekannen-Analogie kritisiert. In Anlehnung an das „Teekannen“-Konzept wurden weitere Imitationen angefertigt,

darunter das unsichtbare rosa Einhorn, das fliegende Spaghettimonster und der Drache in meiner Garage.

Kritik an Russells Allegorie

Im Grunde ist diese Aussage ein Trugschluss. Wer ein Beispiel für etwas Unmögliches gibt, hält das Beispiel auch für unmöglich. Es sollte bedacht werden, dass der Vergleich des Gottesbegriffs und des Beispiels von Russells Teekanne ein disparater Vergleich ist und die Strukturen des Beispiels darin nicht berücksichtigt werden; Denn um die Existenz einer Teekanne im Weltraum zu verstehen, sind empirische Beweise erforderlich, während das Verständnis des Konzepts von Gott nicht mit empirischen Beweisen erlangt werden kann. Brian Garvey sagt dazu: Russells Teekanne ist keine Erklärung für irgendetwas; Wenn also Russells Teekanne nicht existiert, ist die Weltanschauung nicht ungeklärt. Wenn Gott jedoch nicht existiert, muss eine andere Erklärung für das Universum und seine besonderen Eigenschaften geliefert werden, und so wird der Unterschied zwischen seinem Beispiel und der Vorstellung von Gott deutlich.

Auch der Literaturkritiker James Wood sagt:

Der Glaube an Gott sei „vernünftiger als der Glaube an eine Teekanne“, weil Gott eine „größere und komplexere Idee“ sei, die „nicht durch den Verweis auf himmlische Teekannen oder Staubsauger geleugnet werden kann, weil ihnen die nötige Eleganz und Erhabenheit fehlt, und Gott kann und.“ kann nicht physisch gemacht werden.“ hat daraus eine „bloße Angelegenheit“ gemacht. Tatsächlich muss die Unrichtigkeit des Theorems in Mathematik und Philosophie bewiesen werden. Wie die Unfähigkeit, 1 x 4 Spielsteine auf ein 5 x 5-Brett zu legen. Auf jeden Fall, wenn weder die Existenz noch die Nichtexistenz Gottes bewiesen ist. Die Existenz Gottes ist unbekannt.

Der amerikanische Philosoph Eric Reitan sagt über Russells Teekanne:

Der Glaube an Gott unterscheidet sich vom Glauben an eine Teekanne, weil sich eine Teekanne auf ein physikalisches Konzept bezieht, das empirisch überprüft werden kann, und angesichts unseres Wissens über die physische Welt gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass der Glaube an Russells Teekanne

gerechtfertigt ist. Das hat nicht der Fall ; Daher kann die Abwesenheit Gottes in Anbetracht dieses Problems nicht unbegründet bleiben, wie etwa die Abwesenheit einer Teekanne.

Man kann nicht davon ausgehen, dass etwas, das illusorisch oder komplex ist, nicht existiert. Und der Ausdruck einer Aussage (Existenz oder Nichtexistenz von etwas) erfordert einen Beweis. Außerdem wird seine Allegorie als ein besonderer Begriff angesehen, ohne dass er über die notwendigen Strukturen verfügt, um Trugschluss und Analogie mit Differenz zu vergleichen.

Russell Bin ich Atheist oder Agnostiker? 1947 sagt er:

Wenn ich als Philosoph vor einem rein philosophischen Publikum sprechen würde, würde ich mich selbst als Agnostiker bezeichnen, weil ich nicht glaube, dass es einen schlüssigen Beweis dafür gibt, dass irgendjemand beweisen kann, dass es keinen Gott gibt. Wenn ich es andererseits einem einfachen Menschen klar und deutlich sagen möchte, denke ich, dass ich sagen sollte, dass ich Atheist bin, denn wenn ich sage, dass ich nicht beweisen kann, dass es keinen Gott gibt, bin ich auch verpflichtet, es zu sagen Mitmenschen, dass ich nicht beweisen kann, dass die homerischen Götter nicht existieren.

Ihm zufolge ist die grundlegende Frage der Religionsphilosophie nicht, ob es etwas gibt, das Gott genannt wird oder nicht, sondern ob die Definition Gottes ein Beispiel hat oder nicht. Russells berühmte Analyse von „existiert“ hält den Ausdruck „Gott existiert“ für bedeutungslos und für einen häufigen Sprachfehler.

Für ihn ist Religion eine Folge von Angst, wie er in seinem Buch „Human Society“ sagt:

Der Mensch hat die Phänomene gesehen, die seine Angst und Furcht verursachten, und um diese Angst und Furcht zu beruhigen, konnte er nicht die Wissenschaft und das wirkliche Wissen über die Phänomene nutzen, die dann dazu führten, eine geeignete und logische Lösung zu finden. Er fand sie selbst und in gewisser Weise machte er sein Herz glücklich; Zum Beispiel definierte er die Widrigkeiten des Lebens für sich selbst durch den Glauben an Schicksal und Schicksal oder durch den Glauben an den Himmel und daran, dass es, wenn wir hier leiden, stattdessen ein

Paradies gibt, in dem unser Trost die Widrigkeiten des Lebens erträglich und gerechtfertigt macht.

Im Buch der Macht sagt er über Politiker:

So viel Macht wie möglich zu erlangen, ist das Ziel menschlicher politischer Herrscher, so wie das Gesetz der Schwerkraft in Körpern herrscht... Erst durch die Entdeckung dieses Geheimnisses, dass der Wunsch nach Macht der bestimmende Faktor wichtiger politischer Aktivitäten ist, wird die Geschichte geschrieben der menschlichen politischen Entwicklungen von der Antike bis zur Gegenwart können begründet und interpretiert werden. Ebenso wie in der Physik ist „Energie“ der Grundfaktor von Phänomenen, „Machtstreben“ hat wie Energie verschiedene Formen, Finanzen, Armee, Kriegsmunition .

Das Buch „Mystik und Logik“

Der wichtigste Artikel dieses Buches ist „Mystik und Logik“, in dem der Autor die beiden grundlegenden intellektuellen Tendenzen der Menschheit erläutert. In diesem Artikel kritisiert und untersucht Russell den Beruf der Mystiker, indem er vier Probleme vorschlägt; In Anerkennung der beiden unterschiedlichen Wünsche des Menschen, die Welt zu kennen, Mystik und Wissenschaft; Die Bemühungen der Philosophen, diese beiden Bedürfnisse zu koordinieren; Vorstellung der vier Merkmale der mystischen Philosophie, d. h. Glaube an Einsicht im Gegensatz zu rationalem Wissen, Glaube an Einheit und Leugnung von Vielfalt und Widerspruch, Leugnung der Realität der Zeit und der Illusion des Bösen; Und der Fehler der Mystik in jedem dieser vier Aspekte. Russell sagt, dass er keine Informationen über die Wahrheit und Falschheit der Welt der Mystiker hat, und er beabsichtigt nicht, diese zu leugnen, sondern er möchte feststellen, dass maßlose und notwendige Einsichten nicht ausreichen, um die Wahrheit festzustellen. Im Einklang mit Bergsons Bevorzugung von „Intuition“ gegenüber „Intellekt“ sagt Russell, dass „es zwei völlig unterschiedliche Möglichkeiten gibt, etwas zu identifizieren: Die erste besteht darin, das Ding zu umgehen, und die zweite darin, in das Ding einzudringen.“ Er betrachtet die zweite Art von Wissen, die Intuition, als die Art rationaler Empathie, durch die sich ein Mensch in etwas hineinversetzt, um mit dem Einzigartigen und daher Unerklärlichen in diesem Ding in Verbindung gebracht

zu werden. Eine der Hauptideen der Metaphysik ist die Unwirklichkeit der Zeit. Russell sagt, dass die Beweise für diese Behauptung, dass die Zeit nicht real und die Welt der Empfindungen illusorisch sei, als falsch angesehen werden sollten.

Russell schreibt in dem Buch *Ethics and Politics in Society*:

Wenn wir uns den Menschen als eine Mischung aus Engel und Tier vorstellen, haben wir dem Tier wirklich Unrecht getan. Was ist also besser, wenn wir ihn als eine Kombination aus Engel und Teufel betrachten?

Russell im letzten Kapitel des Buches „Is Mankind?“ Hat er eine Gabe?“, wird daran erinnert, dass der Fortschritt der Wissenschaft trotz dieser selbstüchtigen Führer das menschliche Leid vergrößert hat. Seiner Meinung nach war der Konflikt zwischen Kennedy und Chruschtschow im Jahr 1961 nicht weit davon entfernt, alle Menschen zu zerstören.

er schreibt:

Jetzt (Juli 1961) ist das wichtigste Problem, mit dem die Welt konfrontiert ist, folgendes:

Ist es möglich, durch Krieg etwas zu bekommen, das jemandem gefällt?

Kennedy und Chruschtschow sagen ja. Vernünftige Männer sagen nein. Wenn wir davon ausgehen, dass diese beiden in der Lage sind, rationale Möglichkeiten einzuschätzen, kommen wir unweigerlich zu dem Schluss, dass beide darin übereinstimmen, dass die Zeit gekommen ist, die menschliche Existenz zu beenden. Eine Zusammenfassung von Russells philosophischen Entwicklungen hat Russell in dem Buch „My Philosophical Evolution“ verfasst. Er hat geschrieben Bertrand Russell hat in seinem Buch „The Battle of Religion with Science“ einige der Widersprüche zwischen Religion und wissenschaftlichen Erkenntnissen untersucht.

Seiner Meinung nach war der erste große Kampf zwischen Wissenschaft und Theologie die Kollision von Theorien zur Astronomie. Die damals populäre Theorie betrachtete die Erde als Mittelpunkt des Universums. Doch nach der Theorie des polnischen Astronomen Kopernikus ist die Erde nicht nur stationär, sondern

bewegt sich auch auf zwei Arten: um sich selbst und um die Sonne. Nachdem die kopernikanische Theorie vorgeschlagen wurde, erklärten Theologen wie Luther, Calvin und sogar Wesley im 18. Jahrhundert ihren Widerstand und bestritten sie. Die Entfernung der Erde vom Zentrum des Universums führte zur Entstehung der Vorstellung, dass ihre Bewohner nicht das Zentrum des Universums und nicht der Grund für die Erschaffung des gesamten Universums seien. Galilei brachte in einem Buch mit dem Titel *Dialogue on the Two Major Systems of the Universe* starke Argumente für Kopernikus vor. Doch während die Welt der Wissenschaft voller Lob war, war die Welt der Spiritualität voller Wut und Zorn.

Christen glauben, dass nach Adams Ungehorsam (durch den Verzehr der verbotenen Frucht) alle schrecklichen Katastrophen eintraten. Diese Ideen sind weit entfernt von Darwins Evolutionstheorie, in der er eine schrittweise Evolution und Transformation vorschlägt. Die Theisten mussten nicht nur die Frage der getrennten Erschaffung der Geschöpfe und der Gnade Gottes in Richtung der Kompatibilität der Tiere mit ihrer Umwelt außer Acht lassen, sondern, was noch schlimmer war, sie mussten akzeptieren, dass der Mensch aus der Evolution der Tiere hervorgegangen war. Bei der Untersuchung der Struktur des Körpers und damit verbundener Krankheiten stießen Wissenschaftler auf viele Aberglauben, die von der Geistlichkeit unterstützt wurden. Die Menschen hielten Krankheiten oft für eine himmlische Geißel, und manchmal wurde auch ein Dschinn als Ursache der Krankheit angesehen. Grundlage der Behandlung solcher Krankheiten war die Bibel. Jüdische Ärzte galten als Hexen. Auch die Wissenschaft des Sezierens und der Autopsie galt als Sünde. Mittlerweile wurden psychische Erkrankungen mit mehr Aberglauben in Verbindung gebracht.

Mit dem Fortschritt der Wissenschaft und der Zunahme des Bewusstseins und des Wissens sind die in der Bibel erwähnte heilige Geschichte und die Theologie der Antike nicht mehr wichtig, selbst aus der Sicht religiöser Menschen. Die drei Kategorien Gott, Unsterblichkeit und Freiheit gelten als die wichtigsten Kategorien des Christentums, sofern sie nicht mit historischen Ereignissen in Zusammenhang stehen. Die Untersuchung dieser drei Kategorien ist auch in der Wissenschaft wichtig. Russell selbst glaubt, dass die Wissenschaft sie weder widerlegen kann

noch in der Lage ist, sie zu beweisen, und dass es außer der Wissenschaft keine andere Methode gibt, etwas zu beweisen oder zu widerlegen.

Russell und das kosmologische Argument

In einer Rede darüber, warum ich kein Christ bin, führte Russell den wichtigsten Beweis für die Existenz Gottes (kosmologischer Beweis) wie folgt an: Nach dem Glauben hat alles, was wir auf dieser Welt sehen, eine Ursache und egal wie lang die Ursachenkette ist Wenn es zurückgeht, muss es die erste Ursache erreichen, und schließlich erhält die erste Ursache den Namen Gott. Er erklärt, er kritisiert das genannte Argument wie folgt: Das Argument, das über die erste Ursache und den ersten Grund erwähnt werden sollte, ist, dass dieser Grund keine Stärke haben kann. Anschließend erklärt er den Grund für diese Rede mit einer Rede von John Stuart Mill. John Stuart Mill sagt: Mein Vater fragte mich, als ich fragte, wer mich gemacht habe? Er antwortete nicht, weil er sofort und ohne Verzögerung die Frage aufwarf: Wer hat Gott erschaffen? Russell bestätigt Mills Aussage: „Wie ich immer noch denke, ist dieser sehr einfache Satz eine Sophistik bei der Angabe der ersten Ursache. Und der Grund hat sich gezeigt.“ . Da alles eine Ursache und einen Grund haben muss, muss die Existenz Gottes auch eine Ursache und einen Grund haben. Dann fährt er fort: Wenn religiöse Menschen gefragt werden, was der Grund für die Existenz Gottes ist? Sie antworten: Es ist besser, das Problem zu ignorieren. Tatsächlich gibt es kein besseres Argument als dieses. Nach diesen von ihm zitierten Aussagen ist es klar, dass Russell dachte, dass der Inhalt des Kausalitätssatzes darin besteht, dass jedes Wesen eine Ursache hat. Und indem sie die Frage aufwerfen, dass, wenn alles eine Ursache hat, dann auch Gott eine Ursache haben muss, während religiöse Menschen nicht akzeptieren, dass Gott auch eine Ursache hat. Und so stellt er die Frage nach der Existenzursache der Welt in Frage und erklärt sie seiner Meinung nach für verworfen. Und schließlich kommt er zu dem Schluss: Wenn Gott ein grundloses Wesen ist, warum ist die Welt dann nicht so? Für diejenigen, die philosophische Fragen erforschen, ist es kein Geheimnis, dass der Inhalt des Kausalitätssatzes darin besteht, dass jedes Wesen eine Ursache hat, sodass die Frage nach der Ursache der Existenz Gottes auch eine berechtigte Frage ist. Der Inhalt des Kausalitätssatzes besteht vielmehr darin, dass jedes Wesen, dessen Existenz nicht mit seinem Wesen übereinstimmt, zur

Verwirklichung seiner Existenz von einem anderen abhängig ist und eine Ursache benötigt. Und wenn Russell diesem philosophischen Punkt mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, wären die Probleme, die er in das kosmologische Argument zum Beweis der Existenz Gottes brachte, vielleicht nicht ans Licht gekommen. Nachdem wir den obigen Punkt beachtet haben, ist es nun an der Zeit, Russells Formen der kosmologischen Argumentation anzusprechen. In einer Debatte mit Frederick Copleston, dem Autor des wertvollen Buches *History of Western Philosophy*, das direkt im BBC-Radio ausgestrahlt wurde, antwortete er Copleston, der sagte, dass das Universum eine Ursache brauche, wenn es nicht unabhängig sei; Er sagt: Sie gehen davon aus, dass, wenn die Komponenten einer Sammlung dieselbe Beschreibung haben, die gesamte Sammlung dieselbe Beschreibung haben wird. Das ist zwar nicht wahr. Beispielsweise hat jeder Baum Wurzeln, aber man kann nicht sagen, dass der Wald auch Wurzeln hat. Mit Dass der Wald eine Ansammlung von Bäumen ist. Dasselbe sagte er später im Buch „Warum ich kein Christ bin“ und auch im Buch „Mystik und Logik“. In dem Buch „Warum ich kein Christ bin“ sagt er: „Ich kann anhand eines Beispiels verdeutlichen, was meiner Meinung nach Ihr Fehler ist.“ Jeder Mensch ist ein Geschöpf, das eine Mutter hat, und Ihr Argument scheint so zu sein, dass die Menschheit auch eine Mutter haben muss, aber es ist klar, dass die Menschheit keine Mutter hat.

Russells Formen lassen sich nach der Interpretation von Gilbert Ryle erklären, einem englischen Philosophen, der zunächst Positivist war und sich später der Philosophie der Sprachanalyse zuwandte. Er sagt im Grunde, dass die Beschreibung, die wir den Menschen eines Ganzen zuschreiben, bedeutungslos ist, wenn wir sie auf das Ganze anwenden, auch wenn unsere Arbeit nicht falsch ist. Der Grund für Ryles Rede könnte sein, dass das Ganze nicht die Würde dieses Begriffs hat. Das Ergebnis ist, dass Einzelpersonen nicht unabhängig sein können, die Gesamtkombination jedoch nicht unabhängig. Es ist bedeutungslos, wenn wir die Beschreibung der Nichtunabhängigkeit, also die Beschreibung der Teile des Universums, dem Universum selbst zuschreiben. Mit anderen Worten möchte Gilbert Ryle sagen, dass das Ganze ein Kreditkonzept ist, kein reales und externes Konzept, daher kann es nicht auf die Beschreibung seiner Menschen zurückgeführt werden. Nach dieser Aussage muss untersucht werden, ob es sich bei dem Ganzen um eine Kreditangelegenheit oder um eine echte handelt? Wird jedenfalls nie das

Ganze durch die Beschreibung seiner Teile beschrieben, oder weitet sich die Beschreibung der Teile an manchen Stellen auf das Ganze aus?

In der Antwort gibt es Unterschiede zwischen den Denkern. Manche halten es für wahr, andere für authentisch. Das Kriterium der Wahrheit des Ganzen wird so ausgedrückt, dass es wahr ist, wenn das Ganze eine wahre Zusammensetzung hat. Wenn die Kombination über ein Guthaben verfügt, wird der Gesamtbetrag ebenfalls gutgeschrieben. Im Kriterium der wahren Zusammensetzung heißt es, dass man weiß, dass die Zusammensetzung auch wahr ist, wenn das Ganze eine Wirkung hatte, die keines der Mitglieder allein hatte. Wenn aber die Wirkung des Ganzen tatsächlich die gleiche Wirkung der Teile ist, ist die Zusammensetzung des Ganzen gültig. Auf jeden Fall sollte geprüft werden, ob das Ganze, sei es real oder glaubhaft, durch die Beschreibung seiner Teile charakterisiert wird oder nicht. Dies ist niemals wahr. In diesem Fall wird, wie bereits erwähnt, manchmal das Ganze, ob real oder glaubhaft, als Beschreibung seiner Teile beschrieben. Wie der Wald gab Russell ein Beispiel dafür, obwohl er sich nicht dadurch auszeichnet, dass er Wurzeln hat, sondern dass derselbe Wald durch die anderen Eigenschaften seiner Bestandteile gekennzeichnet ist, d. h. durch Gewicht. Jeder Baum hat Gewicht, der Wald hat auch Gewicht. Man könnte sagen: Obwohl der Wald eine gültige Zusammensetzung hat, warum braucht er manchmal die Beschreibung seiner Bestandteile und manchmal nicht? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? In der Antwort heißt es, dass es zwei Arten von Ganzem und Kombination geben kann. 1. Zusammenfassung. 2. Beton.

Erklären, ob das Ganze oder seine Teile gleichzeitig sind oder nicht. Wenn sie gleichzeitig sind oder was wir jedem der Mitglieder zuschreiben, ist die Beschreibung dieser Mitglieder oder ihrer Teile. Wenn die Komponenten einer Menge gleichzeitig sind und zweitens den Komponenten ein Attribut und keine Komponente zugeschrieben wird, wird eine solche Kombination als konkrete Kombination bezeichnet. Wenn die Zusammensetzung konkret ist, kann die Beschreibung der Teile dem Ganzen zugeordnet werden. Als hätte man Gewicht für den Wald. Wenn aber die Bestandteile der Menge nicht gleichzeitig sind oder den Bestandteilen keine Beschreibung, sondern ein Teil zugeschrieben wird, dann wird das Ganze nicht als Beschreibung der Teile beschrieben. Als ob man Wurzeln

für den Wald hätte oder Eltern für die Menschheit. Wenn also das Ganze eine abstrakte Identität hat, kann ihm die Beschreibung der Teile nicht zugeschrieben werden. Wenn es aber eine konkrete Identität mit zwei notwendigen Bedingungen (Gleichzeitigkeit der Teile) und hinreichenden Bedingungen (was dem Teil zugeschrieben wird, ist eine Beschreibung, nicht ein Teil) hat, dann kann die Beschreibung der Teile dem Ganzen zugeschrieben werden. Dem Gesagten zufolge wurde deutlich, dass Russells Aussage, dass die Beschreibung der Teile niemals dem Ganzen zugeschrieben werden könne, aus dem Ganzen verloren ging. Und es kann nicht in Gänze akzeptiert werden.

Ob das Universum als Ganzes jedoch eine abstrakte Identität oder eine konkrete Identität hat, hängt jedoch davon ab, ob wir die Zeit als etwas außerhalb des Geistes oder als etwas Subjektives betrachten. Wenn wir es äußerlich betrachten, wird die ganze Welt eine Kreditsache sein. Da die Zeit seiner Teile nicht gleichzeitig ist, werden die Teile des Universums nicht integriert. Infolgedessen kann das Attribut der Nichtunabhängigkeit, das das Attribut von Teilen ist, nicht dem Ganzen zugeschrieben werden. Betrachten wir die Zeit jedoch als eine subjektive Angelegenheit, dann wird das Universum zu einem konkreten Ganzen und alle seine Teile werden aggregiert. Daher kann die Beschreibung der Teile auch auf das Ganze zurückgeführt werden. In diesem Fall geht Russells Rede verloren. Aber wenn wir die Zeit als eine äußere Angelegenheit betrachten, sagt Russell, auch wenn Russells Worte wahr sind, dass die Nichtunabhängigkeit, die ein Merkmal von Teilen ist, nicht der ganzen Welt zugeschrieben werden kann. Allerdings lässt sich Russells Aussage auch auf andere Weise widerlegen. Auf diese Weise stellen wir die Notwendigkeit, einen Grund zu haben, auf andere Weise dar. Und das bedeutet, dass nach Russells eigenem Eingeständnis die Teile des Universums die Eigenschaft haben, nicht unabhängig zu sein. Deshalb stellen wir die Frage auf diese Weise, dass die Teile dieser Welt keiner Beschreibung bedürfen, sie also etwas anderes brauchen, um sowohl das Wesen der Existenz zu haben als auch spezifisch zu sein. Denn so wie sie ihre Originalität nicht rechtfertigen können, können sie auch ihre Besonderheit nicht rechtfertigen. Daher kann man fragen: Warum hat das gesamte Universum nicht eine andere Ordnung anstelle dieser Ordnung gefunden? Warum wurde diese Welt aus der Unendlichkeit möglicher Welten verwirklicht? Warum existiert die Welt, die zufällige, nicht unabhängige

und möglicherweise existierende Wesen umfasst, im Grunde, anstatt nicht zu existieren, obwohl sie nicht existieren könnte? Die Bedeutung dieser Frage ergibt sich aus der Tatsache, dass es eine Einheit gab, die nicht unabhängig und abhängig war, und dass ihre Abwesenheit nicht notwendig ist. Das heißt, wenn seine Bedingungen erfüllt sind, wird es auch erfüllt und sonst nicht erfüllt. Mit anderen Worten: Eine abhängige Entität könnte existieren und könnte auch nicht sein. Daher ist die Welt als eine Menge abhängiger und nicht unabhängiger Dinge, mit der Tatsache, dass sie sein könnte und nicht sein könnte, warum existiert sie, anstatt nicht zu existieren? ? Aber Russells Antwort lautet: Ich sage, dass die Welt so ist, und das ist alles. Es besteht kein Grund zu fragen, warum. Es kann keine logische Antwort auf die Frage sein, warum eine solche Welt existiert und nicht. Nach dem, was wir gesagt haben, ist klar, dass Russells Probleme kein Problem in der im Detail erläuterten Argumentation darstellen können, und das erwähnte Argument ist ein akzeptables und vertretbares Argument zum Beweis der Existenz Gottes.

Humes Problem wird zitiert

Hume, ein empiristischer Philosoph, fügte dem oben genannten Argument weitere Formen hinzu. Humes Aussage ist, dass die Ursache des Universums innerhalb des Universums liegt, denn wenn alle Komponenten einer Menge ihre Ursache finden, wird auch die Summe der Ursachen der Komponenten berücksichtigt als Grund für die Einziehung angegeben, und die gesamte Einziehung bedarf keines gesonderten Grundes mehr, da sie nicht Teil einer Kreditangelegenheit ist. Im neunten Kapitel seines Buches Conversations about Natural Religion sagt er: Bei der Verfolgung einer ewigen Abfolge von Themen (Zielen) scheint die Frage nach einer allgemeinen oder wirksamen ersten Ursache bedeutungslos zu sein. Wie kann etwas, das seit Ewigkeit existiert, eine Ursache haben, wenn diese Beziehung einen zeitlichen Vorrang und einen Beginn der Existenz erfordert?

In einer solchen Kette oder Folge von Objekten wird jeder Teil durch das geschaffen, was vor ihm liegt, und ist die Ursache für die Existenz des Teils danach. Wo liegt also in diesem Fall das Problem? Aber Sie sagen, dass diese ganze Serie einen Anlass braucht. Ich antworte, dass die Vereinigung dieser Teile zu einem Ganzen, wie die Zusammenführung mehrerer unterschiedlicher Teile in einem

Königreich, keinen Einfluss auf die Natur der Dinge hat. Da ich die spezifischen Ursachen von zwanzig einzelnen Komponenten in einem Satz von zwanzig materiellen Teilchen aufgezeigt habe, wäre es für Sie sehr unvernünftig, im Nachhinein zu fragen, was die Ursache für die gesamten zwanzig war. Die Antwort auf diese Frage wurde in der Erläuterung ihrer zwanzig Komponenten ausreichend erläutert.

Humes Antwort

Humes Antwort lautet, dass seine Aussage für endliche Mengen wahr ist, nicht jedoch für nicht-unendliche Mengen. Er sagte: Wenn eine Ansammlung all ihrer Menschen ihre Ursache findet, dann hat auch die gesamte Ansammlung ihre Ursache gefunden, die die Ansammlung der Ursachen einzelner Personen ist. Und es bedarf keiner gesonderten Ursache. Das Problem bei dieser Aussage besteht darin, dass in der unendlichen Menge von Teilen des Universums der erste Satz von Humes Konditionalsatz nicht erfüllt ist, was bedeutet, dass alle Individuen ihre Ursache noch nicht gefunden haben, sodass man sagen kann, dass die Menge der Ursachen ist die Ursache der Menge.

Kant und das kosmologische Argument

Eine andere Form wurde von Kant, dem großen deutschen Philosophen, zu dem erwähnten Argument entwickelt. Kant glaubt, dass dieses Argument unweigerlich scheitern wird. Diese Existenz kehrt zurück. Und da das existentielle Argument zweifelhaft ist, wird auch das kosmologische Argument zweifelhaft sein. Mit anderen Worten: Um ein logisch notwendiges Ergebnis zu erhalten, muss dieses Argument zum existentiellen Argument zurückkehren und verlässt dabei den Erfahrungsbereich, von dem es ausgegangen ist. Obwohl er in diesem Fall die Notwendigkeit der Existenz verwirklicht, steht er vor dem Problem der fehlenden Gültigkeit, da diese Notwendigkeit, wie im Existenzargument dargelegt, nicht gültig ist, um die äußere Notwendigkeit der Existenz zu beweisen. Kants Rede mit Kritiken an Vielfalt war angetroffen. Unter anderem beruht der Anspruch, das kosmologische Argument auf das existentielle Argument zurückzuführen, auf einer Art Missverständnis. Denn die Notwendigkeit hat nicht nur ein Beispiel und jene logische Notwendigkeit, die in Fällen und Konsequenz mit der Welt des Geistes

zusammenhängt. Ein weiteres Beispiel für Notwendigkeit ist vielmehr die Notwendigkeit, die mit der Außenwelt zusammenhängt, die für Gott verwendet wird, was einem Wesen gleichkommt, das selbstständig und eigenständig ist, und zwar so, dass dieses Wesen nicht existieren kann und kann nicht zerstört werden. Wenn es existiert, existiert es seit Ewigkeit und wird für immer existieren. Daher sollte die Notwendigkeit der Existenz des Obligatorischen nicht als gleichwertig mit der logischen Notwendigkeit angesehen werden, die sich auf den Bereich des Geistes bezieht, so dass man sagen kann, dass es nicht möglich ist, von der logischen Notwendigkeit zur äußeren Notwendigkeit zu gelangen. Denn etwas, das im Kopf notwendig ist, erfordert nicht unbedingt, dass es draußen ein Beispiel dafür gibt. Abschließend muss ich auf einen Punkt hinweisen. Ob man durch dieses oder ein anderes rationales Argument von der Existenz Gottes überzeugt werden kann, hängt von mehreren Dingen ab. 1. Ob eine Person das Argument ausreichend verstanden hat, um sie zu überzeugen. 2. Wenn sein Verstand das Argument richtig versteht, hängt sein Glaube an den Inhalt des Arguments davon ab, ob er es akzeptieren möchte. Denn niemand wird gezwungen, an das zu glauben, was sein Intellekt für wahr erklärt hat. Vielleicht gibt es persönliche und psychologische Faktoren, die einen Menschen davon abhalten, sich einer Wahrheit zu verpflichten. Um ein rationales Argument zu akzeptieren, sind daher mehrere Dinge erforderlich. 1. Das Argument ist logisch richtig erklärt. 2. Die Person muss das Argument so verstanden haben, wie es sein sollte. 3. Die Person sollte einen guten Willen haben, die Wahrheit anzunehmen und sich ihr zu verpflichten. Durch die Kombination dieser Bedingungen ist zu erwarten, dass das rationale Argument zum Beweis der Existenz Gottes akzeptiert wird und Gott auf diese Weise geglaubt wird.

Philosophische Erklärung des politischen Denkens

Wenn wir diese Bedeutung so erklären, dass Sie zu Beginn einer politischen Angelegenheit ein Verständnis dafür haben sollten, dass Ihre Weltanschauung der Welt, in der Sie leben, Sie zum Philosophen macht, und als nächstes, wenn Sie Philosoph werden, Das heißt, Sie werden verstehen, wie Ihre intellektuellen Werkzeuge und Apparate es nutzen, um ein angemessenes Leben zu führen und der Menschenwürde würdig zu sein, und sich dann der Mathematik und der Wissenschaft der Zahlen zuwenden und auf dem Höhepunkt der Reife und des

inneren Friedens gegen die instabile Institution von vorgehen Diese Welt beschäftigt sich philosophisch mit Politik, daher ist Russells objektive politische Form im wahrsten Sinne des Wortes die beste. Die mögliche Syntax wurde erklärt. In diesem Sinne werden wir unabhängig von allen politischen Aspekten und philosophischen Wahrnehmungen der Politik und auf völlig populäre Weise erkennen, dass es in der Politik ebenso sehr um die technischen Angelegenheiten und die Entwicklung ihrer Gesellschaft auf dem Weg der industriellen und technologischen Entwicklung geht wie bei ihr geht es um die Kultur und die Exzellenz der Zivilisation der Nation. Seine Gemeinschaft hat eine Meinung, sie ist nicht eigensinnig, und es wird nicht möglich sein zu behaupten, dass Russells Argumentation ein auf politischer Argumentation basierender Weg vorausgegangen sei. Allerdings sollte man sehr genau und akribisch darauf achten, dass diese wertvollen Begriffe oder Richtlinien nicht auf die schlimmste Art und Weise vulgär werden. Zumindest in der Geschichte der politischen Entwicklung Irans ist diese Geißel der Sinnlosigkeit und Vulgarität im Bereich der Politik Marxisten, Poperianern und Habermasianern mehrfach widerfahren. Wenn der Fokus nicht auf philosophischen politischen Gedanken wie Russells liegt, wird zumindest die äußere Form seiner Gedanken nicht in das Tal der Bedeutungsvernichtung im Bereich der intellektuellen Politik hineingezogen, denn solche Politik muss der Wahrheit gleichkommen Denken und über ein intellektuelles und moralisches System verfügen, das mit dem Grundsatz der Ehre in der Politik übereinstimmt. Und seine Leistung sollte nicht anders als in dieser Bedeutung betrachtet werden, denn auf dem Höhepunkt der Reife und im Verständnis der richtigen Art und Weise und der Bräuche des sozialen menschlichen Lebens , er wird sich aus der Not heraus der Politik zuwenden und aus der Notwendigkeit heraus, die Beziehungen um ihn herum zu verstehen.

Wenn wir als Beobachter zu einer solchen Interpretation von Russells Verständnis von Politik kommen, werden wir, anstatt über die Weltanschauung dieses Philosophen über Politik und politische Angelegenheiten zu lachen und zu lächeln, von der Großartigkeit eines solchen Satzes schockiert sein, der am Anfang erwähnt wurde des Artikels. Wir werden gewinnen, und wenn wir einen Politiker oder Anspruchsteller mit politischem Verständnis haben, werden wir aus Scham schweigen. Eine Politik, die der edelsten und vollständigsten Ebene menschlicher

Rationalität zugeschrieben wird; Es ist, als ob das Ziel des Verstehens die Anwesenheit eines Wesens wäre, das die Welt mit all ihren Wesen hält.

Eine rationale Welt in Russells politischem Denken

Daher wird das politische Denken in Bertrand Russells Denken auf sehr ernsthafte Weise als ernst und wichtig angesehen, nicht im Hinblick auf die angewandte Politik und sogar den globalen Konsum, sondern im Hinblick auf die allgemeine Aufmerksamkeit der menschlichen Gesellschaft für die Politik. Wenn ein Mensch in einer menschlichen Gesellschaft lebt, beschäftigt er sich natürlich mit sozialen Beziehungen; Die Themen, die sich um ihn herum abspielen, sowohl in sozialer als auch in politischer Hinsicht, wecken natürlich seine bürgerschaftliche Motivation und sein Interesse. Zu den wichtigen Themen, die für jeden Menschen in jedem Rang, jeder Klasse und jeder sozialen Basis relevant und bedeutsam sind, gehören die politischen Fragen dieser Gesellschaft und natürlich auch die persönlichen Möglichkeiten, das heißt, die Überlegungen, die ihm individuell oder sogar in einer Gruppe, über sie. Er denkt. Daher hat jeder Bürger, der sich für die allgemeinen Fragen der Gesellschaft interessiert, zweifellos seine eigene politische Meinung oder wird zum Verteidiger der vorherrschenden politischen Meinung, die die politische Gesellschaft zum Nachdenken und Nachdenken anregt; Natürlich ist der Grad des Denkens und Kontemplierens bei verschiedenen Menschen mit kulturellen und sozialen Merkmalen zweifellos unterschiedlich, und dies ist die wichtige und grundlegende Frage, die den philosophischen Charakter der „politischen Philosophie“ ernst macht und dazu dient, diese politische Philosophie zu erreichen. Es besteht ein starker Kultivierungsbedarf. Manche Menschen halten Berufspolitik für notwendig und wichtig. Es wird angenommen, dass die Erziehung der Menschen auf dieser Grundlage und nach demselben Grundprinzip von Russells Denken in der Logik der Politik von Platon, dem berühmten griechischen Philosophen, in den Adern des Denkens und der politischen Philosophie eingeflossen ist und auf diese Weise zustande gekommen ist; Als Philosoph mit wichtigen Überzeugungen und Theorien im politischen Denken achtet Bertrand Russell daher klar und deutlich auf das Wesen und die Grundlage des politischen Denkens, das Politik als platonisch betrachtet. Sowohl wissenschaftlich als auch in der nationalen und zivilisierten Politik, mit dem Schwerpunkt auf Bemühungen zur

Verwirklichung einer idealen Gesellschaft sowie auf der Förderung staatsbürgerlicher Talente, um eine High Society zu bilden, die auf zielgerichteten und würdigen politischen Angelegenheiten basiert ; Daher glaubt Russell in einer exekutiven Form, aber in der klassischen Tradition der politischen Philosophie, auch voll und ganz an eine Art politischer Philosophie, die die Arbeit politischer Philosophen in einem theoretischen und dann in einem exekutiven Format erledigt und normalerweise in der Form präsentiert wird geschriebene und organisierte Abhandlungen. Der politische Philosoph stellt seine Prämissen und Begründungen dar und zieht daraus in logischer Reihenfolge Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse der Reflexionen und Proteste politischer Philosophen werden üblicherweise in Form politischer Theorien präsentiert und in vielen Bildungszentren der politischen Philosophie unter dem Titel Geschichte politischer Theorien oder Vertrautheit mit politischen Theorien gelehrt.

Die Beziehung zwischen dem Machtbegriff und dem Politikbegriff

Aus vielen Gründen und Anzeichen leitet sich der Begriff der Macht aus der Politik ab, dem gleichen Begriff, der in der Politik des niedrigen Wissensniveaus verwendet wird, also der Exekutive und der alltäglichen sozial-staatlichen Politik, also der Macht und Autorität, die es gibt Auf der würdigen Ebene gesprochen, ist das Wort für Russell von großer Bedeutung Die Interpretation von Macht stellt die Politik des 20. Jahrhunderts so sehr vor Herausforderungen, dass es nur wenige Denker gibt, die kein Bild von Macht im Kopf haben und keine Meinung dazu äußern; Daher haben zweifellos zwei große und wichtige Persönlichkeiten und Forscher auf dem Gebiet der Macht, der eine Bertrand Russell und der andere Michel Foucault, die politische Macht nicht nur bewertet und analysiert, sondern ihr auch durch Studium und Kontemplation eine Würde verliehen. wofür es weniger Beweise gibt. Es passiert Er fand Kraft in den Werken anderer Forscher und Philosophen des politischen Denkens im 20. Jahrhundert.

Das Problem der Macht und der alte Philosoph

Aber was für eine Macht ist diese Macht, die der alte Russell auf sich selbst gerichtet hat? Laut Russell und dem, was er in seinem wichtigsten Werk über Macht sagt, betrachtet er sie als einen Faktor und eine berechtigte Ursache für das

Auftreten wünschenswerter Phänomene. Diese Wunschphänomene, die aus der Natur der Macht stammen, müssen einerseits zur gesellschaftlichen Ordnung führen und andererseits den Wunsch des Politikers in Konfrontation und Herausforderung mit der politischen Frage abbilden. Obwohl Russell das Konzept der Macht nie negativ betrachtet, betrachtet er Macht nie als etwas, das zu Tyrannei und Autokratie führt. Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen Russells politischer Philosophie und Michel Foucault besteht darin, dass Foucaults Macht die unteren Ebenen der Autorität umfasst, aber in den Gedanken dieses englischen Lords sind solche Beispiele nicht nur nicht zu finden, sondern auch die ideale Form der Unterlegenheit gegenüber der Macht. In Russells Werken und Schriften über Macht ist es nicht sichtbar.

Aus diesem Grund besteht Russells Hauptziel in der Beziehung zwischen politischen und sozialpädagogischen Interaktionen darin, die menschliche Gesellschaft zum Prinzip der Erreichung sozialer Einheit zu bewegen. Aber einmal auf der Ebene des Handelns und des sogenannten Bereichs der Präsenz des Philosophen, und noch einmal auf der Ebene und dann auf der globalen Ebene. Da nun der Anspruch auf Bildung und Ausbildung eines Politikers in Form von individueller Bildung, staatsbürgerlicher Bildung und Bildung eines Politikers als Feld für die Verwirklichung hoher moralischer und wertbezogener Angelegenheiten betrachtet wird, kann Russell als politischer Philosoph betrachtet werden, der dies berücksichtigt die ganze Welt und nicht die Region. Eine spezifische und begrenzte Geographie als Lebensraum eines Philosophen. Daher nehmen Werke wie Macht und Ethik der Politik in der Gesellschaft eine schriftliche Form an, werden jedoch niemals als vom moralischen Prinzip abweichende Werke bewertet. Russell glaubt fest an dieses moralische Prinzip, dass Ethik nach unserer modernen Interpretation das wahre und richtige moralische Prinzip bedeutet, keine Anforderung, sondern eine politische Handlung und Sache. Wer in Russells philosophischen Gedanken nach den Beziehungsfeldern Ethik und Politik sucht, weiß gut, dass mit der Einführung der Felder der philosophischen Bildung in diese Jirga sowohl Russells pädagogische Sichtweise als auch Russells Ethik eine philosophische Form und dieselben Felder angenommen haben des philosophischen Denkens – Seine politische Form ist berechtigt und für ein Projekt im Bereich der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts geeignet.

Verteidigung der allgemeinen Demokratie

Auf dieser Grundlage die exekutive Form oder die objektive Verwirklichung von Überzeugungen, die aus philosophischen Prinzipien resultieren und auch zur Annäherung an die praktische Politik oder die politische Angelegenheit führen; Das geht so weit, dass Russell bei öffentlichen Demonstrationen als Verteidiger der allgemeinen Demokratie angesehen werden kann. Der Verfechter von Antikrieg und Gewalt kann abgefangen werden, und gleichzeitig kann er als eine Person angesehen werden, die sich Sorgen um die Zukunft macht und deren herrschsüchtige Politik unter dem Namen Demokratie die Kluft zwischen der bewaffneten Welt und der bewaffneten Welt schließt Die hungrige Welt wird jeden Tag größer. Darauf aufbauend kann er neben nur wenigen Figuren der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts die Rolle eines Demonstranten und zugleich eines Sozialreformers spielen; Im besseren Sinne kann eine weiterentwickelte Form des Protests und der Kritik an den primären Globalisierungspolitiken und dem herrschsüchtigen Verhalten einer Supermacht nur in seinem Verhalten und seinem Verhalten als Denker im Bereich des angelsächsischen Denkens gesehen werden; Ansonsten gehören Foucault, Marcuse und Sartre aufgrund der Natur des kulturellen Denkens und der Philosophie, die auf Ordnung und korrektem sozialem Handeln basiert, in Bezug auf die philosophische Natur einem anderen Denkfeld an als Russell.

Sozialismus

Der Sozialismus (auf Französisch: Socialisme), der auf Persisch auch Sozialismus oder Sozialismus genannt wird, ist ein politisches, wirtschaftliches und soziales Denken, das die Schaffung einer sozialen Ordnung anstrebt, die auf der Einheit aller basiert, einer Gesellschaft, in der alle Schichten der Gesellschaft eine haben gleichen Anteil am Nutzen aller haben.

Ziel des Sozialismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Etablierung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln. Dieses „gesellschaftliche Eigentum“ kann direkt sein, wie z. B. Eigentum und Verwaltung von Industrien durch Arbeiterräte, oder indirekt, durch Staatseigentum und -management von Industrien.

Hintergrund

Obwohl die auf der Abschaffung des Privateigentums basierenden Ideen einen langen historischen Hintergrund haben, gewann die sozialistische Bewegung nach der Entstehung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert an politischer Bedeutung. In diesem Jahrhundert gründeten sich verschiedene Parteien, die sich sozialistisch, sozialdemokratisch und kommunistisch nannten, mit dem Ziel, das Privateigentum in Europa und Amerika abzuschaffen.

Doch entgegen der allgemein verbreiteten Definition des Sozialismus kann die Abschaffung des Privateigentums allein keine vollständige Erklärung des Sozialismus liefern. Lenin schreibt in „Regierung und Revolution“, dass die Strategie des Kommunismus die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Abschaffung der Lohnarbeit sei. Eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jeder entsprechend seinen Talenten arbeitet und je nach seinen Bedürfnissen von den Vorteilen profitiert. Die Verwirklichung eines solchen Systems hat seine eigenen Anforderungen. Unter ihnen können wir die Übergangsphase oder die untere Phase erwähnen. Voraussetzung für die Verwirklichung eines solchen Systems ist die Entwicklung des Klassenbewusstseins und die Organisation der Arbeiter um ihre gemeinsamen Klasseninteressen herum, was wiederum zu einem entscheidenden Klassenkampf wird. In diesem Kampf wird das Proletariat endgültig siegen und die alte Welt zerstört werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Regierung der Kapitalisten gestürzt und eine sozialistische Regierung oder eine Arbeiterregierung ist an der Macht. Die Pflicht dieser Regierung besteht darin, die wirtschaftlichen und politischen Errungenschaften der Arbeiter zu verteidigen, die Verschwörungen und Blockaden der bürgerlichen Klasse zu unterdrücken und die Gesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft zu führen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kurse noch nicht abgesagt; Es besteht eine existentielle Notwendigkeit des Staates, aber der Sozialismus ist eine Übergangszeit zum Niedergang eines jeden Staates. Die Übergangszeit ist die Abschaffung sozialer Klassen. Tatsächlich ist der Sozialismus eine Arbeiterregierung.

Der Sieg des bolschewistischen Zweigs der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in der Revolution Der Oktober führte in Russland zu einer großen

Spaltung der sozialistischen Weltbewegung, und Parteien, die mit der bolschewistischen Methode nicht einverstanden waren (oft als sozialdemokratische Parteien bezeichnet), wurden zu Verteidigern der Arbeitnehmerrechte. Die Durchführung von Demonstrationen und Märschen am 1. Mai zur Verteidigung der Arbeitnehmerrechte gehört in den meisten Ländern der Welt zu den üblichen Aktivitäten sozialistischer Parteien. Im 20. Jahrhundert kamen in vielen europäischen Ländern sozialistische oder sozialdemokratische Parteien (mit mehr oder weniger sozialistischem Programm) an die Macht.

Die Entstehungsfelder des Sozialismus

Einige gehen davon aus, dass der theoretische Ursprung des Sozialismus im Buch von Platons Präsident liegt, dass die herrschende Klasse keine besonderen Privilegien hat und dass Platon für die beiden Klassen der Wächter und Philosophen ein kommunales System vorschlägt, das eine Art sozialistisches System darstellt. Andere sagen, dass „die Lehren der Bibel im Alten Testament die ersten sozialistischen Gesetze beschrieben, darunter den Schutz von Arbeitern, Frauen und Schwachen.“

Im Allgemeinen beschrieben die ersten Sozialisten in Europa mit der Renaissance den Plan des gesellschaftlichen Eigentums und der Abschaffung des Privateigentums, und mit der industriellen Revolution entstand der Sozialismus als Ideologie und wurde gegen die unheilvollen Folgen der industriellen Revolution für die Menschheit gebildet Mehrheit der Gesellschaft, insbesondere Arbeitnehmer; dass dieser neue Sozialismus Komponenten hat, zu denen „die eine die Wirtschaft und der Mechanismus der wirtschaftlich-sozialen Produktion ist, die zweite ist die Vorstellung, die die sozialistischen Lehren über den Menschen haben, die gegen die Individualität des Menschen ist und den Menschen als Mitglied begünstigt.“
der soziale Körper“

In Europa, insbesondere in den beiden Ländern Frankreich und England, traten unterschiedliche Interpretationen des Sozialismus in Form zweier Schulen in den Vordergrund: Erstens wurde 1827 in England die Schule von Robert Owen in einem Artikel mit dem Titel „Was ist Sozialismus?“ beschrieben. Er befasste sich mit sozialer, wirtschaftlicher und politischer Organisation, und 1932 basierten Claude

Henri Saint Simons Ideen in Frankreich auf der Vergesellschaftung des Eigentums an den katholischen Mitteln der kollektiven Produktion gegen den protestantischen Individualismus. Im Allgemeinen „hatte der französische Sozialismus, inspiriert von Rousseau, eine ländliche Ausrichtung und eine Rückkehr zur Natur, aber der englische Sozialismus hatte eine positivere Einstellung gegenüber der Industrie.“

Über den Namen

Der Sozialismus leitet sich von der lateinischen Wurzel Socius ab, was Gefährte und Partner bedeutet, oder vom Wort „Social“, das sozial bedeutet, und dem Suffix ism auf Französisch. Der Begriff Sozialismus hat viele Bedeutungen, einige halten ihn für eine Idee, andere für eine Theorie, aber laut dem Autor ist der Sozialismus „eine Ideologie, die sich dem Kapitalismus widersetzt und die Abschaffung des Privateigentums und die Errichtung von Sozialeigentum fordert“. Diese Ideologie zielt darauf ab, zur Verwirklichung des gesellschaftlichen Eigentums der Gewerkschaften oder des Proletariats beizutragen; und indirekt von der Regierung (der Hüterin aller Interessen des Volkes) umgesetzt, nicht von bestimmten Gruppen; Und sie betrachtet die Originalität der Gesellschaft, der sozialen Wesen und die Verringerung oder Beseitigung von Klassenunterschieden als ihre Ziele.

Das Scheitern des Sozialismus

Einst suchten sie nach dem Erfolg kollektivistischer Modelle in der Sowjetunion und betrachteten deren Größe als Indikator für die Wirksamkeit und Zukunft des Sozialismus. Dieser Traum zerfiel zur gleichen Zeit wie die Sowjetunion, während: Der wahre Sozialismus, der zu Hegel gehört, ist die erste Quelle genauer Kenntnis dieser Schule, die im Laufe der Zeit viele Zweige gefunden hat, wie zum Beispiel Marxisten und Kommunisten, die gemischt sind mit den Ergänzungen beeinflusster Philosophen. Dies ist die Meinung von Hegel und sie haben versucht, sie zu ergänzen. Die später veröffentlichten Dokumente über die Lage der Menschen in der Sowjetunion und das Elend und die Hungersnot, die Millionen von Menschen in der Sowjetunion (und in China usw.) töteten, obwohl der Sozialismus scheinbar ideal und perfekt war, prägten die Situation für diese Anhänger des Sozialismus schwieriger.

Russells Paradoxon

Eine weitere wichtige Errungenschaft Russells in der Logik und Philosophie der Mathematik ist die Entdeckung des nach ihm benannten Paradoxons. Russells Paradoxon zeigt, dass das Konzept der Menge aller Mengen, die keine Mitglieder ihrer selbst sind, in dem Sinne paradox ist, dass diese Menge, wenn sie existiert, nur dann Mitglied ihrer selbst ist, wenn sie kein Mitglied ihrer selbst ist. Als Lösung für dieses Paradoxon erfand Russell die Typentheorie und stellte sie in *Principles of Mathematics* (1913–1910) vor.

Philosophie: In seinem langen und beschwerlichen Leben lernte Russell viele philosophische Schulen kennen, vom Hegelschen Idealismus über den logischen Empirismus bis zum strukturellen Realismus. Die Erläuterung seiner philosophischen Tendenzen und Leistungen ist in dieser Kurzdarstellung nicht enthalten und es werden nur die wichtigsten Teile seiner philosophischen Tätigkeit erwähnt. Ein wichtiger Teil von Russells Philosophie ist in seinen logischen Gedanken enthalten. Teile seiner Philosophie der Bedeutung können beispielsweise in den Prinzipien der Mathematik wiedergefunden werden, in denen Russell glaubt, dass jede Signifikantenphrase (Sänger von Shahnameh, Blau, Nummer zwei) eine „existierende Identität“ impliziert. Aber in dem berühmten Artikel über Bedeutung kommt er zu dem Schluss, dass zwar bestimmte logische Namen (wie dieser Computer oder dieses Buch, von denen man direkt von ihrer Existenz wissen kann) Signifikanten in der Welt haben, beschreibende Ausdrücke (wie das iranische Epos Dichter) sollte als eine Sammlung von Suren (z. B. „jeder“, „einige“) und propositionalen Funktionen (z. B. „x ist ein Dichter“) angesehen werden. Russells Behandlung des Implikationsproblems kann als Beispiel für die Anwendung seiner brillanten analytischen Methode angesehen werden, einer Methode, die die Lösung philosophischer Probleme in ihrer logisch-linguistischen Analyse berücksichtigte. Durch den Rückgriff auf diese Methode gelang es Russell zu erklären, wie wir Aussagen verstehen können, die in der Außenwelt keine Bedeutung haben, wie zum Beispiel „Der derzeitige König von Frankreich hat eine Glatze.“ Bis Russell gemäß der Ablehnungsregel des dritten Satzes den Satz so beurteilte, dass entweder „der derzeitige König von Frankreich hat eine Glatze“ oder „der derzeitige König von Frankreich ist keine Glatze“ wahr ist. In beiden

Fällen wurde die falsche Schlussfolgerung bestätigt, dass es einen aktuellen König von Frankreich gibt. Gemäß Russells Theorie der beschreibenden Ausdrücke sollte „der derzeitige König von Frankreich eine Glatze“ als „x ist der derzeitige König von Frankreich und x ist eine Glatze“ formuliert werden, und da es kein x gibt, das der derzeitige König von Frankreich ist, ist dies der Fall Aussage ist falsch. Einige Jahre später schrieb Russell einen kurzen Aufsatz mit dem Titel „Was ist Logik?“ Nachdem er mit verschiedenen Möglichkeiten experimentiert hatte, mit zusammengesetzten beschreibenden Sätzen umzugehen, deren Subjekt fehlt (z. B. „Der derzeitige König von Frankreich hat eine Glatze“), äußerte er seine Unzufriedenheit mit der vorherigen Lösung und gab zu, dass die Logik nicht in der Lage sei, die Aufgabe dieser Sätze zu klären . .

In „Problems of Philosophy“ (1912) befasste sich Russell mit dem erkenntnistheoretischen Problem, ob es möglich ist, etwas mit Sicherheit zu wissen. Durch die Bestätigung, dass visuelle Merkmale wie Farbe bei verschiedenen Menschen und in unterschiedlichen Erfahrungen derselben Person auf unterschiedliche Weise erscheinen, kam Russell zu dem Schluss, dass wir Objekte nicht direkt erleben, sondern deren Existenz. Ableitung aus Ihren „sensorischen Daten“, das heißt ist, direkt wahrgenommene Dinge das tun wir. Wenn wir beispielsweise eine Blume riechen und sehen, kommunizieren wir nicht direkt mit der Blume, sondern lernen sensorische Daten wie Farbe, Geruch usw. direkt kennen. In diesem Zusammenhang liefert Russells erkenntnistheoretische Theorie ontologische und metaphysische Ergebnisse: Da wir physische Objekte nicht direkt wahrnehmen, können wir uns ihrer Existenz nicht sicher sein. Da Russell jedoch nicht an Barclays Idealismus heranreichen wollte, betrachtete er Sinnesdaten als eine der Identitäten der materiellen Welt und tatsächlich als die ultimative Identität der materiellen Welt. Darüber hinaus bezog Russell Beziehungen zwischen diesen wesentlichen Identitäten ein. und glaubte dass sie nicht aus sensorischen Daten abgeleitet werden können. Beispielsweise ist im Satz „Zucker steckt in Zuckern“ „in“ eine Konjunktion, die sich im Gegensatz zu Zucker und Zucker nicht auf Sinneserfahrungen reduzieren lässt. In seinem Aufsatz The Relation of Sense-Data to Physics (1914) zeigte Russell, dass persönliche Sinnesdaten in „logische Konstruktionen“ eingefügt werden müssen, damit die allgemeine physische Welt entstehen kann. Russell betrachtete diese Arbeiten

auch als objektiv. Das Charakteristische an Russells Denken auf diesem Gebiet ist sein Festhalten am Empirismus und Realismus. Aus Russells Sicht ist Wahrheit im Gegensatz zu Wittgenstein und Carnap nicht nur ein logisches Merkmal der Sprache, sondern ein Merkmal, das aus realen Dingen und in Bezug auf die empirische Welt hervorgeht. Unter seinen anderen philosophischen Errungenschaften auf demselben Gebiet können wir die Verbreitung des logischen Atomismus erwähnen, der die Struktur der Sprache an einfache grundlegende logische Sätze anpasste, die atomaren Tatsachen und spezifischen Teilmaterien entsprachen, und dann den Wahrheitswert komplexerer Sätze durch Kombinieren der Wahrheitswert von Sätzen in Sachen Universalien ist Russell ein Platoniker, der die Nominalisten kritisiert und glaubt, dass Universalien unabhängig von unseren Objekten und Gedanken eine eigene, besondere Existenz haben. Im nächsten Schritt nähert sich Russells Sichtweise Humes positivistischer Sichtweise an und betrachtet die Frage der Universalien als bedeutungslos. Im dritten Stadium (der Geschichte der abendländischen Philosophie) nähert er sich seinem ersten Standpunkt, er hält den reinen Empirismus nicht für zuverlässig und verteidigt die Theorie der Universalien.

Philosophie des Geistes: Russells Philosophie des Geistes erfuhr 1919 aufgrund von Wittgensteins Ansichten grundlegende Veränderungen. Diese Änderungen erschienen in *On Propositions: What They Are and How They Mean* (1919) und *The Analysis of Mind* (1912). Russell entwickelte eine Art Unifikationismus, nach dem die sogenannte „geistige Materie“ und die sogenannte „materielle Materie“ im Wesentlichen dieselbe Substanz sind, die weder materiell noch geistig, sondern neutral ist, aber in natürlicher Sprache falsch ausgedrückt wird in geistiger und materieller Hinsicht.

Ethik und soziale Themen: Russell hat viel über angewandte Ethik und soziale Themen geschrieben, von Frauenrechten und Ehe bis hin zu Sozialismus, Krieg und globaler Abrüstung. In der Metaethik folgte Russell David Hume in einer Art Sentimentalismus, der den Ursprung moralischen Handelns nicht in kognitiven Fähigkeiten, sondern in Emotionen und Gefühlen suchte. Allerdings hält Russell philosophische Erklärungen der Ethik im Allgemeinen nicht für befriedigend. In sozialen Fragen versuchte Russell, den Aberglauben zu vermeiden und Pazifismus

zu verbreiten. Seine Einwände gegen die Beteiligung Großbritanniens am Ersten Weltkrieg, Russells Einwände gegen den Vietnamkrieg und den Einsatz von Atomwaffen, seine Ansichten zu Ehe und Frauenrechten usw. führten dazu, dass Russell seinen Universitätsjob verlor und die Universität Cambridge verließ. Russell wurde außerdem zweimal wegen seiner sozialen Ansichten vor Gericht verurteilt und verbrachte einige Zeit im Gefängnis.

Gott in Russells Gedanken

Diskussion über den Begriff und die Existenz Gottes; Es ist eines der Themen, die Russell beschäftigten und er sprach bei verschiedenen Gelegenheiten darüber; Was aber aus all seinen Worten hervorgeht, ist, dass er sich mit diesem so wichtigen Thema nie so befassen konnte oder wollte, wie es der Würde eines profunden Denkers gebührt, sondern dass er mit ungerechtfertigter Duldung daran vorbeigegangen ist. Dies kann – neben seiner falschen Vorstellung von Gott und der Unzulänglichkeit der christlichen Theologie – als einer der Faktoren angesehen werden, die ihn in den Abgrund des Skeptizismus und Atheismus führten. Um dieses Argument zu verdeutlichen, zitieren wir nun einige Beispiele von Russells Äußerungen mit der diesbezüglichen Kritik von Professor Jafari.

Der Begriff Gottes

Russell: Wenn es einen Gott gibt, wenn er beleidigt werden möchte, weil manche Menschen an seiner Existenz zweifeln, würde ich ihn für ein egoistisches und arrogantes Wesen halten.

Professor Jafari: Ich weiß nicht, was das für ein Gott ist. Wenn diese schwachen Wesen an seiner Existenz zweifeln wollen, wird er betroffen und beleidigt sein? Es ist schade, dass Gott, der sich in einer solchen Situation befindet, Mr. Russell beschäftigt. Es ist nicht klar, ob Herr Russell mit dem Gott des einfachen Volkes kämpft oder mit dem Gott, der in den Gehirnen von Propheten und Denkern wie Einstein, Whitehead und Platon aufgetaucht ist.

Die Drohungen, die von übernatürlichen Intellektuellen und Führern an die Theologen gerichtet wurden, beruhen nicht darauf, dass Gott beleidigt wäre, wenn sie nicht bekannt wären, sondern weil eine Person, die Vernunft, Verständnis und

Gewissen hat und in der Lage ist, die Existenz Seiner Hoheit zu erkennen, verstehen sollte Erkennen Sie seine wirkliche Situation und verzeihen Sie ihm bei dieser Arbeit und dem Umgang mit Essen, Schlafen, Wut und Lust. Solch ein Mensch führt sein Leben wie ein niedriges Tier fort und anstatt sich weiterzuentwickeln, fällt er den Abhang der Tierlichkeit hinab. Die Möglichkeit, dass Gott beleidigt wird, wenn die Menschen seiner edlen Stellung keine Beachtung schenken, birgt die Möglichkeit eines Defekts in Gottes Stellung Existenz; Für den Fall, dass Gott, der für hohe Gedanken bestimmt ist, nicht einmal Nutzen oder Schaden in seinem Wesen sieht; Ganz zu schweigen davon, dass andere ihm nützen oder schaden.

Gott und die Welt

Russell: Obwohl die in unseren Lehrbüchern enthaltene Metaphysik auf den Überzeugungen von Kopernikus basiert, ist diese Denkweise noch nicht in unsere Religion und Ethik eingedrungen und hat unsere alten Überzeugungen über Metaphysik nicht verändert. Die Menschen glauben immer noch, dass Gottes Pläne in dieser Welt funktionieren und dass Gottes Macht nicht nur darauf abzielt, gute Taten zu vollbringen, sondern auch Übeltäter bestraft.

Professor Jafari: „Anscheinend sollte Herr Russell wissen, dass es unter diesen Menschen Menschen wie Newton und Einstein gibt, die sagten, dass die Schwerkraft die Entstehung des Sonnensystems nicht bestimmen kann, ohne sich auf eine höhere Kraft wie Gott zu verlassen.“ Und der zweite stellt Gott als Hüter der Gesetze vor. Nach diesen beiden Wissenschaftlern haben auch viele andere Denker, die im Allgemeinen erstklassige Gelehrte waren, auf verschiedene Weise auf Gottes Aufsicht über das Universumssystem hingewiesen. Andererseits ist eine der vier Theorien, die über das Naturgesetz aufgestellt wurden, das Gesetz der Nichtinhärenz, dessen literarischer Ausdruck wie folgt ist.

Das Universum ist ein Ganzes und kann in jede Richtung vernichtet werden, und es bleibt keine Zeit übrig, mit anderen Worten, die Wesen und Beziehungen der natürlichen Welt bleiben bestehen und entwickeln sich jederzeit weiter, wie das Fallen von Photonen und seitdem die Teilchen der Materie Diese systematischen Bewegungen können nicht exakt erzeugt werden, daher bleibt dieses Wesen unter Gottes Aufsicht im Universum so, wie es ist. Wenn Herr Russell in diesem Fall

„...Menschen...“ sagt, sollten wir bei diesem Wort „Menschen“ vorsichtig sein. Hunderte dieser Leute sind in Newtons Lage. Sie haben es getan, und ihre Worte waren denen ähnlich, die wir oben gesagt haben. Wenn Herr Russell die obige Aussage spürbar und empirisch zurückweist, wird diese Debatte objektiv gelöst.

Gott und menschliches Leben

Russell: Ich bekomme ständig Briefe von Leuten; In dem Sinne, dass Gott selbst dafür sorgen wird, aber Gott hat so etwas noch nie in der Vergangenheit getan und ich weiß nicht, warum sie glauben, dass Gott dies in Zukunft tun wird.

Professor Jafari: Zunächst einmal war es für Herrn Russell sehr angebracht zu sagen, was in der Vergangenheit hätte getan werden können, was getan wurde und was nicht. Außerdem: Was kann in Zukunft getan werden, was wird getan und was wird nicht getan. Als Antwort auf diese Frage glaube ich nicht, dass Herr Russell eine klare Aussage treffen wird; Denn nach den logischen Prinzipien können wir die Beteiligung einer Ursache an der vermeintlichen Wirkung leugnen, wenn wir alle Komponenten und Phänomene dieser Wirkung untersucht und die Ursachen für jede von ihnen ermittelt und festgestellt haben, dass die vermeintliche Ursache kein Eingriff in die Wirkung ist Komponenten und Ereignisse der angenommenen Wirkung. hat nicht gehabt Aber wenn wir einige der Ursachen der betroffenen Teile erkannt haben und nicht in der Lage waren, die Ursachen der anderen Teile der betroffenen Teile zu verstehen, haben wir kein Recht, dies zu leugnen. Ja, im Endeffekt können wir nicht nachweisen, dass bei den verbleibenden unbekannt Komponenten eine andere spezifische Ursache im Spiel war. Die logische Schlussfolgerung dieser Untersuchung ist, dass wir schweigen und nicht teilweise leugnen sollten, und dies ist das gleiche philosophische System, mit dem Herr Russell den Menschen mit großem Aufwand geraten hat, dass der Mensch in seinen Theorien Raum für Zweifel haben sollte. Diesem Satz sollte noch hinzugefügt werden: Gerade bei einem so wichtigen Thema. Denn wir wissen, dass sich in der Geschichte der Menschheit von den ältesten Zeitaltern und Jahrhunderten bis heute Milliarden von Ereignissen ereignet haben. Einige davon bestimmen wir mit Hunderten von Vermutungen und Schätzungen, aber wir wissen nicht, warum diese Ursachen selbst entstanden sind. Hinzu kommt, dass uns Millionen von Ereignissen aufgrund der gleichen Ursachen unbekannt

erscheinen. In diesem Fall haben wir nicht das Recht, die Beteiligung von Ursachen zu beweisen oder zu leugnen, die vielen logisch erscheinen. Natürlich ist es ganz klar, dass keine richtige Religion besagt, dass man nicht zum Arzt gehen soll, wenn man krank wird, weil Gott dich heilen wird; Wenn Sie eine Unterkunft brauchen, setzen Sie sich mitten in die Wüste. Plötzlich werden Sie ein luxuriöses und möbliertes Gebäude mit Seidenteppichen sehen, das von Gott geschaffen wurde! Das Gleiche gilt auch für andere Aspekte des Lebens. So wie keine richtige Religion solche unlogischen Urteile erlässt, ist es einer Religion auch unmöglich zu sagen: „Wenn du zwei Menschen oder zwei Gemeinschaften kämpfen siehst, bleib ruhig sitzen, Gott wird korrigieren.“ Wir sollten sehr vorsichtig sein, was die hohen Autoritäten der Theologen und Meister der wahren Religionen meinen, wenn sie sagen: „Gott hat sich reformiert“ und „Gott wird reformieren“. Ich glaube, dass ihr größtes Ziel zwei Dinge gewesen sein müssen: Erstens hat Gott hochrangige Führer in die menschlichen Gesellschaften gesandt, die Gottes Willen, nämlich Reform und Gerechtigkeit auf Erden, verbreiten und umsetzen können. Darüber hinaus hat Er den Menschen den gesunden Menschenverstand gegeben, damit sie Recht und Unrecht unterscheiden und mit Hilfe dieses gesunden Menschenverstandes und dieser Führer ein korrektes Leben für sich selbst schaffen können. Wir werden bewahren.“ Der Satz, der in den Briefen stand, die Russell erhielt, könnte eine der beiden folgenden Bedeutungen haben:

1. Gott hat uns die Mittel zum Leben und Überleben gegeben und wir sollten gemäß seiner Anweisung versuchen, unser normales Leben fortzusetzen.

. Diese Personen haben durch das Studium der gegenwärtigen Situation völlig darauf verzichtet, mit gewöhnlichen Mitteln eine Besserung herbeizuführen, wie dieser Patient, der an allen gewöhnlichen Mitteln verzweifelt hat und sich an die ursprüngliche Quelle gewandt hat.

In der ersten Prämisse gibt es kein Problem, und jeder wird es akzeptieren. Und in der zweiten Prämisse sollten wir, wenn wir die Wege der Korrektur kennen, in ihrer Antwort schreiben: „Verzweifeln Sie nicht, denn Gott hat uns mit allen Mitteln der Korrektur ausgestattet, und wir müssen uns auch auf diese Weise bemühen.“ Und wenn wir keine Lösung im Kopf haben, ist es nicht logisch, sie daran zu hindern, auf den Ursprung zu achten, und sie Angst und Elend auszusetzen. Aus praktischer

Sicht sollte Herr Russell darüber nachdenken, was die Diskussion darüber ist Was Gott in der Vergangenheit über das Leben getan hat Was der Mensch getan hat und was er in Zukunft tun wird, ist eine der heikelsten philosophischen Fragen, die nicht durch sensorisches Wissen und durch wissenschaftliche Experimente kommentiert werden können. Russell selbst gibt zu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur einen sehr kleinen Teil der Themen abdecken, die die Menschheit interessieren und interessieren sollten. Nach diesem Bekenntnis kann Russell Gottes Eingreifen in die Welt in Vergangenheit und Zukunft nicht leugnen.

Ist Religion nützlich oder schädlich?

Russell: Ich denke, dass die Auswirkungen der Religion in der Geschichte meist schädlich waren. Obwohl die Religion die ägyptischen Priester dazu veranlasste, den Kalender zu erfinden und auf das Auftreten von Sonnenfinsternissen und Sonnenfinsternissen zu achten, damit sie es zu dieser Zeit vorhersagen konnten, gehörten ähnliches zu den nützlichen Ergebnissen der Religion, aber ich denke, dass viele einer der Die Ergebnisse der Religion waren schädlich. Der Nachteil besteht darin, dass die Menschen in der Religion an Dinge glauben müssen, für die es keinen gültigen Grund für ihre Existenz gibt, und dieses Thema ist für Religionen sehr wichtig. Religion verzerrt die Gedanken der Menschen und ihre Bildungssysteme; Das heißt, dass der dogmatische Glaube an ein bestimmtes Thema richtig und der Glaube an andere Dinge falsch ist. Ohne die Tatsache, dass die Menschen Recht haben, was die Richtigkeit oder Unrecht dieser vermeintlichen Probleme betrifft. Grundsätzlich hat die Religion sehr gelitten. Das Ausmaß an scheinheiligem Konservatismus, dem Festhalten an alten Gewohnheiten und der Verehrung von Bigotterie und Groll sowie das Ausmaß an Bigotterie, das in der Religion – insbesondere in Europa – herrscht, ist absolut erschreckend.

Professor Jafari: Wie Herr Russell selbst in seiner Antwort auf eine andere Frage erwähnte, sollten die Ziele der Religionsgründer von den Methoden und Verhaltensweisen der Religionsanhänger getrennt werden. Er sagte: „Die Lehren der Religionsgründer haben weniger mit den Handlungen ihrer Anhänger zu tun.“ Ich sehe zum Beispiel Militärs, die glauben, dass der christliche Glaube im Kampf gegen die östlichen Streitkräfte sehr wichtig ist. Ich habe die Bergpredigt Jesu immer wieder gelesen. Ich habe kein einziges Wort darüber gefunden, den Einsatz

von Wasserstoffbomben zu fördern. Die Lehren der Propheten und himmlischen Ziele werden im Heiligen Koran ausführlich beschrieben.

Ja, die Propheten entstanden mit der Motivation, die menschlichen Gesellschaften zu reformieren; Sie wurden erzogen, um die Menschheit aus den Händen der Pharaonen zu retten, und haben die Menschheit aus der Dunkelheit der Unwissenheit zum Licht des Wissens geführt; haben versucht, Differenzen zu lösen; Sie wurden geschickt, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Gemäß den genannten Zielen und Lehren wird nicht angenommen, dass Menschen wie Russell auch nur den geringsten Zweifel an der Notwendigkeit der Religion und ihren Vorteilen haben. Denn mit der Umsetzung der genannten Ziele werden alle edlen Ideale der Menschheit erfüllt. Gemäß solchen Zielen und Idealen kann Religion diese Fragen beantworten:

Woher kamen wir? Warum sind wir hier? Und wohin werden wir gehen? Allerdings hat keine der philosophischen und sozialen Schulen die Macht gezeigt, diese Fragen zu beantworten. Betrügerische Religionen wollen – den von uns genannten Programmen zufolge – den Menschen lehren und erziehen, indem sie ihn zu einem ewigen und ewigen Sein drängen, und diesen Anspruch haben sie im Laufe der Geschichte gut bewiesen. Natürlich weiß Herr Russell aus der eindeutigen Geschichte der menschlichen Welt auch, dass die Religion des Islam in einem der wildesten Teile der Erde auftauchte, wo sogar ein Mensch lebendig begraben wurde, weil er ein Mädchen war, und In kurzer Zeit erreichten seine Anhänger, die unterschiedliche Rassen und Umgebungen hatten, eine solche Perfektion, dass sie viele Jahrhunderte lang die einzigen Fackelträger von Wissenschaft und Industrie, Ethik, Wirtschaft und korrekter Politik sein konnten. Diese rückständige Nation gründete nach kurzer Zeit in Spanien eine Bibliothek mit sechshunderttausend Bänden an Büchern. Er organisierte die ersten Wissenschaftler in allen medizinischen Techniken und Naturwissenschaften im Allgemeinen sowie in Mathematik, Mathematik, Geschichte, Geographie usw. und verhinderte den unvermeidlichen Verfall des Wissens. Ist es nicht angemessen, dass wir die oben genannten Ebenen zusätzlich zu den Werken der ägyptischen Priester berücksichtigen, wenn wir uns mit den Ergebnissen der Religionen befassen? Kurz gesagt, wenn Herr Russell und seinesgleichen versuchen, ein reines Leben zu

führen Leben, das ist die Ordnung, die die Religionen vorgeben. Aber angesichts der Tatsache, dass die Religion Fehler in den Gedanken und Bildungssystemen der Menschen gemacht hat, muss natürlich jede neue Schule, die nach dem wahren Ideal der Menschheit präsentiert wird, die Gedankenregeln der vergangenen Gesellschaft und die von ihnen begangenen Verbrechen ändern. Dies ist einer der Gründe für die Schande der Menschheit, die nicht in der Lage war, richtig von falsch zu unterscheiden und den Profiteuren die Freiheit gegeben hat. In dieser Angelegenheit stimmen wir Russell zu, dass in der Geschichte der Menschheit Hunderte von schädlichen Taten als Religion begangen wurden und der Menschheit irreparablen Schaden zugefügt haben, aber diese Brutalität und Tierhaftigkeit haben nichts mit falschen Religionen zu tun.

Religion und Anbetung

Professor Jafari: Herr Russell hat in Bezug auf Religion einen Fehler gemacht, indem er zu dogmatischen und hingebungsvollen Überzeugungen aufrief. In diesem Zusammenhang sollte gesagt werden: Es gibt zwei Arten von Prinzipien und Zweigen der Haqqah-Religionen, insbesondere des Islam:

1. Es gibt eine Reihe von Prinzipien und Unterprinzipien, die mit logischen und wissenschaftlichen Überlegungen vollständig erklärt und interpretiert werden können;
2. Es gibt einige Entscheidungen, über die die Vernunft schweigt; Es negiert weder noch beweist es.

Der erste Teil besteht nicht in Zweifel. Zum zweiten Teil gibt es keinen Raum für Einwände, da die Vernunft weder beweist noch negiert, da die Vernunft die Gültigkeit der angenommenen Religion allgemein akzeptiert hat. Denn im Endeffekt ist sich die Vernunft aufgrund ihrer Begrenztheit ihrer wahren Ursachen nicht bewusst. Die Befolgung solcher Entscheidungen durch den Menschen widerspricht in keiner Weise der Logik. Weil die überwiegende Mehrheit der menschlichen Gesellschaften seit der ersten Ära, die bestimmten Gesetzen und Gesetzen gehorchte, die wahren Ursachen dieser Gesetze und Gesetze nicht kannte, sondern sich damit zufrieden gab, zu sagen, dass sie sich den Gesetzen unterwerfen sollten; Weil die Ältesten des Volkes ihnen zugestimmt haben. Wenn

man die Ältesten des Volkes nach den Gründen für diese Rechte und Gesetze fragt, antworten sie: Die Gewohnheiten und Bräuche und die allgemeine Lebensweise der Menschen erfordern dies. Daher ist die bloße Tatsache, dass Menschen die Gründe für einige der Regelungen dieser Religionen in einer Religion nicht verstehen konnten, kein Beweis für die Falschheit dieser Religion. Allerdings gibt es in falschen Religionen keine derartigen Regelungen im Sinne von Regelungen und Gesetzen, die der Vernunft zuwiderlaufen – so dass die Vernunft gegen die Wahrheit entscheidet. Natürlich sollte berücksichtigt werden, dass die Religion des Islam diejenige ist, die es geschafft hat, sich selbst zu bewahren und vor den Händen von Abweichungen gefeit zu sein. Daher ist jedes Thema, das eindeutig im Widerspruch zur Vernunft steht, mit Sicherheit eine Schöpfung von Profiteuren und Perversen und kann nicht falschen Religionen zugeschrieben werden.

Das allgemeine Gesetz der Anbetung

Da einige Menschen die religiösen Gebote als Beweis für die Unrichtigkeit der Religion betrachtet haben, ist es notwendig, das allgemeine Gesetz der Anbetung zu erklären: Nach Ansicht einiger Menschen ist das Gebot der Hingabe ein Gebot, dessen Grund der Mensch nicht verstehen kann in irgendeiner Weise. Und das ist es, was in der Tabu-Ethik diskutiert wird; Das heißt, Entscheidungen und Anordnungen, die völlig jeder Begründung entbehren. Diese Vorstellung vom Dekret der Hingabe ist unbegründet. Die Regel der Anbetung im Sinne der Haqqah-Religionen, insbesondere im Sinne der islamischen Rechtsprechung, besteht darin, dass eine Person etwas mit der Motivation tun sollte, Gott Aufmerksamkeit zu schenken und sich auf Seinen Befehl zu beziehen. Während die tabuisierte Ethik keinen Bezug zu Gott hat. Obwohl es für die meisten hingebungsvollen Pflichten keinen Grund zu geben scheint, ist es nicht logisch, jeden Vorfall und jede Entscheidung, die wir nicht verstanden haben, ohne Nachdenken als sinnlos und bedeutungslos zu betrachten; Andernfalls würden wir die meisten Rechte und Sozialgesetze als unbegründet ansehen; Weil ihre Philosophie und Ursachen nicht vollständig bekannt sind. Denn Claude Dupaquier sagte in der Einleitung zu seinem Buch „General Theory and Philosophy of Law“: „Es muss anerkannt werden, dass allgemeine Ideen im Land des Rechts vage sind, die Grenzen und Lücken der wichtigsten mentalen Konzepte unbestimmt und anstößig sind, ebenso wie die

allgemeinen Begriffe.“ verwirrt. Zweifellos ist es das, was die Masse der Juristen von dieser Rezension abhält.

Grundsätzlich muss gesagt werden, dass das Verständnis der Rechtsphilosophie für die breite Öffentlichkeit aufgrund der starken Beziehung zwischen den Grundlagen des Rechts und der theoretischen Philosophie, Soziologie, Psychologie und Methodik der Völker (Demographie) nicht möglich ist. Und aus diesem Grund haben ihre Überzeugungen und Handlungen in dieser Hinsicht einen Aspekt der Anbetung oder ähneln einer tabuisierten Ethik. Auf jeden Fall haben Angelegenheiten der Anbetung in der Religion des Islam und anderen wahren Religionen vor dem Islam eine Hauptursache und einen Hauptzweck, nämlich Unterwerfung und Hingabe und achte auf Gottes Herrlichkeit. Einfacher ausgedrückt besteht der Hauptzweck von Andachtsangelegenheiten darin, die eigene Knechtschaft gegenüber der Gottheit auszudrücken; Obwohl ihre charakteristischen Eigenschaften selbst für die normale Logik nicht erkennbar sind.

Die Existenz Gottes und das Prinzip der Kausalität

Russell: Wenn wir für alles eine Ursache brauchen, dann erfordert die Existenz Gottes auch eine Ursache. Und wenn es möglich ist, dass etwas ohne Ursache existiert, warum sollten wir dann Gott ohne Ursache akzeptieren und die Natur nicht als Gott betrachten? Sie können sehen, dass der Beweis der Existenz Gottes auf diese Weise eine triviale Aufgabe ist und mit der Denkweise der Inder vergleichbar ist, die sagten, die Welt sei auf einem Elefanten und dieser Elefant reite auch auf einer Schildkröte! Aber sobald man nach der Geschichte dieser Schildkröte fragte, wurde man gebeten, das Thema zu wechseln. Auf jeden Fall ist der Beweis der Existenz Gottes auf diese Weise nicht aussagekräftiger als das obige Beispiel.

Professor Jafari: Das einzige Problem, das Herr Russell beim Thema Theologie bereitete, bestand darin, dass er diesem Thema nicht so viel Aufmerksamkeit schenkte wie anderen Themen. Es scheint, dass Russell einen Präzedenzfall für Gott gefunden hat, wie Mensch und Baum usw.; Daher kam ihm die Frage in den Sinn, was die Ursache Gottes sei. Aber Herr Russell sollte wissen, dass in der Vorstellung von Gott die Ewigkeit eine Rolle spielt. Und Ezelite ist mit der bisherigen

Nichtexistenz nicht vereinbar. Und da es keinen Präzedenzfall gibt, ist es unmöglich, das Wesen Gottes zu berücksichtigen. Daher ist die Frage, was der Grund für die Existenz Gottes ist, völlig unlogisch. Und das widerspricht der Natur, die alle dem Gesetz der Kausalität oder zumindest der Veränderung unterliegen. Daher kann das Gesetz der Kausalität niemals davon getrennt werden. Und wenn wir sagen, dass die Summe der Natur sich von ihren Teilen unterscheidet, wird diese Angelegenheit noch lächerlicher, denn in jeder systematischen Gruppe, die ein natürliches Ganzes bildet, widerspricht dieses Ganze nicht der Leistung, sondern das Ganze ist tatsächlich dasselbe wie das Ganze Andererseits ist aus Sicht der Vernunft eine Abfolge der Kausalität unmöglich und muss zur ersten Ursache führen, die nicht die Beschreibung der Behinderung umfasst. Wenn ich Herrn Russell frage, warum Sie umgezogen sind und das Buch vom Tisch genommen haben, wird er sagen: „Ich wollte lernen.“ Wenn ich ihn frage, warum er studieren wollte, antwortet er: „Mein Charakter fand das Lernen nützlich.“ Wenn ich frage, warum Sie nach dem Handeln sollten, was Ihr Charakter nützlich findet, glaube ich nicht, dass er einen Grund dafür finden wird. Wenn wir nun eine Ursache leugnen wollen, die keine Wirkung mehr ist, werden wir zu Herrn Russell sagen: Sie leugnen Ihren Charakter; weil Sie uns nicht den Grund dafür zeigen können, warum wir nützliche Arbeit leisten. Aus der obigen Aussage geht klar hervor, dass das Beispiel von Herrn Russell, der den Glauben an die Existenz Gottes mit dem Aberglauben der Inder vergleicht, völlig irrelevant ist, und zwar liegt in seiner besonderen Art, religiöse Fragen zu analysieren. Es stellt sich heraus, dass er durch die Nennung eines Beispiels ein allgemeines Prinzip und Gesetz untergräbt; Aber wie sehr dieses Beispiel mit dem genannten Gesetz zusammenhängt, wird nicht ausreichend berücksichtigt.

Russell und die Beweise für die Existenz Gottes

Russell: Es wurden viele Beweise für die Existenz Gottes erbracht. Ich denke, dass sie alle ungültig sind, und wenn man ihren Ergebnissen nicht glauben wollte, würde man solche Argumente niemals akzeptieren. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Gott definitiv gibt, ich denke, es war so etwas wie die olympischen Götter und die nordischen Götter. Sie (olympische und hohe Götter) könnten existieren. Ich kann nicht beweisen, dass sie nicht existieren. Ich halte es für nicht wahrscheinlicher,

dass die christlichen Götter existieren als sie, und ich glaube, dass sie alle nur Möglichkeiten sind.

Professor Jafari: Aus den oben genannten Aussagen geht hervor, dass Herr Russell Gott und den Beweisen gegenüber skeptisch war. Was angeblich Gott beweisen sollte, überzeugte ihn nicht, und er betrachtete die von einigen Nationen verehrten Götter als derselben Kategorie. Es scheint, dass Herr Russell mit den öffentlichen Informationen darüber zufrieden ist; Daher glaubt er nicht an menschliche Schöpfungen. Und ich glaube nicht, dass irgendein vernünftiger Denker an diese Schöpfungen glaubt. Es scheint, dass Herr Russell die Frage nach Gott auf dieselben Überzeugungen und wahnhaften Vorstellungen beschränkte, sie dann alle kritisierte und die falschen olympischen und norwegischen Götter ablehnte. Allerdings sagte er nichts über den Gott, an den große Propheten, große Philosophen und berühmte Wissenschaftler glaubten und der Beweise für seine Existenz erbracht hat.

Herr Russell weiß sehr gut, dass es dieser Mensch ist, der im Laufe der Geschichte Hunderte von Wahrheiten verwirrt und verzerrt und die Gerechtigkeit nach seinen Wünschen interpretiert hat; Die Freiheit wurde als Waffe zur Vernichtung der Schwachen eingesetzt; Er hat das Rechte als ungerecht und das Ungerecht als richtig erscheinen lassen; Kann man angesichts dieser Gleichgültigkeit der Menschen sagen, dass ich an der Notwendigkeit von Gerechtigkeit zweifle? Ich habe keinen Grund für die Freiheit? Und richtig und falsch sind für mich eine Illusion? Der Denker muss die Kosmologie präzise anwenden. Der Gott, den Herr Russell in Betracht ziehen sollte, sollte nicht mit den olympischen Göttern und dem christlichen Gott verglichen werden. Es war angemessen, dass Herr Russell sich mit dem Gott befasste, den der Islam einführt. Ein weiterer Punkt ist, dass Herr Russell, wenn er die Möglichkeit der Existenz Gottes akzeptiert, auch die Existenz Gottes als notwendig betrachten sollte; Weil Gott ein Wesen meint, das notwendig ist und keiner Ursache bedarf, ein Wesen, das die höchste Stufe der Vollkommenheit besitzt. In diesem Fall ist die Möglichkeit, dass es keine solche Einheit gibt, völlig ausgeschlossen; Denn diese Verneinung beruht entweder darauf, dass es keinen Grund gibt, oder auf das Vorhandensein eines Hindernisses für seine Existenz. Aber keine dieser beiden Annahmen wird akzeptiert; Denn Wajib al-Wujud braucht

keinen Grund, ebenso ist die Annahme der Existenz eines Hindernisses unvereinbar mit der Annahme, dass Gott die letzte Stufe der Vollkommenheit besitzt. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn Herr Russell akzeptiert, dass die Existenz eines Gottes möglich ist, der keiner Ursache bedarf, unsterblich ist und höchste Vollkommenheit besitzt (wie die Theologen behaupten), dann muss er die Existenz Gottes zugeben. Der dritte Punkt Dabei geht es darum, dass immer dann, wenn Herr Russell die Möglichkeit in Betracht zieht, Gott als rational zu betrachten, sie nicht abgelehnt wird. Es sollte geprüft werden, ob diese Möglichkeit vom Verhaltensaspekt her eine solche Wirkung auf uns haben kann, dass wir an die Existenz Gottes glauben oder nicht. Natürlich lautet die Antwort ja; Denn die Gewissheit und Wahrscheinlichkeit selbst gehört nicht zu den unabhängigen menschlichen Zielen, sondern was wichtig ist, sind die Themen, über die der Mensch Gewissheit findet oder denen er Wahrscheinlichkeit verleiht. Auf dieser Grundlage wirkt sich Gewissheit möglicherweise nicht auf eine Person in Bezug auf das Handeln aus geringer Gewinn oder Verlust. Aber die Möglichkeit eines großen Gewinns oder Verlusts – auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist – motiviert einen Menschen zum Handeln. Zweifellos kann man sich keine wichtigere Frage als die Frage der Existenz Gottes vorstellen; Denn da Gott existiert, unterliegen alle unsere Reden und unser Verhalten seiner Berechnung, und unser ewiges Glück und Elend wird das Ergebnis seiner Berechnungen über unser Verhalten und Reden sein. In diesem Fall ist das Ignorieren der Existenz Gottes mit der Möglichkeit größter Risiken und Verluste verbunden. Diese Möglichkeit wird also ausreichen, um an Gott zu glauben und sich an göttliche Gesetze zu halten.

Die Schöpfungsphilosophie und das Problem des Bösen

Russell: Wenn Gott an Menschen denkt, warum hat er dann bei der ersten Schöpfung nicht alle Menschen auf einmal erschaffen? Und was war das Geheimnis der Existenz früher großer Reptilien, Riesenechsen, Helmsäugetiere und dergleichen? Dr. Barnes gibt irgendwo zu, dass der Zweck der Erschaffung des Kürbiswurms ein Rätsel ist. Welchen sinnvollen Zweck gibt es für tollwütige Hunde und Kürbiswürmer? Sicherlich ist es nicht akzeptabel zu sagen, dass die Naturgesetze, so wie sie der Faktor sind, der das Gute hervorbringt, auch das Böse hervorbringen, weil die Gesetze von Gott geschaffen wurden. Aber die Formen der

Existenz des Bösen bleiben in ihrer Stärke im Epochen vor der Menschheit. Auf jeden Fall ist es schwierig zu erkennen, welche andere logisch plausible Antwort vermutet werden könnte. Die oben genannten Formulare sind alt, existieren aber noch. Der Gott, der der Schöpfer einer Welt ist, in der auch das Böse sichtbar ist – und dieses Böse ist nicht auf menschliche Sünde zurückzuführen –, dann muss zumindest ein Teil seines Wesens böse gewesen sein.

Professor Jafari: Herr Russell sagt, warum Gott den Menschen nicht so erschaffen hat, wie er sein sollte und hätte sein sollen. Darauf gibt es fundierte Antworten, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Wenn alle Menschen perfekt erschaffen worden wären, und zwar im Moment Als die Augen der Welt pflegten zu sagen, dass alle Mittel des materiellen und spirituellen Lebens bereit seien und nichts als gute Musik auf der Welt gespielt werde. In diesem Fall war das Streben nach Perfektion für ein Geschöpf namens Mensch unverständlich. Das heißt, die menschliche Evolution hatte keine Bedeutung und kein Konzept. Aber das Thema Reptilien, Riesenechsen, Kürbiswürmer und dergleichen war für Herrn Russell überraschend, weil er die Evolution aus der Sicht eines Menschen betrachtete und gut, schlecht und so weiter hässlich. Sie messen Schönheit mit ihren eigenen Maßstäben. Und sie achten nicht darauf, dass der Körper einer Eidechse oder eines Kürbiswurms schön oder hässlich aussieht, wenn man das Gesicht einer denkenden Person betrachtet, oder unvollständig, wenn man das Gehirn einer denkenden Person betrachtet; Aber es muss anerkannt werden, dass sie leben. Und mit der gleichen hässlichen Gestalt und ihrem kleinen Territorium wollen sie das Leben und versuchen, es fortzusetzen; Stimmt, genauso wie ein hässlicher Mensch oder jemand, dem es an Verstand mangelt, keine Mühe aufgibt, sein Leben fortzusetzen. Der besagte Protest beruht also auf der Einschränkung des Denkens und nicht auf der Berücksichtigung der Relativität von Gefühlen.

Die Evolutionshypothese und ihre verbalen Konflikte:

Russell: Es waren die Ideen von Darwin, die neue Geologie und die Evolutionslehre, die den Glauben der Wissenschaftler in England zum ersten Mal erschütterten. Denn die Annahme, dass die Menschheit aus den unmerklichen Veränderungen kleinerer Organismen hervorgegangen ist, wirft schwer verständliche Fragen auf. Unter anderem, von welchem Moment an auf dem Weg der Evolution unsere alten

Vorfahren die Selbstbestimmung erlangten und in welchem Stadium dieser langen Reise, die mit der Existenz einer einzelnen Zelle begann, die menschliche Rasse zum Besitzer unsterblicher und unsterblicher Seelen wurde, und zum ersten Mal im Jahr: Wann wurden unsere großen Vorfahren in der Lage, solche Übel zu begehen, die die ewige Verdammnis verdienen? Was Galileo und Newton in der Astronomie taten, tat Darwin in der Biologie. Die Anpassung von Lebewesen – Tieren und Pflanzen – an die Umwelt, in der sie leben, war Gegenstand der Naturwissenschaftler des 18. und 19. Jahrhunderts. Dieser Kompromiss wurde mit dem Zweck der Schöpfung erklärt. Ihre Erklärung war manchmal wirklich langweilig. Es ist schwer zu glauben, dass die Kaninchen, wenn sie auch Theisten wären, dafür dankbar wären, dass Wiesel eine Natur haben, die sich für die Jagd auf Kaninchen eignet, oder dass es absichtlich Stillschweigen über den Kürbiswurm gab. Professor Jafari: Heute sind Darwins Ideen und Die Prinzipien der Transformationismus-Schule sind in solch einer Verwirrung. Und die unlösbaren Rätsel, die Pierre Rousseau, der Autor des berühmten Buches „History of Industries and Inventions“, sagt: „Die Probleme, die diese Schule geplagt haben, werden nicht für immer gelöst sein.“ Die damit verbundenen Ideen Die Schöpfung hat ihn daran gehindert. Es ist überraschend, dass Herr Russell nicht über alle Änderungen informiert ist, die Zoologen an Darwins Ideen vorgenommen haben. Kurz gesagt, die Probleme, die Herr Russell gemäß Darwins Theorie aufwirft, können ausgeschlossen werden. Seit wann spürt die Menschheit die Macht des freien Willens und empfindet Reue für schlechte Taten des freien Willens? Und seit wann erkannte er das Zölibat der Seele und seine Beweise? Wann begann das tatsächliche oder geschätzte Datum der Verwandlung von Affen in Menschen? Ab wann und unter welchen Bedingungen erhielt die Struktur des menschlichen Gehirns ihre besondere Organisation? Wichtige Probleme wie diese hängen mit Darwins Evolutionstheorie zusammen, was die Befürworter der Evolution überrascht hat. Kurz gesagt, die Frage der Evolution ist nicht so klar, dass Herr Russell sich darauf verlässt und – wie immer – einige Beispiele nennt, um das Prinzip und das Gesetz zu begründen. Die Unterschätzung einiger natürlicher Lebewesen unter Berücksichtigung ihrer relativen Vorteile und Verluste ist darauf zurückzuführen ein oberflächliches Urteil. Und es hat seinen Ursprung in der Beschränkung des menschlichen Wissens und Bewusstseins gegenüber natürlichen

Wesen. In einer großen Fabrik eine Schraube oder Mutter für den unmotivierten Menschen. Es erscheint nutzlos und unbedeutend, während die gleiche Schraube und Mutter für jemanden, der sich der Funktionsweise dieses Geräts bewusst ist, möglicherweise notwendiger ist als viele andere Teile. Angesichts der begrenzten Lebensdauer von Lebewesen, der Frage der Zerstörung und des Todes jedes Lebewesens ist sicher. Das Letzte ist, dass die Vorbereitungen für manche Todesfälle mit Unglück einhergehen.

Schönheit und Gesetzmäßigkeit in der Natur

Russell: Ich verstehe nicht, wo man die Schönheit und Harmonie der Natur finden soll? Im Imperium jagen die Tiere, die ich sehe, einander gnadenlos, und die meisten von ihnen werden entweder brutal getötet oder verhungern. Ich für meinen Teil finde, dass Kürbiscreme weder schön noch anständig ist. Ich kann auch nicht akzeptieren, dass diese Kreatur gesandt wurde, um uns für unsere Sünden zu bestrafen; Weil es bei Tieren mehr vorkommt als bei Menschen. Ich stelle mir vor, dass die Bedeutung dieser Schönheit und Harmonie so etwas wie die Existenz eines Sternenhimmels ist. Wir sollten jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass auch Sterne von Zeit zu Zeit explodieren und Objekte in der Nähe in eine Staubmasse verwandeln.

Professor Jafari: Weiß Herr Russell nicht, warum Denker und Wissenschaftler die Entdeckung von Gesetzen so liebten? Ist die Bedeutung der Wissenschaft eine andere als die Tatsache, dass sich in jedem ihrer Gebiete ein oder mehrere Teile der Welt der Natur in Form von Prinzipien und allgemeinen Gesetzen manifestieren? Wenn jemand mit dieser Beschreibung an der Existenz wissenschaftlicher Gesetze zweifelt, hält Herr Russell einen solchen Mann zweifellos für hirn- und gedankenlos. Beweist die Existenz wissenschaftlicher Gesetze nicht, dass es in der Natur eine Berechnung gibt? Aber die Frage der Schönheit ist etwas anderes als die Frage der Harmonie; Zum Beispiel bricht in einem Baumwolllager ein Feuer aus und verbrennt es. Das ist kein schöner Anblick, aber alle Phänomene, die bei dem besagten Vorfall auftreten, unterliegen Gesetz und Harmonie. Wird nun akzeptiert, dass der Besitzer eines solchen Lagerhauses dessen Abbrennen als Grund für die Disharmonie der natürlichen Welt ansieht? Was ein Beweis für Gotteswissen ist, ist die Existenz von Ordnung und Gesetz in

der Naturwelt; Nein, seine Schönheit basiert auf Gewinnen und Verlusten, die mit begrenzten menschlichen Maßstäben auftreten.

Angst, der Faktor der Neigung zur Religion!

Als White Russell fragt, was der Grund sei, warum sich die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte, wie im Diagramm gezeigt, Religion gewünscht habe, antwortet er: „Ich denke im Grunde, dass der Grund für diesen Wunsch Angst war; Weil sich der Mensch gewissermaßen für schwach hält. Es gibt drei Faktoren, die ihm die Gabe der Angst verleihen: Der eine ist die Natur, die ihn mit einem Blitz trifft oder ihn mit einem Erdbeben verschluckt. Der andere ist der Mensch selbst, der seine Mitmenschen durch Krieg zerstören kann. Der dritte Faktor, der viel mit Religionen zu tun hat, sind seine starken Begierden, die einem Menschen Schaden zufügen können, und er bereut, was er in den ruhigen Momenten des Lebens verloren hat, und die Religion bewirkt eine Korrektur seiner Angst und seines Schreckens. Prof. Jafari: Herr Russell, sie haben die Behinderung oder den Nutzen eines Phänomens anstelle seiner Ursache genutzt; Denn Angst an sich ist ein allgemeiner Zustand, und in Zeiten der Angst inneren Frieden zu finden, ist einer der Vorteile einer Konvertierung zur Religion. Das heißt, ein religiöser Mensch kann die Widrigkeiten – mit Ausnahme dessen, was er selbst gewählt hat – auf die Vorsehung Gottes zurückführen und dadurch Frieden finden. Aber der Grund, der Menschen zur Religion motiviert, sind andere Themen, wie das Gefühl der Größe des Systems der Existenz und die Tatsache, dass dieses System von einem höchsten Wesen mit Größe ausgestattet wurde, und auch das Gefühl der Pflicht, vor der es steht Alle animalischen Tendenzen des Menschen zeigen sich als vom Menschen geschaffen. Der dritte Faktor religiöser Orientierung ist die Gewissheit oder zumindest die selbstgerechte Möglichkeit der menschlichen Unsterblichkeit.

Der Mensch und die Suche nach höchster Vollkommenheit

Herr Russell beantwortete Whites andere Frage, die er gestellt hatte: „Ist der Mensch nicht auf der Suche nach irgendwelchen Ursachen des Glaubens, die dazu führen, dass äußere Ursachen größer erscheinen als er selbst?“ Es sucht dieses Wesen nicht nur aus Angst oder Vertrauen. Aber er möchte auch Dinge so tun, wie er ist. Er sagt: Nun, es gibt viele Dinge, die größer sind als der Mensch selbst; Ich

meine die Familie, dann die Nation, dann die Menschheit im Allgemeinen. Sie alle sind größer als die Person selbst und reichen völlig aus, um jedes Gefühl der Güte eines Menschen zu wecken. Diese Antwort zeigt gut, dass der Grund dafür, dass ein Mensch einem Wesen Aufmerksamkeit geschenkt hat, das ihm überlegen ist, nicht nur darin liegt Seine Angst und Schwäche, aber auch diese Aufmerksamkeit selbst wird durch ein Gefühl der Unabhängigkeit hervorgerufen, und diese Antwort steht fast im Widerspruch zur vorherigen Antwort, die besagte, dass der Grund für Menschen, zur Religion zu konvertieren, Angst und Hilflosigkeit sind. Es sei denn, wir sagen, dass Mr. Russells Absicht darin besteht, dass die Ursache für die Bekehrung gewöhnlicher Menschen zur Religion Angst und Ohnmacht sind, aber ursprünglich war Religion nicht in diesem Sinne gemeint. Auf jeden Fall die Suche nach einem Wesen, als ob dieses Wesen perfekt und würdig wäre der Anbetung, nicht als Angst und Furcht ist ein unabhängiges Gefühl; Obwohl einige wie Russell sagen, dass dieses Gefühl mit Philanthropie gesättigt sein kann, die größer ist als der Mensch. Natürlich gibt es keinen Widerspruch zwischen der Verehrung eines perfekten Wesens und der Philanthropie, aber wahre Philanthropie wird mit der Kenntnis dieses perfekten Wesens grundlegender und stabiler. Bringen Sie diese beiden Gefühle zum Ausdruck; Seine Antwort, die uns am 16. September 1963 erreichte, ließ diese Frage zweideutig und leugnete, dass es sich um die Suche nach einem vollständigen universellen Wesen handelte, und sagte: „Ich sehe eine solche Allgemeinheit nicht bei allen Menschen. Notwendigkeit der Negation der Allgemeinheit. Das ist.“ dass es zwei Kategorien von Menschen gibt:

- a) Diejenigen, die eine solche Motivation und ein solches Gefühl haben;
- b) Menschen, die nicht über eine solche Motivation und ein solches Gefühl verfügen.

Zu sagen, dass Religion im Allgemeinen aus Angst entsteht, steht also nicht im Einklang mit der obigen Aussage.

Ein weiterer Punkt ist, dass die Angst, die aus Unwissenheit entsteht, durch die Beseitigung von Unwissenheit und Angst beseitigt werden sollte, da die Religion und ihre Grundlage, die Aufmerksamkeit auf Gott, erschüttert wird, und diese Angelegenheit steht im Widerspruch zur Greifbaren Wirklichkeit. Denn es gibt

einige Philosophen und Denker, die – ihrer eigenen Überzeugung nach – nichts über das System Mensch und Welt wissen, gleichzeitig aber religiöse und monotheistische Menschen sind; René Descartes wird mit den Worten zitiert: „Du gibst mir Materie und Bewegung, ich werde Wesen erschaffen.“ Obwohl er als einer der prominentesten Gläubigen und Monotheisten gilt. Trotz der Tatsache, dass sich Wissenschaft und Wissen erstaunlich entwickeln und vorantreiben, wird die Frage der Theologie mit aller Ernsthaftigkeit angesprochen.

Über humanistische Religionen (Humanismus)

Die Ersetzung Gottes durch den Menschen – wie es in Russells Worten erwähnt wird – wurde in den letzten Jahrhunderten von einigen Denkern akzeptiert, und die Religion des Humanismus war eines der Ergebnisse dieser intellektuellen Bewegung; Wie von Feuerbach erwähnt, war er der Ansicht, dass Religion einige tiefe menschliche Bedürfnisse befriedigt. Ihm zufolge besteht das Problem, mit dem die Menschheit konfrontiert ist, darin, einen Ersatz für die Anbetung Gottes zu finden, die seiner Meinung nach durch den Fortschritt der Wissenschaft in den Hintergrund gerückt ist. Ein Ersatz, der die menschliche Gesellschaft mit der „höheren Idee“ sättigen kann. Er sagte: Es ist für uns möglich, diesen Gott im Menschen selbst zu suchen, aber nicht im Menschen als Einzelphänomen, sondern im Menschen mit seinen sozialen Beziehungen.

AVela: Herr Russell und Feuerbach stimmen beide darin überein, dass der Mensch nach einem höheren Subjekt sucht, das das Gefühl der Selbstverehrung (wie Russell es nennt) und die höhere Idee (wie Feuerbach es nennt), die in den Tiefen gefühlt wird, durchdringen kann des Wesens des Menschen. . Dieses Gefühl unterscheidet sich vom Gefühl des Wohlwollens, das von Familie, Nation und Humanismus durchdrungen sein kann.

Zweitens: Gutes Denken in diesen Angelegenheiten steht nicht im Widerspruch zu Gott, der der Schöpfer der Familie, der Nation und der Menschheit ist.

Drittens: Nach dem sicheren Zeugnis der Geschichte haben menschliche Reformatoren und in erster Linie göttliche Propheten das größte Ergebnis der Theologie als Philanthropie eingeführt. Ist es nicht der Prophet des Islam (PBUH), der gesagt hat: „Alle Menschen sind wie die Familie Gottes, und der Geliebteste

von euch ist in den Augen Gottes derjenige, der seine Familie am meisten liebt.“ Ist es nicht Ali (as), der oft sagte: „Ich kann in Kufa nicht voll schlafen, während es in Hijaz und Yamama vielleicht Menschen gibt, die hungrig schlafen.“ Und hat er ihnen nicht in seinem ewigen Gebot an Malik Ashtar allen gesagt: Sei tolerant gegenüber allen Menschen und zeige ihnen Liebe; Weil sie entweder deine religiösen Brüder sind oder in der Schöpfung mit dir identisch sind. Und hat er nicht dasselbe gesagt: Wenn sie mir die ganze Welt und alles darin geben, werde ich einer Ameise nicht die Haut aus dem Maul ziehen.

Altorientalische Tyrannei und die Idee der Existenz Gottes

Russell: Die gesamte Idee der Existenz Gottes ist eine Idee, die aus der Tyrannei der alten Orientalen stammt. Es ist eine Idee, die für einen freien Menschen absolut wertlos ist ... Eine gute Welt erfordert Liebe und Mut und darf niemals die Vergangenheit bereuen oder die Intelligenz und das Talent der Menschheit durch Worte einschränken, die vor langer Zeit von Menschen gesprochen wurden. Uninformiert und ignorant geäußert wurden, besteht keine Notwendigkeit.

Prof. Jafari: Grundsätzlich sind Skeptizismus und die Flucht vor positiven Realitäten aufgrund mangelnder mentaler Stärke Wahrnehmungen, die von den Sophisten von BC in Griechenland stammen und für einen Menschen mit positiven Gedanken völlig wertlos sind. Wenn angesichts der Tatsachen das Wort „Nein“ ein guter Schutzschild ist, ist ein Wort „Ja“ auch ein Zerstörer dieses Schutzschildes. Gibt es etwas Schwierigeres, als Gott im Wörterbuch menschlicher Informationen zu leugnen? Und ist solch ein großer Anspruch von jemandem zu hören, der ständig behauptet, menschliches Wissen sei unbedeutend? Herr Russell! Laut Andre Gide ist der Unglaube an Gott nicht so einfach, wie wir denken; Denn um so zu denken, dürfen wir nicht auf die Natur schauen. Sie sind nicht der Anwalt der Spitzendenker der Menschheit, der ihren Glauben an Gott herabwürdigt – der ihrer eigenen Überzeugung nach wertvoller ist als alles andere. Und sie sind es, die für Sie und mich die heutige menschliche Zivilisation vorbereitet haben. Noch etwas, Herr Russell, lassen Sie uns bitte sehen, ob diese östliche Tyrannei den Glauben an die Existenz Gottes hervorgerufen hat? Erforderten wirtschaftliche Fragen Theologie? Und schließlich: Haben menschliche Unwissenheit und Unfähigkeit bei den Menschen den Glauben an Gott geschaffen? Welchen dieser von Ihnen genannten

Faktoren sollten wir akzeptieren? Widersprechen sich diese Faktoren nicht? Die östliche Tyrannei hatte auch Sklaverei; Aber warum wurde die Sklaverei abgeschafft? Aber der Glaube an Gott ist nicht verschwunden? Die östliche Tyrannei hatte auch den Feudalismus: Aber warum verschwand der östliche Feudalismus? Aber der Glaube an Gott ist nicht verschwunden? Nehmen wir nun an, dass die Tyrannei des Ostens die Quelle eines solchen Glaubens war. Was hat diese Angelegenheit mit anderen menschlichen Gesellschaften zu tun, also mit Europa, Amerika, Australien und Afrika? Wenn Sie sagen, dass die Orientalen diese Güter in diese Regionen gebracht haben, werden wir sagen: Haben die Orientalen nicht Tausende anderer Geschenke in andere Gesellschaften gebracht? Oder war es nur ein Geschenk? Und gab es in den vergangenen demokratischen Nationen nicht eine Vorstellung von der Existenz Gottes? Die Frage der Aufmerksamkeit für Gott ist seit Hunderten und sogar Tausenden von Jahrhunderten in den Gedanken der Menschen zu sehen. Tausende Systeme wurden verändert, unzählige und umfassende Veränderungen wurden in den Köpfen der Menschen geschaffen, aber die Aufmerksamkeit für Gott existiert weiterhin in verschiedenen Formen. Daher muss Herr Russell die Tatsache zugeben, dass dieses Phänomen tief in uns verwurzelt ist. Wenn sie nun behaupten, dass das besagte Phänomen unbegründet sei, sollten sie auch den Grund angeben. Und allein die Behauptung, der Grund für die Aufmerksamkeit der Menschen auf Gott sei die Tyrannei der Orientalen gewesen, ist eine so große Behauptung nicht bewiesen; Vor allem die Tatsache, dass die Tyrannei der Orientalen zusammen mit Hunderten anderer Phänomene verschwunden ist, aber auch die Sensibilität und Aufmerksamkeit der Menschen gegenüber Gott hat zugenommen.

Die Zukunft der Religion

Eine von Whites Fragen an Russell lautete: Glauben Sie, dass die organisierte Religion weiterhin existieren und die Menschheit im Griff haben wird?

Russell: Ich denke, es geht darum, ob die Menschen ihre sozialen Probleme lösen oder nicht. Meiner Meinung nach wird die Religion wahrscheinlich bestehen bleiben, wenn große Kriege und Unglücke weitergehen und viele Menschen ein elendes Leben führen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Religion verschwinden wird, wenn die Menschen ihre sozialen Probleme lösen, wenn sie ihre sozialen

Probleme lösen. Beispiele dafür finden Sie in der Vergangenheit: Im 18. Jahrhundert, als alles noch friedlich war, dachten die meisten gebildeten Menschen frei; Doch als die Französische Revolution kam, kamen die britischen Aristokraten zu dem Schluss, dass die Gedankenfreiheit die Menschen zur Guillotine (Tötungsmaschine) führt. Deshalb gaben sie die Gedankenfreiheit auf und wurden zutiefst religiös, und dieses Phänomen trat im viktorianischen Zeitalter auf. Das Gleiche geschah in der Russischen Revolution. Die Revolution erschreckte die Menschen und die Menschen dachten, dass ihr Eigentum beschlagnahmt würde, wenn sie nicht auf Gott achten würden. Also glaubten sie an Gott.

Professor Jafari: Diese Antwort von Russell oder seine andere Antwort auf eine andere Frage, die White ihm gestellt hat, widerspricht. weil er dort die Neigung der Menschen zur Religion als eine Art Gewohnheit betrachtete; So wie die Gewohnheit der Menschen in manchen Ländern, beim Gehen einen Stock zu haben. Aber hier glaubten sie, dass Religion soziale Wurzeln hat. Bei der Analyse und Überprüfung dieser Antwort tauchen einige Punkte auf:

Die Hauptgründe für den Glauben an Religion

Obwohl Trost und Seelenfrieden angesichts gesellschaftlicher Widrigkeiten und Unglücke zu den Wohltaten der Religion zählen, sind sie nie deren Hauptursache. Die Hauptgründe für den Glauben an die Religion sind die Größe des Weltsystems, die Existenz von Segnungen und das Gefühl der Aufmerksamkeit gegenüber dem überlegenen und einzigartigen Wesen. Diese Tatsache ist nach der Methode der Religionsgründer sehr klar. Wie aus vielen Versen des Heiligen Korans hervorgeht. Aus diesen Versen geht klar hervor, dass der wichtigste Faktor bei der Beachtung des Übernatürlichen als Grundlage der Religion darin besteht, auf die harmonischen Naturgesetze und die Mittel zum Trost zu achten. Es ist das, was Gott, der Allmächtige, für den Menschen geschaffen hat.

Der Unterschied zwischen Menschen darin, Gott Aufmerksamkeit zu schenken

Die Realität menschlichen Verhaltens zeigt, dass die Aufmerksamkeit der Menschen gegenüber Gott unterschiedlich ist. Manche Menschen wenden sich – wie Russell erwähnte – erst dann an Gott, wenn sie mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert werden und die Motivation haben, sie loszuwerden. Diese

Tatsache wird auch in Versen des Heiligen Korans berichtet. Im Gegensatz zu diesen Menschen danken einige andere Gott, wenn sie Segen genießen, und wenden sich in Zeiten von Stress und Lebenskrisen von Gott ab. In einigen Hadithen heißt es, dass Armut eine der Ursachen für Unglauben sei. Aus Sicht des Islam ist keine dieser beiden Bedingungen der ausschließliche Grund, Gott Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Fall scheint es, dass die Prämissen und Ursachen des Glaubens der Menschen an die Religion genau untersucht werden sollten. Manche Menschen haben die Grundlagen des Glaubens so anerkannt, dass sie sich in der Not mehr auf Gott konzentrieren, andere tun das Gegenteil; Je mehr sich das System der Existenz nach ihren Wünschen dreht, desto mehr neigen sie zur Religion. Aber – wie gesagt – beide Phänomene können in der Theologiefrage genutzt werden.

Religion hat keine Alternative

Zu den dreifachen Fragen: Wo komme ich her? Warum bin ich gekommen? Wo werde ich gehen? Wenn es nicht zu einer endgültigen und endgültigen Lösung kommt – wie unsere Identifikationsgesetze die Unfähigkeit ihrer endgültigen Lösung zum Ausdruck bringen – wird die Religion mit ihren tiefen Wurzeln Menschen anziehen;

Es sei denn, wir beweisen, dass diese Fragen nicht gestellt werden sollten! Aber können wir die Gedanken davon abhalten, diese Fragen zu stellen? Obwohl die Menschheit nicht auf die Tatsache achtet, dass es in der Zukunft entdeckt werden könnte, hat sie gesehen, wie diese tiefgreifenden Fragen vor ihr aufgeworfen wurden.

Feste und variable Phänomene:

Um den genannten Sachverhalt zu erklären, sollte beachtet werden, dass die Phänomene, die den allgemeinen menschlichen Zustand ausmachen, in zwei Kategorien unterteilt werden können:

a) feste Phänomene; b) Variable Phänomene.

Feste Phänomene sind Dinge, die der Mensch in allen Epochen hatte, und die verschiedenen Veränderungen, die im Laufe der Zeit auftreten, können sie nicht

wirklich ändern. Unter den feststehenden Phänomenen können folgende genannt werden:

Interesse daran, ein sanftes und freundliches Leben fortzusetzen;

die Natur des menschlichen Profitstrebens, das dazu führt, dass die Wünsche der Menschen kollidieren;

Das Problem des Willenskonflikts der Menschen wird durch geeignete Verträge gelöst;

Der Aufbau des menschlichen Gehirns macht ihn neugierig...

Variable Phänomene sind Dinge, die von verschiedenen Faktoren abhängen und sich im Laufe der Zeit entwickeln. Unter den veränderlichen Phänomenen können folgende genannt werden.

Der Grad der menschlichen Vertrautheit mit der Außenwelt und den aktuellen Ereignissen darin;

die Qualität und Quantität der menschlichen Ausbeutung der natürlichen Welt;

Festlegung rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Verträge.

Im Allgemeinen können die meisten Beispiele für menschliche feste Prinzipien als variable Phänomene betrachtet werden. Das Beispiel des Lebens eines Höhlenmenschen unterscheidet sich beispielsweise in Bezug auf Faktoren und Ergebnisse vom Leben eines Bergbewohners, aber beide Kategorien sind im allgemeinen Phänomen des Interesses am Fortleben gleich. Beispiele für Nachrichten, Böses, Wohlstand, Unglück, Gerechtigkeit, Unterdrückung und dergleichen sind ähnlich. Diese Beispiele haben keine festen Fakten und manifestieren sich mit unbegrenzten und sich im Laufe der Zeit ändernden Merkmalen und Merkmalen. Da die Grundlage der Religion eine Kategorie fester Phänomene ist, wird ihre Grundlage auch dann bestehen bleiben, wenn es in der Zukunft zu Veränderungen und Entwicklungen in der Religion kommt unerschütterlich; Denn entgegen der Vorstellung einiger Menschen, die die Grundlage der Religion für verfallen halten, betrachtet eine andere Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern Religion als das Ergebnis eines notwendigen

inneren Gefühls und die absolute Ursache des Systems der Existenz (Gott). und sie wissen auch, dass, wenn Religion auf drei Fragen basiert (Woher komme ich? Wofür bin ich gekommen? Und wohin gehe ich?), diese Fragen unbeantwortet bleiben, wenn er sie nicht beantwortet. Es wurde reichlich entdeckt, bis Heute ist es eines der stabilsten psychologischen Phänomene der Menschheit, und in diesem Phänomen unterscheidet sich das 20. Jahrhundert nicht von der Ära der Höhlenmenschen. Mit anderen Worten: Die Grundlage dieses Phänomens ist im Laufe der Zeit keinen Faktorenänderungen unterworfen. Ist die Seele unsterblich?

RUSSELL: Was die Unsterblichkeit der Seele angeht, scheint es mir sehr klar zu sein, dass die Beziehung zwischen Körper und Geist, was auch immer sie gewesen sein mag, viel enger ist als angenommen, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall ist, wenn das Gehirn zerfällt, Der Gedanke bleibt bestehen. Professor Jafari: In dieser Antwort vertrat Herr Russel die Seite der Vorsicht und leugnete nicht dogmatisch das Überleben der Seele. Aber aus der obigen Aussage geht klar hervor, dass Herr Russell die Menschlichkeit des Menschen als sein Gehirn betrachtet; Wenn also das Gehirn zerstört wird, zieht er keinen weiteren Grund in Betracht, um zu beweisen, dass die Seele bestehen bleibt. Wenn Mr. Russell meint, dass die Leute denken, dass die Seele einen Raum einnimmt und der Körper einen anderen Raum einnimmt, dann ist das natürlich die Meinung von Herrn Russell ist richtig. Weil eine solche Idee beliebt und falsch ist. Und wenn die Absicht darin besteht, dass die Beziehung zwischen Körper und Seele nichts weiter als eine Illusion ist; Das heißt, es gibt keine Wahrheit darüber, dass eine Seele unabhängig vom Körper existiert. Dies ist die Leugnung des Zölibats und der Immaterialität der Seele, die wir diskutieren werden. Und wenn damit gemeint ist, dass die Beziehung zwischen Körper und Seele sehr tief und präzise ist, dann hat Herr Russell eine Seele akzeptiert, die die obige Beschreibung aufweist, und er sollte eine gesonderte Diskussion darüber führen, damit sie wahr ist geklärt und es kann darüber eine endgültige Aussage getroffen werden.

Die Gründe für den Zölibat der Seele

Diejenigen, die die Seele als von materiellen Eigenschaften und Gesetzen getrennt betrachten, haben Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt, von denen wir Sie an einige erinnern: Im menschlichen Körper finden vom Anfang bis zum Tod

verschiedene Veränderungen statt, aber seitdem der Mensch sich dessen bewusst wird sich selbst und „Ich“ versteht richtig, dass sich das Zeichen „Ich“ im Laufe der Jahre und vieler Entwicklungen nicht ändert. Wenn ich eine Gruppe von inneren und äußeren Mitgliedern wäre, müsste sie sich mit den unterschiedlichen Zuständen des „Ich“-Körpers ändern. Hierbei ist zu beachten, dass die Veränderungen, die ein Mensch in sich spürt, nicht mit „Ich“ zusammenhängen, sondern das Zentrum dieser Veränderungen das ist, was Freud als „Er“ interpretierte, und die Beziehung zwischen „Ich“ und „Er“. wie ein Blinder, der seinen Führer trägt. Verschiedene Instinkte machen seine Realität aus. Und es ist „Ich“, das „Seine“ Produkte anpasst, indem es außermenschliche Phänomene beobachtet. Abgesehen davon meinen wir mit dem Fehlen einer spirituellen Evolution materielle Evolution, nicht spirituelle Evolution. Man könnte sagen: Zellen sind fest und unveränderlich, also nicht materiell. Das ist nicht der Fall, aber viele sagen, dass sich Zellen langsam verändern. Zweitens: Unter der Annahme, dass die Gehirnzellen fixiert sind, spüren wir dann, wenn wir „Ich“ fühlen, eine kleine Substanz als Zelle? Oder dass wir eine feste Wahrheit wahrnehmen, die im Sinne der Seele ist? Wissenschaft und Philosophie nennen es „Ich“? Natürlich sind Gehirnzellen nicht Gegenstand unserer Gefühle; Denn Milliarden Menschen haben auf der Welt gelebt und „Ich“ verstanden, ohne sich der Existenz einer Zelle bewusst zu sein. Drittens: Der Beweis dafür, dass „Ich“ nicht als Gruppe von Körperteilen gemeint ist – zusätzlich zu dem Gesagten – besteht darin, dass „Ich“ sicherlich keinen Teil fehlt, wenn ein Teil vom Körper getrennt wird. 2 - Manchmal sind unsere Sinne bereit, äußere Ereignisse zu empfangen. Aber aufgrund der inneren Konzentration erfüllt keiner dieser Sinne seine natürliche Funktion; Wir sitzen zum Beispiel da und führen eine wissenschaftliche Diskussion mit unserem Freund, oder wir beschäftigen uns alleine und mit aller Sorgfalt mit einem wissenschaftlichen Problem. Auch wenn der Gehörgang geöffnet ist, hören wir den Ton nicht, die Finger und andere Körperteile sind vorhanden, um die Qualitäten der Luft wie Wärme und Kälte zu spüren, aber der Akt der Sinneswahrnehmung findet nicht statt. Das Gleiche gilt auch für andere Sinne. Wenn nun die Seele nicht als Kraft existiert, die die Konzentration der Sinneskräfte bewirkt, was ist dann diese Konzentration? Man könnte sagen: Wenn das Nervensystem des Gehirns einer wichtigen Sache Aufmerksamkeit schenkt, schließt es die damit verbundenen

Nerven Sinne und konzentriert seine Tätigkeit genau auf denselben Sachverhalt. Der oben genannte Grund ist also richtig, wenn wir nicht davon ausgehen, dass das Gehirn selbst für die Steuerung aller intellektuellen Aktivitäten verantwortlich ist. Der Mensch rationalisiert allgemeine Konzepte und Gesetze. Und weil diese Konzepte und Gesetze materieller Angelegenheiten keine Masse und keine geometrischen Dimensionen haben, kann ihr Ort keine Masse und Ausdehnung haben. Daher ist es die wahre Seele, die keine Masse und Ausdehnung hat.

Laut Holger Hayden kann ein Mensch im Laufe seines normalen Lebens eine Million Milliarden Informationen in seinem Gedächtnis speichern. In letzter Zeit gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass der Inhalt des Speichers mehr als Milliarden von Milliarden beträgt. Jede Theorie, die den Organstandort dieser erstaunlichen Zahl erklären könnte, ist gescheitert, und die neueste Theorie besagt, dass das Gehirn etwa zwölf Milliarden Nervenzellen hat, aber die mit der genannten astronomischen Zahl erfasste Zahl der Bewusstseins passt nicht in die besagte Zahl. Außerdem ist es nicht logisch, dass eine Gehirnzelle zehn oder hundert verschiedene Zustände haben kann; Obwohl die Kapazität des menschlichen Gedächtnisses mit dieser Annahme definitiv nicht gefüllt ist. Auch wenn dieser Fall selbst aus natürlicher Sicht überraschend und vielleicht nicht analysierbar ist, betrachten wir die andere Seite dieses Problems, nämlich wenn wir uns an ein Ereignis erinnern wollen. Das hat zum Beispiel zwanzig Jahre gedauert. Wir haben es bereits im Gedächtnis aufgezeichnet, auch wenn wir nach diesem Vorfall Millionen anderer Vorfälle zu unseren Aufzeichnungen hinzugefügt haben, und erinnern uns dennoch sofort an diesen Vorfall aus Millionen oder Milliarden aufgezeichneter Informationen. Der wichtige Punkt bei dieser geistigen Aktivität ist, dass wir das Gefühl haben, dass etwas nach diesem Vorfall sucht, und dass der Suchende bisher keinen logischen Aspekt außer „Ich“ gefunden hat. Dieser Grund kann als einer der wichtigsten Gründe für die Immaterialität der Seele angesehen werden.

Die Seele kann Tatsachen, die nicht real sind, visualisieren und visualisieren und sie real erscheinen lassen; So dass es stärker und ursprünglicher als diese Realität erscheint und umgekehrt, manchmal stellt es sich die Fakten als unwirklich und

ausgestorben vor. Dieses spirituelle Phänomen ist mit den Naturgesetzen nicht vereinbar.

6. Träume, die zukünftige Ereignisse zeigen, Ereignisse, die keine Präzedenzfälle haben, sind ein weiterer Beweis für die Immaterialität der menschlichen Seele. Die überraschende Frage des freien Willens beweist das Zölibat der Seele, da es den Naturgesetzen widerspricht. Es ist möglich zu sagen: Diese Aspekte, die zum Beweis der Einzigartigkeit der Seele erwähnt werden, hängen mit den Unbekannten der Menschheit zusammen und die Wissenschaft wird sie nach und nach entdecken; Natürlich sind wir auch bei den meisten Unbekannten derselben Meinung, aber wir sollten nicht vergessen, dass sich die Wissenschaft nicht verpflichtet hat, dass sie, wenn sie eines Tages diese Unbekannten entdeckt, nicht gegen die geltenden Naturgesetze verstößt, aber sie kann diese Unbekannten entdecken mit einer Reihe von Gesetzen, die den heutigen Naturprinzipien widersprechen. Da dieser Sachverhalt in den vergangenen Jahrhunderten erkannt wurde, wurden andere theologische Ideen und Gedanken von Bertrand Russell vom verstorbenen Professor Mohammad Taqi Jafari kritisiert und analysiert, was in der vorliegenden Schrift nicht zu zitieren ist. Es besteht die Hoffnung, dass dieser Mangel bei anderer Gelegenheit ausgeglichen wird.

Intellektuelle Organisation

Die Person, die den größten Einfluss auf Russell hatte, war ein jüngerer Zeitgenosse; O.J. Oh du. Es war Moore, der wie Russell zunächst einer von Hegels Anhängern war, aber er lehnte diese Philosophie bald ab und zwang Russell, seinem Glauben zu folgen. Bardeley hat gesagt, dass alles, woran der gesunde Menschenverstand glaubt, wie etwa Vielfalt und Veränderung in der Welt der Dinge, eine Erscheinung ist und dass die Wahrheit eigentlich nur eine Frage psychologischer Absolutheiten ist. Mit einem Gefühl radikaler Freiheit lehnten Moore und Russell diese Ansicht ab; Sie machten jedoch unterschiedliche Fortschritte, und obwohl insbesondere Russell Schwierigkeiten hatte, günstige Alternativen zu finden, waren ihre beiden philosophischen Bestrebungen direkt von den Annahmen des Realismus und der Vielfältigkeit geprägt. Später kam es unter der Führung von Moore zu einer Rebellion. Im Jahr 1893 gewann Russell den ersten Preis in Mathematik, er belegte den siebten Platz an der Wrangler University

und im folgenden Jahr belegte er auch den ersten Platz im Bereich der Moralwissenschaften (an der Universität Cambridge wurden Bereiche wie Philosophie und Wirtschaftswissenschaften als Moralwissenschaften bezeichnet).). Anschließend begann er, seine Abhandlung über grundlegende Geometrie zu schreiben; Eine Übung Kants, die die Sichtweise seiner Zeit zeigte.

In diesen Jahren war Russell hinsichtlich seiner intellektuellen Aktivitäten nicht untätig, sein Interesse an der Politik war lebendig; Sie kämpfte freiwillig und kandidierte 1907 bei der Wimbledon-Wahl für das Frauenwahlrecht. Das damals als äußerst unerwünscht geltende Frauenwahlrecht führte nach und nach dazu, dass sein Wahlkampf missbraucht wurde und sogar Gewalt auslöste. Russell zog ins Parlament ein und beharrte auf seinem agnostischen Denken. Als er kurz davor stand, bei den Wahlen in Bedford im Jahr 1911 zu kandidieren, warnten ihn seine örtlichen Parteikollegen, dass er diesen Glauben nicht vor den Wählern verbergen und nicht in die Kirche gehen sollte; Dementsprechend wählten sie einen anderen Kandidaten.

Dann, ein halbes Jahrhundert später, während des Vietnamkrieges, engagierte sich Russell stark in aufklärerischen Aktivitäten. Das schreckliche Holocaust-Massaker, das Russell vorhergesagt hatte, und seine nicht ganz so langfristigen bösen Folgen hatten noch nicht stattgefunden. Nur wenige Menschen hätten damals vorhersagen können, dass ein Ereignis eintreten würde, das die halbe Welt ein halbes Jahrhundert lang in einen echten Krieg verwickeln und den Tod von Millionen Menschen zur Folge hätte; und zur Verschwendung vieler Ressourcen für die Entwicklung militärischer Technologie führen, was zu neuen wissenschaftlichen Entwicklungen führen würde, die gefährlicher und zerstörerischer sind als zuvor. Natürlich konnte Russell damals den Bolschewismus, den Nationalsozialismus und den Atomwaffen-Holocaust sowie den Kalten Krieg, den Nationalismus, der aus dem internationalen Waffenhandel und den Fundamentalismus resultierte, der aus der eifersüchtigen Kluft zwischen den reichen und armen Nationen im Jahr 1914 resultierte, nicht vorhersagen; Aber ein lebendiges Gefühl in ihm sagte, dass der Ausbruch eines Krieges die Tür zu großen Katastrophen unterschiedlicher Art öffnete und noch viele Jahrzehnte andauern würde.

Russell ist einer der berühmtesten Philosophen N ist der zwanzigste. Ein großer Teil seines Ruhms ist das Ergebnis seiner Teilnahme an gesellschaftlichen und politischen Kontroversen. Er war 60 Jahre lang eine berühmte Person und wurde manchmal in berühmten Zeitungen angegriffen und verleumdet. Zeitweise wurde er respektiert und als Weiser bezeichnet. Manchmal spielte er die Rolle des Sprechers der Demonstranten. Er sprach viel über Krieg und Frieden, Tod, Sexualität, Bildung und menschliche Freuden. Er veröffentlichte viele populäre Bücher und Artikel. Sein Ansatz löste bei ihm viele Reaktionen aus, von giftigen Urteilen bis zum Nobelpreis; Der Hauptgrund für seinen Ruhm war jedoch seine Meisterschaft auf dem technischen Gebiet der Philosophie und Logik. Er hatte großen Einfluss auf das Thema und den Trend der englischsprachigen Philosophie des 21. Jahrhunderts und kann als Urheber dieses Themas angesehen werden. Philosophen nutzen aus seinen Werken abgeleitete Techniken und Ideen, ohne das Bedürfnis zu verspüren, seinen Namen zu erwähnen, und das zeigt seinen Einfluss. Damit ist sein Einfluss weitaus bedeutender als der seines Schülers Ludwig Wittgenstein. Die Philosophie hat große Lehren von Wittgenstein gezogen; Aber Russell ist der Schöpfer eines allgemeinen Rahmenwerks, das heute „analytische Philosophie“ genannt wird. Der Titel „Analytisch“ bedeutet die präzise Definition wichtiger philosophischer und sprachlicher Konzepte, die sie mithilfe von Methoden und Ideen zeigen, die aus der formalen Logik abgeleitet sind.

Natürlich hat Russell die analytische Philosophie nicht allein geschaffen, er wurde von Logikern wie Giuseppe Pino und Gottlob Frege sowie seinen Klassenkameraden an der Universität Cambridge, J., beeinflusst. Oh du. Moore und E. Es. Whitehead ist beeindruckt. Die zweite Gruppe von Einflussfaktoren auf ihn waren Denker des 17. und 18. Jahrhunderts wie René Descartes, Gutfield Leibniz, George Berkeley und David Hume. Darüber hinaus war sein erstes philosophisches Buch eine Studie über die Gedanken der zweiten Gruppe; Aber er sammelte diese Einflüsse so, dass eine neue Errungenschaft für philosophische Fragen entstand und er erklärte sie mit einem neuen kritisch-logischen Denken; Tatsächlich spielte er eine Schlüsselrolle in der revolutionären Philosophie des 20. Jahrhunderts auf englischem Gebiet. Russell starb am 2. Februar 1970; Bis dahin wurde sein Name – nicht das, was die Artikel zeigen, sondern wir meinen seinen Einfluss – nur in besonderen Beziehungen zu Titeln der Philosophie erwähnt, die in seinen Werken

zentral sind, insbesondere im Thema Quelle und Definition in der Analyse der Existenz und in Neuere Geschichte. Wahrnehmungstheorie. Einer der Gründe für die Marginalisierung in den Fußnoten ist, dass die späte Philosophie Wittgensteins (der Grafs Tendenz zur Selbstverherrlichung lobte) lange Zeit spannende drei Jahrzehnte der Wissenschaft kurz nach seinem Tod umfasste; aber seine Talente als Philosoph werden heute mehr verehrt) waren oft sehr unterschiedlich. Russells analytischer Stil ist anders. Tatsächlich folgen die meisten Menschen, die auf dem Gebiet der Philosophie arbeiten, Russells Stil, aber die Popularität von Wittgensteins Ideen und die Energie seiner Regeln haben auch den gegenteiligen Effekt hervorgerufen. Der entscheidende Punkt hier ist Russells Hinweis auf die Tatsache, dass Russell nicht danach strebte, ein Weltanschauungssystem zu schaffen und es auch nicht aufzubauen versuchte: „Russell lehrte uns nicht, wie er zu denken, aber er lehrte uns, unsere eigenen Gedanken zu erweitern.“ Einerseits kann niemand Russell sein, andererseits sind wir alle etwas von Russells Gedanken.

Atheismus

Im umfassendsten Sinne ist es der Mangel an Glauben an die Existenz eines Gottes oder von Göttern. Und Unglaube an Gott in einem weniger umfassenden Sinne bedeutet die Ablehnung des Glaubens, dass es einen Gott gibt. In einem noch engeren Sinne ist Atheismus insbesondere die Position, dass es keinen Gott gibt. Es widerspricht dem Glauben an Gott. dass der Glaube an Gott in seiner allgemeinsten Form der Glaube ist, dass es mindestens einen Gott gibt.

Der Atheismus im Englischen geht auf die Zeit vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück. In der westlichen Kultur werden Atheisten oft als ausschließlich irreligiös oder materialistisch angesehen. Während es in einigen Glaubenssystemen Atheismus gab.

Philosophen wie Anthony Flew und Michael Martin haben zwischen positivem Atheismus (stark/hart) und negativem Atheismus (weich/schwach) unterschieden. Positiver Atheismus ist die ausdrückliche und klare Behauptung, dass es keine Götter gibt. Negativer Atheismus umfasst jeden anderen Atheismus. Gemäß dieser Kategorie ist jeder, der nicht an Gott glaubt oder ein Atheist ist, positiv oder negativ. Die Begriffe „stark“ und „schwach“ sind neu, während die Begriffe

„negativ“ und „positiv“ einen älteren Ursprung haben und in der philosophischen Literatur und bei katholischen Theologen in einem etwas anderen Sinne verwendet wurden. Basierend auf dieser Definition des Atheismus gelten die meisten Agnostiker als Atheisten.

Bis zum 18. Jahrhundert wurde die Existenz Gottes in der westlichen Welt so weit akzeptiert, dass sogar die Möglichkeit eines Atheismus zu einem Traum geworden war. Dieser Glaube, der als Naturtheorie bezeichnet wird, besagt, dass alle Menschen vom Zeitpunkt ihrer Geburt an an Gott glauben. Und das impliziert in gewisser Weise, dass die Atheisten in Verleugnung leben sollten. Es gibt auch eine andere Sichtweise und glaubt, dass Atheisten in schwierigen Situationen schnell zu Gläubigen werden. Beispielsweise sind die Behauptungen, auf dem Sterbebett die Religion zu wechseln, oder das Sprichwort im Schützengraben kein Atheismus. Diese gehören dazu. Einige Atheisten halten das Wort Atheismus für unnötig. Sam Harris schrieb in einem Brief an die christliche Nation:

Tatsächlich ist Atheismus ein Wort, das nicht existieren sollte. Niemand muss sich selbst als Nicht-Astrologe oder Nicht-Alchemist bezeichnen. Wir haben kein spezifisches Wort für diejenigen, die bezweifeln, dass Elvis noch lebt oder dass Außerirdische durch die Galaxie gereist sind, um Viehzüchter und ihre Herden mitzunehmen. Atheismus ist nichts anderes als die Stimme vernünftiger Menschen gegen ungerechtfertigte religiöse Überzeugungen.

Die Wurzeln des Theismus:

Wenn wir Gott als ein Subjekt der Relativität bezeichnen, haben wir die Moral, die die Quelle Gottes ist, in diese Anschuldigung (Relativität) einbezogen. Wenn die Ethik den sozialen Bereich verlässt, wird sie die Gesellschaft in den Untergang führen. Moral wurzelt in der Existenz einer reinen Natur, die die Menschen zu ihrer Einhaltung verpflichtet. Aber was führt wirklich dazu, dass die Moral relativistisch wird?

Der Mensch beginnt zu lernen und zu denken, indem er die Erde betritt und geboren wird. Er sieht, hört und lernt. Er wird diese Dinge so lange tun, bis sein Geist den Denkprozess unabhängig von anderen beginnt. Aber dieser Intellekt kann Dinge wie Religion, die sich überhaupt im Kreislauf unserer materialistischen

Gedanken befindet, nicht analysieren, bis der Denkprozess darauf zuläuft. Einfacher ausgedrückt: Wir brauchen einen Hintergrund, auf dem wir den Samen des Gedankens freisetzen können. Diese Wurzeln werden nicht erworben. Das heißt, sie bilden sich nicht im Laufe der Zeit. Sie existieren vielmehr latent im Bett unseres Geistes. Einige westliche Empiriker haben diesen Punkt angesprochen und versuchen, diese Theorie zunichte zu machen. Materialisten glauben, dass die Wurzeln der Religion tatsächlich in unseren Ängsten liegen. Die Wurzeln des Atheismus entstanden dort, wo die Theorie (das Aufkommen von Angst, das Gefühl, Gott zu brauchen) aufgestellt wurde. Sie glauben, dass eine Person, die nachts allein ist, von Angst überwältigt wird. Diese Angst veranlasst den Menschen, Zuflucht bei einer übernatürlichen Kraft zu suchen und sie Gott zu nennen, und sie führt dazu, dass der Sünder getröstet wird. Möge er in Frieden ruhen. Diese Meinung wurde jedoch von anderen islamischen und westlichen Denkern abgelehnt. Sie sagen, dass der Mensch weiß, dass der Grund für die Existenz Gottes darin besteht, dass alles, was wir um uns herum sehen, nicht durch einen Unfall entstanden sein kann. Es bedeutet, dass der Schöpfungsprozess so durchgeführt wurde, dass Kreaturen und andere Kreaturen erscheinen. Es gibt noch einige andere Theorien im Bereich des Gottesbeweises, die jedoch in diesem Artikel nicht erläutert werden müssen.

Praktischer Atheismus:

Im praktischen oder pragmatischen Atheismus wird er auch Apatheismus genannt. Die Menschen leben so, als gäbe es keinen Gott und erklären Naturphänomene, ohne auf Theologie zurückzugreifen. Nach dieser Weltanschauung wird die Existenz von Göttern nicht abgelehnt, sondern als unnötig oder sinnlos angesehen. Götter geben weder einen Grund für das Leben vor, noch haben sie Einfluss auf das alltägliche Leben. Eine Form des praktischen Atheismus, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft existiert, ist der metaphysische Naturalismus.

Praktischer Atheismus hat viele Formen. Die einschließen:

- Fehlende religiöse Motivation – der Glaube an Götter motiviert nicht zu moralischem Handeln, religiösem Handeln oder irgendeiner anderen Art von Handeln.

- Aktive Entfernung des Götter- und Religionsproblems aus intellektuellen und praktischen Aktivitäten
- Gleichgültigkeit – mangelndes Interesse am Thema Götter oder Religion
- Unwissenheit über das Konzept der Götter

Theoretischer Atheismus:

Im Laufe der Jahrhunderte haben Philosophen, die an Gott glauben, Gründe angeführt, um die Existenz Gottes zu beweisen. Die meisten dieser Gründe sind in vier Hauptkategorien unterteilt: Ontologie, Kosmologie, ultimative und moralische. Im Allgemeinen glauben Atheisten, dass diese Gründe abgelehnt wurden. In der heutigen Zeit hielten es einige atheistische Philosophen wie Bertrand Russell für unmöglich, Beweise für die Nichtexistenz Gottes zu liefern, und führten Beispiele für imaginäre Objekte an, die nicht abgelehnt werden können.

Russell verwendet den Begriff „kosmische Teekanne“ als Allegorie. Aber die Gruppe, die einerseits Russells Meinung positiv fand und andererseits nicht desinteressiert war, Argumente für den Atheismus vorzubringen.

(Ich glaube nicht, dass der wahre Grund, warum Menschen Religion akzeptieren, irgendetwas mit Argumentation zu tun hat)

Ein Satz von Bertrand Russell, den wir alle schon oft gehört haben. Aber hat die Religion, die ich besprochen habe, wirklich nichts mit Vernunft zu tun?

Meiner Meinung nach ist Religion kein Spielzeug, das man ohne nachzudenken spielen kann. Das bedeutet, dass die Religion zu jeder Zeit die Wiederbelebung der menschlichen Zivilisation darstellte und zu jeder Zeit die Notwendigkeit der Ethik geschaffen hat. Tatsächlich ist es die Religion, die die Moral, Traditionen und ideologischen Geheimnisse der Menschen auf der Grundlage ihrer Gedanken und Leben etabliert hat. Ohne Religion sind wir nichts. Tatsächlich ist Platon der Begründer der Religion und Aristoteles ist in die entgegengesetzte Richtung. Alle diese Vorträge bildeten den Hintergrund für den Artikel „Die Sicht von Aristoteles

und Platon auf die Religion“, den ich in der Hoffnung auf ein längeres Leben fertigstellen werde.

Bertrand Russells Beitrag zur zeitgenössischen Wissenschaftsphilosophie

Ende des 19. Jahrhunderts waren im Westen zwei Interpretationen der Natur mathematischer Theoreme üblich. Die erste Interpretation, die der Standpunkt der Anhänger Kants war, besagte, dass Wahrheit und Falschheit mathematischer Theoreme a priori und zusammengesetzt seien. Die zweite Interpretation, die den Standpunkt der englischen Experimentalschule, insbesondere von John Stuart Mill, vertrat und im Gegensatz zur ersten Interpretation stand, besagte, dass jeder mathematische Satz eine empirische Verallgemeinerung ist, die ihre Gültigkeit der Fülle ihrer Gültigkeit verdankt Beispiele. Diese beiden Dinge können ein wenig erklärt werden. Betrachten Sie den Fall „ $4 = 2 + 2$ “. Wir erkennen dies grundsätzlich an. Aber was ist die Grundlage unserer Bestätigung? Es scheint, dass wir oft zwei Dinge neben zwei andere Dinge gestellt haben und gesehen haben, dass das Ergebnis vier Dinge sind; Daher haben wir diese Erfahrung verallgemeinert und gesagt, dass die Aussage „zwei plus zwei gleich vier“ im Allgemeinen wahr ist. Das heißt, wir sind durch Induktion zu dieser Schlussfolgerung gelangt. Die implizite Bedeutung dieses Punktes ist natürlich, dass es möglich ist, zwei zu zwei zu addieren und zu sehen, dass das Ergebnis nicht vier, sondern beispielsweise fünf ist. Die Wahrheit unseres Falles ist also nicht notwendig, aber sehr wahrscheinlich. Dies ist die Meinung von John Stuart Mill.

Laut Kant muss die Wahrheit mathematischer Sätze jedoch nicht durch die Tatsachen dieser Sätze bestätigt werden, und ihre Gewissheit ist in dem Maße gewährleistet, dass sie niemals durch Induktion erlangt werden kann. Wahrhaftigkeit und Falschheit sind natürliche Eigenschaften von Tatsachen, wie die Weiße, die die Eigenschaft von Schnee hat, und die Schwärze, die die Qualität von Kohle ist. Mit anderen Worten: Die Wahrheit und Falschheit mathematischer Theoreme werden „im Voraus“ bestimmt und nicht aus der Erfahrung abgeleitet. Russell fand keine dieser beiden Interpretationen zufriedenstellend. Weil der eine die Notwendigkeit von Fällen ignorierte und der andere die Grundlage dieser Notwendigkeit an einen Ort verlagerte, der außerhalb der Grenzen des

menschlichen Wissens liegt. Russells erste wichtige Aufgabe bestand darin, zu versuchen, dieses Problem zu lösen.

Russells Lösung bestand darin, die Mathematik auf die Ebene der Logik zu reduzieren und mathematische Theoreme anhand logischer Konzepte zu analysieren. Dazu muss er zunächst beweisen, dass die Grundkonzepte der Mathematik in logische Konzepte übersetzt werden können; Und zweitens war es notwendig, die Logik selbst so zu transformieren, dass ihre Struktur die Fähigkeit besitzt, mathematische Theoreme zu tragen. Den ersten Schritt machte Russell in seinem Buch *Principles of Mathematics* (1903). Der zweite Schritt erfolgte in den *Principia Mathematica*, die Russell zusammen mit seinem Lehrer Alfred North Whitehead schrieb (wir nennen das erste Buch „Grundsätze der Mathematik I“ und das zweite Buch „Grundsätze der Mathematik II“). Letzteres Buch bestand aus drei großen Bänden bzw. Es wurde 1910, 1912 und 1913 veröffentlicht. Die „Zweiten Prinzipien der Mathematik“ wurden hauptsächlich in technischer Sprache verfasst, so dass nur Mathematiker Zugang zu ihren Inhalten hatten. Später wurde Russell wegen Protests gegen den Zweiten Weltkrieg für sechs Monate inhaftiert. Im Gefängnis schrieb er ein weiteres Buch mit dem Titel „Einführung in die mathematische Philosophie“ und versuchte in diesem Buch zu erklären, was in „Grundlagen der Mathematik II“ in nichttechnischer Sprache gesagt wurde.

Russell sagt in diesem Buch, dass „Mathematik und Logik in der Vergangenheit zwei völlig unterschiedliche Bereiche waren.“ Mathematik war mit Naturwissenschaften und Logik mit der griechischen Sprache verbunden. In der neuen Ära sind beide Disziplinen gewachsen: Die Logik ist mathematischer und die Mathematik logischer geworden. Das Ergebnis ist, dass es heute nicht mehr möglich ist, eine Grenze zwischen ihnen zu ziehen; Diese beiden sind tatsächlich eins geworden. Der Unterschied zwischen ihnen ist der Unterschied zwischen einem Jungen und einem Mann. Junge Logik der Mathematik und Mathematik ist die Reifung der Logik ...“² Diese Entwicklung war hauptsächlich auf Russells eigene Arbeit zurückzuführen.

Russell sagte, dass mathematische Theoreme nicht aus Erfahrung und Wahrnehmung abgeleitet werden; Denn diese Fälle enthalten grundsätzlich kein Wissen, sondern sind im Endeffekt Wiederholungen wie „Ein Mensch ist ein

Mensch“, allerdings auf komplizierte Weise. In der Mathematik sind es Wörter wie „oder“ und „nein“ und „alle“ und „einige“, die, Anders als das Wort von Sokrates beziehen sie sich nicht auf irgendetwas in der realen Welt. Die mathematische Gleichung besagt, dass zwei Mengen von Symbolen die gleiche Bedeutung haben, und solange wir die Grenzen der reinen Mathematik nicht überschreiten, muss diese Bedeutung verstanden werden, ohne etwas über das Wahrnehmbare zu wissen. Deshalb... ist die mathematische Wahrheit unabhängig von der Wahrnehmung, aber es ist eine besondere Art von Wahrheit, die sich nur mit Codes befasst.“ Und außerdem „gibt es einen Mittelweg zwischen diesen und jenen Theoremen.“ Außer dem Gesicht gibt es keine Gemeinsamkeiten. Die Beziehung zwischen Zeichen 2 und der Bedeutung des Satzes, in dem dieses Zeichen verwendet wird, ist viel komplizierter als die Beziehung zwischen dem roten Zeichen und der Bedeutung des Satzes, in dem dieses Zeichen verwendet wird. In gewissem Sinne kann man sagen, dass das Zeichen 2 keine Bedeutung hat; Denn wenn dieses Zeichen in einem korrekten Ausdruck verwendet wird, gibt es in der Bedeutung dieses Ausdrucks keinen Teil, auf den sich dieses Zeichen bezieht. Wenn wir wollen, können wir weiterhin sagen, dass die Zahlen ewig und unveränderlich sind und „von früher“ und so weiter. Aber wir müssen auch hinzufügen, dass Zahlen nichts anderes als logische Konzepte sind.

Da die Mathematik tatsächlich reines Denken ist und bestimmte Antworten auf ihre Probleme hat, hat sie Philosophen wiederholt die Illusion gegeben, dass jedes Problem, das ein Mensch vorschlagen kann, durch reines Denken oder zumindest in einer perfekten Maschine gelöst werden kann. die auf rein intellektuellen Prinzipien basiert. Russell glaubte, dass von Pythagoras und Euklid bis Kant jeder den Wert des Verständnisses und der Einsicht übertrieben hat, den die Mathematik den Menschen geben kann, um die Welt und ihre Geheimnisse zu erkennen. Russell sagt: „Meiner Meinung nach ist die Mathematik selbst die größte Quelle des Glaubens an die absolute und ewige Wahrheit sowie des Glaubens an eine sinnliche und nicht wahrnehmbare Welt.“ In der Geometrie geht es um perfekte Kreise, und doch ist kein wahrnehmbares Objekt perfekt kreisförmig ... 4 Hieraus ergibt sich die Idee, dass exakte und vollständige Beweise mit dem „idealen Objekt“ (im Gegensatz zum wahrnehmbaren Objekt) kompatibel sind. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, noch weiter zu gehen und zu sagen, dass Gedanken

authentischer sind als Sinne und intellektuelle oder mentale Objekte realer sind als Objekte, die zur Sinneswahrnehmung gehören. Auch mystische Vorstellungen über die Beziehung zwischen Zeit und Ewigkeit werden durch die absolute Mathematik gestärkt; Denn mathematische Objekte, wie zum Beispiel Zahlen, sind, wenn sie prinzipiell eine Realität haben, ewig und existieren nicht in der Zeit. Solche ewigen Objekte kann man sich als Gedanken Gottes vorstellen... Die rationale Religion wurde im Gegensatz zur Aufklärung seit der Zeit von Pythagoras und insbesondere seit der Zeit von Platon vollständig von der Mathematik und dem mathematischen Stil beeinflusst. Bisher war es beides tiefgreifend und bedauerlich.

Darüber hinaus erschütterte Russell die Grundlagen der mathematischen Gewissheit, indem er den als „Klassentheorie“ bekannten Widerspruch entdeckte. Der Widerspruch der Klassentheorie besteht darin: Die Mehrheit der Menschen sind Mitglieder einer Klasse; Wie ein Mann, der zur männlichen Klasse gehört. Aber die meisten Klassen sind keine Mitglieder ihrer Klasse; Zum Beispiel ist die Klasse der Männer definitiv nicht der Mann selbst. Andererseits sind einige Klassen Mitglieder ihrer Klasse. Beispielsweise ist die Klasse der zählbaren Dinge selbst ein zählbares Ding. Betrachten Sie nun die Klasse aller Klassen, die keine Mitglieder ihrer Klasse sind. Ist diese Klasse ein Mitglied ihrer Klasse oder nicht? Hier haben wir einen Widerspruch. Wenn diese Klasse ein Mitglied ihrer eigenen Klasse ist, bedeutet dies, dass diese Klasse eine der Klassen ist, die keine Mitglieder ihrer eigenen Klasse sind – das heißt, sie ist kein Mitglied ihrer eigenen Klasse. Wenn diese Klasse kein Mitglied ihrer eigenen Klasse ist, bedeutet dies, dass diese Klasse nicht zu den Klassen gehört, die nicht Mitglieder ihrer eigenen Klasse sind – das heißt, sie ist Mitglied ihrer eigenen Klasse. Wie ist diese Situation möglich?

Ähnliche Widersprüche sind auch in anderen Bereichen zu beobachten. Es ist eine berühmte Geschichte, dass einer der Einwohner Kretas sagte, dass alle Bewohner Kretas Lügner seien; War diese Person ehrlich oder ein Lügner? Wenn er die Wahrheit sagte, könnte er wahr sein. Um diese Rätsel zu lösen, schlug Russell die Theorie vor, die als „Sankhi-Theorie“ bekannt ist. Diese Theorie unterteilt und organisiert die Dinge nach einer Reihe von „Sankhs“, sodass eine Aussage, die in Bezug auf einen Sankh wahr oder falsch ist, nicht sinnvoll auf einen anderen Sankh angewendet werden kann. Wenn die Klasse auf der Grundlage eines Prädikats

gebildet wird und wir dieses Prädikat auf die Klasse selbst übertragen, ist das Ergebnis nicht nützlich, das heißt, es ist unbedeutend. Zu sagen, dass die Klasse der Menschen der Mensch selbst sei, ist also nicht falsch, sondern eher fahrlässig. Und deshalb ist eine Frage wie die, ob die Klasse der Menschen selbst ein Mensch ist (das heißt, ob die Klasse der Menschen ein Mitglied ihrer eigenen Klasse ist oder nicht), eine bedeutungslose Frage – oder besser gesagt, sie ist überhaupt keine Frage. Ein weiteres Problem, mit dem Russell in „Second Principles of Mathematics“ konfrontiert wurde, war die Bedeutung des beschreibenden Satzes. Es ist nicht so schwer, dieses Problem zu planen und zu erklären. Wir können eine Person oder Sache entweder mit dem Namen oder mit der Beschreibung bezeichnen. Unter Beschreibung versteht man einen Ausdruck, der die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die angeblich oder tatsächlich spezifisch für die betreffende Person oder Sache sind. Wir können zum Beispiel „Saadi“ sagen oder stattdessen „der Autor von Golestan“. Beschreibende Aussagen über Personen oder Dinge, die existieren oder existierten, sind kein Thema; Aber sonst macht es Ärger. Beispielsweise ist „der derzeitige König der Vereinigten Staaten von Amerika“ eine beschreibende Formulierung. „Goldener Berg“ ist auch eine beschreibende Phrase. Wenn nun jemand sagt „Golden Mountain existiert nicht“, muss er etwas anderes meinen als „Der derzeitige König der Vereinigten Staaten von Amerika existiert nicht.“ Es gibt also zwei verschiedene Dinge, die nicht existieren. Aber wenn diese beiden Dinge nicht existieren, woher wissen wir dann, dass es zwei verschiedene Dinge sind? Wenn wir also sagen „Der goldene Berg existiert nicht“, schreiben wir dem goldenen Berg eine Art Existenz zu. Um dieses und viele andere Probleme der Metaphysik zu lösen, entwickelte Russell eine Theorie namens „Deskriptive Theorie“. »

Diese Theorie besagt, dass die beschreibende Phrase eine lexikalische Vereinfachung darstellt und keine logische Bedeutung hat. Denn jedes Sprichwort, das eine beschreibende Phrase enthält, kann in ein Sprichwort übersetzt werden, das diese Phrase nicht enthält. Beispielsweise wird der Spruch „Saadi war der Autor von Golestan“ nach der Sprache der deskriptiven Theorie wie folgt übersetzt: „Ein Mann und nur ein Mann schrieb Golestan, und dieser Mann war Saadi.“ Auf diese Weise haben wir die Bedeutung des ersten Satzes ausgedrückt, ohne die lexikalische Vereinfachung von „der Autor von Golestan“ zu verwenden. Aber die

Arbeit ist nicht in allen Fällen so einfach, und wir brauchen eine Sprache, die die Theoreme mit mathematischer Präzision ausdrücken kann, um kompliziertere Theoreme auszudrücken. Russell schuf diese mathematische oder symbolische Sprache in seiner beschreibenden Theorie. Unser Beispiel in dieser symbolischen Sprache lautet wie folgt: „Es gibt c , da der von Golestan geschriebene Satz x für $x=c$ wahr und falsch ist, außerdem ist c Saadi.“

Der erste Teil dieses Satzes, also vor dem Wort „zusätzlich“, bedeutet, dass der Autor von Golestan existiert (oder existierte oder existieren wird). Auf diese Weise lautet die Aussage „Es gibt keinen goldenen Berg“ in der Sprache der deskriptiven Theorie: „ c ist nicht, da der Satz x ein Berg ist und golden ist, ist er gemäß $x=c$ wahr und falsch.“ In diesem Satz haben wir gesagt, dass es keinen goldenen Berg gibt, ohne den beschreibenden Ausdruck „goldener Berg“ zu verwenden. Aus Russells Gesteinstheorie kann geschlossen werden, dass der Sofern sie sich auf die unterste Hierarchieebene beziehen, beziehen sie sich auf Personen, also auf Details. Andererseits besagt die deskriptive Theorie, dass diese Personen oder Details, die in Russells eigenen Worten das „Möbel“ unserer Welt sind, nur mit logischen Sondernamen bezeichnet werden können. Da sich die richtigen logischen Namen jedoch auf nichts anderes als sichtbare und greifbare Details beziehen, sollte gesagt werden, dass nur Details benannt werden können, die mit den Sinnen wahrgenommen wurden. Aus dieser Einleitung geht hervor, dass Russells Theorie der Logik mit seiner Theorie des Wissens in Zusammenhang steht. Russell überarbeitete sie in einem langen philosophischen Kurs. Das erste Mal befasste er sich mit dem Thema Wissen im Buch „Probleme der Philosophie“ (1912), das letzte Mal vielleicht in „Meine philosophische Entwicklung“ (1959). In der Lücke zwischen diesen beiden Werken kam er in verschiedenen Büchern und Artikeln immer wieder auf dieses Thema zurück. Russell sagt, dass unser Wissen über die Außenwelt aus unseren Sinneseindrücken oder unseren „Wahrnehmungen“ besteht. Er sagt jedoch, dass der Stoff des Weltproblems nicht auf die begrenzte Anzahl empfangener Quittungen – also die Quittungen der Menschen – beschränkt sei; Vielmehr gibt es eine unbegrenzte Anzahl nicht erhaltener Quittungen – die wir „nicht erhalten“ nennen werden. Der Unterschied zwischen Quittungen und nicht erhaltenen Quittungen besteht lediglich darin, dass die empfangenen Quittungen von bestimmten Personen nicht gefühlt und wahrgenommen werden.

Einfach ausgedrückt sagt Russell, dass jeder Beobachter zu jedem Zeitpunkt eine eigene dreidimensionale Welt wahrnimmt, die ihren eigenen Ort – oder Orte – hat (weil Russell zwischen dem Ort des Tastsinns und dem Ort des Sinnes unterscheidet, den Basre macht). Unterscheidung.) Russell nennt jede dieser privaten Welten eine „Szene“. Daher gibt es so viele Wahrnehmende wie wahrgenommene Ansichten. Aber nach dem, was wir über die unbegrenzte Zahl unrealisierter Ideen gesagt haben, gibt es auch eine unbegrenzte Zahl unrealisierter Meinungen. Mit anderen Worten: Es gibt eine unbegrenzte Anzahl unbesetzter Positionen. Wenn man Menschen wahrnimmt, die sich in diesen Positionen befinden, werden sie Szenen wahrnehmen, die diesen Positionen entsprechen. Auf dieser Grundlage können wir ein materielles oder objektives Objekt als eine Sammlung von Belegen definieren, zu der auch die Belege gehören. Und in Wahrheit besteht jedes spezielle Objekt aus jenen Wahrnehmungen, die die Attribute und möglichen Eigenschaften dieses Objekts ausmachen. Und da die Natur jeder Wahrnehmung nichts anderes als ein „Ereignis“ ist, ist ein materielles Objekt nichts anderes als ein Bündel verschiedener Ereignisse aus einer bestimmten Perspektive. Und diese dreidimensionalen Ansichten werden auch in einer dreidimensionalen Reihenfolge zueinander angeordnet, und daher sollte gesagt werden, dass der materielle Ort sechs Dimensionen hat. Es ist offensichtlich, dass die Beschreibung dieser Theorie sehr kompliziert sein wird, und man sollte wissen, dass Russell selbst sie nicht bis zur Perfektion entwickelt hat. Russell versuchte, die Illusion der Philosophen über die Grenzen des Handelns und die Fähigkeit der Philosophie zu beseitigen. Russell sagte, dass Logik das Arbeitswerkzeug der Philosophie sei, aber bis zu unserer Zeit war dieses Werkzeug nicht genau und leistungsfähig genug, um die ihr zugewiesenen Probleme zu lösen. Darüber hinaus herrschte unter Philosophen bisher die Illusion, dass die Philosophie sich dazu verpflichtet, auf jede Frage eine endgültige Antwort zu finden. Diesem Schema wurde eine beschreibende Theorie gegeben, um ihm die Fähigkeit und Präzision zu verleihen, die die Logik erforderte. Auf diese Weise offenbaren metaphysische Probleme ihre Natur, wenn sie mit diesem Tool analysiert werden, und tatsächlich stellt sich heraus, dass die meisten dieser Probleme keine echten Probleme sind, sondern auf mehr als zweitausend Grammatikfehler zurückzuführen sind. Sie haben die Köpfe beschäftigt von

Philosophen seit Jahren. Andererseits muss man zugeben, dass es viele Fragen gibt, die für uns von grundlegender Bedeutung sind, und dennoch scheinen unsere intellektuellen Fähigkeiten und unsere analytischen Fähigkeiten nicht auszureichen, um entscheidende Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber das sollte uns nicht denken lassen, dass „es eine höhere Denkweise gibt, durch die wir Wahrheiten entdecken können, die der Wissenschaft und der Vernunft verborgen bleiben.“⁷ Russell sagt: „Ich persönlich glaube nicht, dass die Philosophie die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Wahrheiten beweisen kann.“ religiöse Entscheidungen; Doch seit Platon halten es die meisten Philosophen für ihre Pflicht, Gründe für den Beweis der Existenz der Seele und der Existenz Gottes zu liefern. Jeder Philosoph hat die Gründe seiner Vorgänger kritisiert. Der heilige Thomas wies die Argumente des heiligen Anselm zurück, und Kant wies die Argumente von Descartes zurück. Und dann brachte jeder seine eigenen Gründe vor. Und um ihre Gründe stichhaltig erscheinen zu lassen, waren sie gezwungen, Trugschlüsse in der Logik zu begehen und die Mathematik in Mystik zu verwandeln und zu behaupten, dass ihre tiefen Vorurteile Offenbarungen seien, die ihnen vom Himmel geschickt wurden. Für sie gibt es in der Philosophie viele Probleme. Da gibt keine Antwort: Aber es gibt eine sehr gute Antwort für diejenigen, die nicht phantasieren wollen: „Aus philosophischer Sicht ist die Entdeckung, dass es auf ein bestimmtes Problem keine Antwort gibt, eine Antwort auf die Perfektion jeder möglichen Antwort.“ "

"Wie lautet die Nummer? Was sind Zeit und Ort? Was ist die Seele? Was ist los? Ich sage nicht, dass diese alten Fragen hier und jetzt beantwortet werden können, aber ich sage, dass eine Methode entdeckt wurde, mit der wir uns wie die Wissenschaft ständig der Wahrheit nähern können; Und so ist jeder neue Schritt das Ergebnis einer Korrektur der vorherigen Schritte – und nicht einer Ablehnung.“

. Auf diese Weise schränkt Russell das Feld der Philosophie ein und sagt, dass das Urteil ausgesetzt werden sollte, wenn nicht genügend Informationen vorhanden sind oder unsere Arbeitswerkzeuge nicht genau und stark genug sind, bis die Mittel bereitgestellt werden. Diese Situation lässt uns in vielen wichtigen Fragen im Zweifel. Und Zweifel sind schmerzhaft. „...Aber wenn wir ohne die Hilfe von Märchen leben wollen, müssen wir diesen Schmerz ertragen.“

Geistige Beweglichkeit und die Fähigkeit, unhaltbare Positionen zu verlassen, waren Merkmale von Risal. Von Anhängern von Religionen und Religionen wird erwartet, dass sie ihren Glauben nicht um jeden Preis aufgeben. Dies hat sich aus Gewohnheit auch auf den Bereich der Philosophie ausgeweitet. Und dabei hat sich der Philosoph niemandem gegenüber verpflichtet, seine Meinung nicht zu ändern.

Aus diesem Grund änderte Russell seine intellektuellen Positionen zu verschiedenen Themen viele Male. Im Verlauf seiner intellektuellen Tätigkeit lassen sich jedoch gewisse Konstanten erkennen. Seine Art, mit der Philosophie umzugehen, und seine Methode in der Analyse hatten stets Merkmale, die er selbst als „wissenschaftlich“ bezeichnete und die darin bestanden, die Analyse auf einen Fall zu stützen, in dem nur minimale Zweifel bestehen, und außerdem das Prinzip zu beachten, das als „astra“ Okami bekannt ist. Er sagt, dass „es nicht zulässig ist, Dinge ohne Notwendigkeit zu reproduzieren“ (das heißt, wenn man die Annahme der Obergrenze von Amsak annimmt, sollte man sie verwenden;) und auf dieser Grundlage die Grundlage des Wissens aufbaut. Außerdem herrschte bei Russell immer Zweifel; Nicht im Sinne des alten Skeptizismus, der darin bestand, die Möglichkeit, Wissen zu erlangen, zu leugnen, sondern in dem Sinne, dass Russell Wissen stets in Frage stellte, um Gewissheit zu gewährleisten. Russell führte die Tradition der englischen Experimentalphilosophie fort; Und was die Kraft der Abstraktion und des Denkens sowie die Kraft, Ausdruckskraft und Schönheit seiner Sprache angeht, war er einer der größten Vertreter der experimentellen Schule.

Russell war ein hochrangiger Mathematiker und Philosoph, der Mathematik und Philosophie von ihrem hohen Rang verdrängte. Basierend auf dieser Analogie kann man sagen, dass seine eigene Existenz nicht den Widersprüchen ähnelte, die er in Mathematik und Philosophie entdeckte.

Wie steht Bertrand Russell zum Ursprung der Religion und zur Kritik an diesem Denken (Angst und Unwissenheit)?

Religion ist eines der Themen, die den menschlichen Geist seit langem beschäftigen und seit jeher kritisiert und untersucht werden und ein Ort des Meinungskonflikts sind. Viele Denker haben mit ihrer eigenen Brille im Ursprung

der Religion viele Ursachen und Faktoren gezählt. Einige hielten die Religion für das Opium der Massen und führten ihren Ursprung auf die Gesellschaft zurück, während andere Unwissenheit als einen wirksamen Faktor bei der Entstehung der Religion betrachteten, und unter ihnen betrachteten Menschen wie Russell und Samuel Kennick Angst als die Ursache für den Ursprung der Religion. In diesem Artikel wurde bei der Untersuchung der Theorie der Angst die Gültigkeit und Richtigkeit dieser Meinungen berücksichtigt. Untersucht wird das Wort „Angst“ und seine Entsprechungen im Englischen:

Angst ist ein Begriff, der sich auf die Angst im Zusammenhang mit einer bestimmten gefährlichen Situation bezieht. In seiner Analyse der Natur der Angst weist Freud darauf hin, dass Panik als Reaktion auf das Gefühl der Hilflosigkeit in einer traumatischen Situation entsteht. Später, mit dem Anwachsen des „Ichs“, erinnert er sich an die Situation der Hilflosigkeit in der vorhergesagten Zukunft oder an die aktuelle Situation eines traumatischen Erlebnisses in der Vergangenheit. Die Situation, die diese Vorhersage und Erinnerung verursacht, wird „Gefahrensituation“ genannt.

Furcht

Angst, ein emotionaler Zustand in Gegenwart oder Erwartung eines schädlichen und gefährlichen Reizes. Das mentale Erleben reicht von leichter Angst und Unwohlsein bis hin zu extremer Panik. Die physischen und physiologischen Begleiterscheinungen der Angst entstehen hauptsächlich über das autonome Nervensystem und endokrine Drüsen. Es kommt zu einem sofortigen Anstieg des Adrenalins und anschließend zu einem Anstieg des Cortisols. Die Erweiterung der Pupillen, die Kontraktion der oberflächlichen Gefäße sowie eine gesteigerte Durchblutung, erhöhte Herzfrequenz und -leistung, Schwitzen und Zittern bereiten den Organismus auf eine Flucht- oder Kampfreaktion vor. Nach der Formulierung der Psychodynamik ist die Trennung von Furcht und Furcht psychologisch vertretbar . ist (Angst). Im Jahr 1893 machte Charles Darwin die folgende psychophysiologische Beschreibung der Angst, die sich in Terror verwandelt: Der Angst geht normalerweise ein Zustand des Staunens und der Überraschung voraus, und ihre Beziehung ist so, dass beide eine unmittelbare Stimulation hervorrufen. Der Seh- und Lernsinn wird. In beiden Fällen werden Augen und Mund des

Überlebenden sowie die Augenbrauen hochgezogen. Ein verängstigter Mensch verharrt zunächst regungslos wie eine Statue und hält den Atem in der Brust an oder beugt seinen Körper, als ob er sich instinktiv vor anderen verstecken möchte. Das Herz beginnt schnell zu schlagen und schlägt gegen die Brustwand. Es bestehen jedoch große Zweifel an der Tatsache, dass der Herzschlag dazu führt, dass das Herz effektiver als gewöhnlich Blut in alle Teile des Körpers sendet. Denn die Hautfarbe wird sofort gelb und blass wie in einem schwachen Zustand. In manchen Fällen besteht ein plötzlicher und unkontrollierbarer Wunsch, eilig und verwirrt zu fliehen, und dieser Wunsch ist so stark, dass er die tapfersten Soldaten in plötzliche Panik stürzen kann. Angst mit Schuldgefühlen (Fearguilt): Angst mit Schuldgefühlen, der Rado-Begriff für die Angst vor den Folgen einer schlechten Tat (oder verbotenen Impulsen). Daher ist diese Art von Angst eine Ableitung der Gewissensangst und eines der herausragenden Merkmale des Zwangssyndroms, bei dem die sündige Angst der rebellischen Wut des Patienten gegenübersteht und diese unterdrückt.

„Angstimpuls: Impulsive Angst, eine Angst, die im Inneren eines Menschen entsteht und mehr oder weniger direkt einer instinktiven Quelle entspringt. Impulsive Angst ist das Gegenteil von echter Angst, die sich auf eine reale Sache in der Umgebung bezieht. Die Angst vor der Dunkelheit ist eine echte Angst, aber die Angst vor dem Zusammenbruch und dem Tod am Ende der Gesundheit ist eine impulsive Angst.

Angst vor anderen Anthropophobie Phobanthropie, irrationale Angst vor Menschen, gleichbedeutend mit Phobie. Phobie ist eine starke und abstoßende Angst, für die es keinen logischen Grund gibt. Phobos (Phobos) wurde vor zweitausend Jahren in Rom zum ersten Mal im medizinischen Vokabular verwendet und zwar als Definition von Hydrophobie (Angst vor Wasser), die als Symptom der Tollwut gilt. Obwohl dieser Begriff erst im 19. Jahrhundert Einzug in die Psychiatrie hielt, sind phobische Angst und phobisches Verhalten schon davor in medizinischen Artikeln zu finden. Hippokrates erwähnte zwei phobische Patienten, von denen einer Angst hatte, als er das Geräusch einer Nymphe hörte, und der andere Angst davor hatte, sich den flachsten Gruben zu nähern. Das Wort Phobie verbreitete sich im 19. Jahrhundert und wurde erstmals 1848 in einem

medizinischen Wörterbuch verwendet (Syphilophobie). Es bedeutet „extreme Angst vor Syphilis, die zu eingebildeten Krankheitssymptomen führt“. Es erschien. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist in medizinischen Artikeln ein kontinuierlicher Widerspruch im Zusammenhang zwischen Phobien und anderen psychischen Erkrankungen zu erkennen. Jeanne und Kerpelin reden manchmal über Phobien und Obsessionen, als wären sie Synonyme. Phobien zeichnen sich durch häufige Ängste in Bezug auf Intensität, Dauer, Unnatürlichkeit und die Unfähigkeit aus, Situationen zu vermeiden, die die Phobie auslösen. Phobien können einzeln oder mehrfach auftreten. Angst vor Tieren ist wahrscheinlich die häufigste Form der Einzelphobie oder zumindest die am häufigsten untersuchte Form.“⁶ Nun erwähnen wir zwei weitere Arten von Phobien:

Einfache Phobie: Einfache Phobie, DSM-III-R Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Band III, überarbeitet): Einfache Phobie ist eine Unterkategorie, die andere Arten von Phobien umfasst, zu denen Panikattacken und soziale Phobien gehören. Sie verwandeln sich nicht, es bedeckt. Ein klassisches Beispiel für eine einfache Phobie ist eine intensive und irrationale Angst vor Spinnen. Frauen haben mehr einfache Phobien als Männer. Die Angst vor Mäusen ist ein bekanntes Beispiel für diese Art von Phobie bei Frauen. Die folgenden Objekte und Situationen führen in absteigender Reihenfolge zu den häufigsten Arten einfacher Phobien: Tiere, Stürme, Höhen, Krankheit, Verletzung und Tod.

Soziale Phobie: Soziale Phobie, DSM-III-R Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dritter Band, überarbeitet) Soziale Phobie ist definiert als die Angst, in der Gegenwart anderer gedemütigt und blamiert zu werden. Diese Phobie unterscheidet sich von einer Phobie in dem Sinne, dass eine Person bei einer Phobie der Reaktion anderer auf ihr Verhalten keine offensichtliche Bedeutung beimisst. Zu den sozialen Phobien gehören Phobien im Zusammenhang mit dem Essen in Restaurants, dem Urinieren in öffentlichen Toiletten (oder in der Intensivstation), dem Reden in der Öffentlichkeit und dem Musizieren in Anwesenheit anderer. Einem Bericht zufolge leiden 3 bis 5 Prozent der Menschen an sozialer Phobie.

Angst: plötzliche Angst, Panik, Reaktion auf eine unerwartete Gefahr. Laut Freud ist (Angst) ein Zustand, den eine Person zeigt, wenn sie einer Gefahr

gegenübersteht, auf die sie nicht vorbereitet war. Dabei wird der Überraschungseffekt betont. Die Überraschungskomponente unterscheidet diese Reaktion tatsächlich sowohl von Angst als auch von Sorge. Unter Sorge versteht man einen Zustand, in dem eine Person auf das Eintreten einer Gefahr wartet und sich vorbereitet, auch wenn sie die genaue Quelle der Gefahr nicht kennt. Furcht setzt die Existenz einer bestimmten Sache voraus, vor der eine Person Angst hat. Auch Staunen gilt als grundlegender ursächlicher Faktor bei traumatischen Neurosen. Sorgen können keine traumatische Neurose verursachen. Es gibt etwas in der Sorge, das einen Menschen vor der plötzlichen Angst und dem daraus resultierenden Newruz schützt. Sorgen bereiten einen Menschen auf den bevorstehenden Ansturm der Aufregung vor, während bei plötzlicher Angst der ahnungslose Organismus von Aufregung überwältigt wird.

Angst:

„Angst ist ein weit verbreitetes, sehr unangenehmes und oft vages Gefühl der Sorge, das von einer oder mehreren körperlichen Empfindungen begleitet wird; Häufig treten auch Symptome wie Herzentleerung, Engegefühl in der Brust, Herzrasen, Schwitzen, Kopfschmerzen, plötzlicher Harndrang, Unruhe und Bewegungsdrang auf. Angst ist ein Warnzeichen, sie informiert über eine drohende Gefahr und bereitet eine Person darauf vor, sich der Bedrohung zu stellen. Angst, ein ähnliches Warnzeichen, unterscheidet sich von Angst durch folgende Merkmale: Angst ist eine Reaktion auf eine bekannte, äußere, eindeutige Bedrohung und ohne Ursprungskonflikt. Angst ist eine Reaktion auf eine unbekannte, innere, mehrdeutige Gefahr und geht ihrem Ursprung nach mit Konflikten einher. Die Unterscheidung zwischen Furcht und Unruhe erfolgte durch Zufall. Frühe Übersetzer von Freuds Werken übersetzten das deutsche Wort (angst), was Angst bedeutet, als „Angst“. Freud selbst ignorierte normalerweise diese Unterscheidung, dass Angst mit einem verdrängten und unbewussten Subjekt zusammenhängt und Angst mit einem bekannten und externen Subjekt. Offensichtlich kann Angst auch mit einem unbewusst unterdrückten inneren Subjekt zusammenhängen, das auf ein Objekt in der Außenwelt übertragen wurde.

Der Begriff „Angst“ im Islam: In einigen Versen wird Angst versprochen; Zum Beispiel: „Aber ich fürchte mich vor der Stellung meines Herrn ...“ (Naz'at: 40) Wie

sind solche Verse zu interpretieren? Ist Gott der Allererhöchste – Al-Ayaz Allah – ein ängstliches Wesen oder hat Angst hier eine andere Bedeutung? Mit einer kurzen Studie wird bewiesen, dass Gott, der im Koran mehr als 114 Mal als barmherzig und barmherzig beschrieben wird, nicht gefürchtet und gefürchtet werden kann, und Angst bedeutet hier Angst davor, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten nicht nachzukommen. Tatsächlich ist die Quelle der Angst ist die Qualität und Art der Handlungen, und es ist natürlich, dass solche Angst existiert. Sie ist nicht nur ein Schutzschild gegen Sünde, Rebellion und Aggression, sondern auch ein Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und ein erwachendes Gewissen.

Erforschung der Theorie der Angst im Ursprung der Religion

Manche Menschen sind der Meinung, dass der Mensch vor Jahrtausenden Angst vor Stürmen und Donner, starken Regenfällen und den Bissen großer Tiere, die teilweise mehrere Meter lang wurden, fürchtete, um zu entkommen und ihr Leben zu retten. Er suchte in den Höhlen Zuflucht oder grub Löcher und Gruben im Keller oder an den Hängen der Berge und schuf so einen sicheren Unterschlupf für sich selbst. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen beschloss eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Motivation für die Neigung des Menschen zu bestimmen Gott. Kenne die genannten Probleme. Sie sagen, dass die frühen Menschen gefährlichen Naturereignissen wie Stürmen, Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen und heftigen und schockierenden Blitzen ausgesetzt waren und große Angst hatten. Um ihre Angst vor diesen schrecklichen Ereignissen zu überwinden, suchten sie Zuflucht im Schoß der Natur und glaubten, dass es einen Gott oder Götter gibt, die sie vor diesen Ereignissen beschützen. Ein Historiker der Religionsgeschichte schreibt:

„Religion entstand aus den Werken und Manifestationen der Natur inmitten der Angst vor dem Urmenschen; Weil er Angst vor den Kräften der Natur hatte, die ihm Glück oder Elend bereiten würden. Er hatte Angst vor Krankheit und Dunkelheit, Blitzen, Stürmen und Erdbeben, Überschwemmungen und Sonnenfinsternissen.

Auch Freud ist der Meinung, dass die Ursache für die Neigung des Menschen zu Gott in der Angst liegt. Er glaubt, dass vier Faktoren menschliches Unbehagen und Sorgen verursachen:

1- Zivilisation: Der Mensch hat Wünsche und Wünsche, die er befriedigen und überzeugen muss, aber die Zivilisation hat ihre Befriedigung verhindert, indem sie Gebote und Verbote erlassen hat, was bei der Menschheit Besorgnis und Angst hervorgerufen hat.

2- Menschen: Menschen, die sich nicht an die Gesetze und Verbote der Zivilisation halten, verursachen Leid und Sorgen bei den Menschen.

3- Natur: Der wichtigste Faktor, der den Menschen Sorgen bereitet, ist die Natur und die daraus resultierenden Ereignisse; Denn in der Natur gibt es widerspenstige und unruhige Kräfte, die bei Menschen Tausende von Ängsten und Befürchtungen hervorrufen. Plötzliche Erdbeben, die Tausende von Häusern zerstören und alle menschlichen Bemühungen im Herzen des Bodens verbergen, des Himmels, der brüllt und mit seinen plötzlichen Regenfällen den Tod von Menschen erntet. Schreckliche Stürme, die alles erdrücken, Krankheiten, die Menschen ins Bett bringen und sie am Stehen hindern, das sind alles Faktoren, die den Menschen Angst machen. Und sie machen sich Sorgen.

4- Das Geheimnis des Todes: Aus Liebe zur Natur ist der Mensch am Leben interessiert und versucht Tag und Nacht, sein Leben vor Unfällen und Unsicherheiten zu schützen. Doch trotz all dieser Bemühungen steht er vor einem großen Problem: Wie lässt sich das Geheimnis des Todes lösen? Mit anderen Worten: Einerseits ist der Mensch am Leben interessiert, andererseits ist es unvermeidlich, sich dem Tod zu unterwerfen, und dieser innere Konflikt führt zu Ängsten und Sorgen. langsam? Die menschliche Reaktion auf den ersten und zweiten Faktor ist klar; Das heißt, er beseitigt seine Sorgen, indem er Hass und Feindschaft gegenüber Menschen, der Zivilisation und ihren Organisationen zum Ausdruck bringt. Aber das Hauptproblem der Menschheit sind Naturereignisse und das Geheimnis des Todes. Da die frühen Menschen die Ereignisse der Natur und das Geheimnis des Todes nicht auf praktische Weise rechtfertigen konnten, kamen sie zu dem Schluss, die Natur ihnen gleichzumachen; Das heißt, die gleichen Wünsche und Emotionen, die sie in sich selbst finden, der Natur zuzuschreiben; Sie sollten die Natur als voller Wünsche wie Liebe und Zuneigung, Wut und Hass, sexuelle Bedürfnisse und dergleichen betrachten, damit das Problem der Natur und das Geheimnis des Todes durch diese gelöst werden können. Dämonen, Teufel

und unsichtbare Geister kommen zu ihnen Der frühe Mensch glaubte, dass, wenn Naturereignisse eintreten, der Gott der Erde oder der Gott des Meeres diese Ereignisse verursacht. Obwohl es der Menschheit mit diesen Erklärungen nie gelungen ist, die geheimnisvollen Kräfte der Natur und des Todes zu besiegen, besteht kein Zweifel daran, dass diese Erklärung der Menschheit einen besonderen spirituellen Frieden verleiht; Denn danach hat der Mensch bei jedem Vorfall, der ihm widerfährt, eine Waffe in der Hand, um die Naturkräfte so weit wie möglich zu beruhigen; Das heißt, indem er zu den Göttern betet, Opfer bringt, Gelübde ablegt und ihre Anwesenheit benötigt, sorgt er dafür, dass sie ihn vor den entstehenden Gefahren schützen. Dieser Punkt sollte im Hinterkopf behalten werden, dass, wenn eine Person Unfälle verursacht, dies nur der Fall ist Beseitigen Sie die Ängste und Sorgen, die aufgrund der unglücklichen Tatsachen der Natur und des Mysteriums des Todes für den Menschen entstanden sind, und nicht aufgrund ihrer Anerkennung – wie in der Theorie der Unwissenheit vorgeschlagen. Laut Freud nicht nur in der Frühzeit der Geschichte, das Motiv für die Neigung des Menschen zu Gott war eine Frage der Angst, aber auch heute noch ist diese Theorie stark; Weil der Mensch ein historisches Geschöpf ist und die Elemente der Vergangenheit über viele Generationen hinweg auf den heutigen Menschen übertragen wurden.

Bertrand Russell: Er glaubt auch, dass die Ursache der menschlichen Neigung zur Religion in der Angst liegt. Als einer der Reporter namens White fragt: „Was ist der Grund dafür, dass sich die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte, wie im Diagramm gezeigt, Religion gewünscht hat?“, entwickelte Russell das Thema der Angst und sagte: „Ich glaube grundsätzlich, dass ich glaube, dass die Ursache darin liegt.“ vor dieser Forderung war Angst; Weil sich der Mensch gewissermaßen für schwach hält. Und es gibt drei Faktoren, die ihm Angst machen: Der eine ist die Natur, die ihn mit einem Blitz trifft oder ihn mit einem Erdbeben verschluckt. Ein weiterer Angstfaktor ist der Faktor des Menschen selbst, der seinesgleichen durch Krieg vernichten kann. Der dritte Faktor, der viel mit der Religion zu tun hat, sind seine starken Begierden, die den Menschen Schaden zufügen können, und sie bereuen, was sie in Momenten des Friedens im Leben verloren haben, und die Religion führt zu einer Anpassung von Angst und Schrecken umgesetzt.“ An anderer Stelle sagt Russell: „Ich denke, dass Religion in erster Linie auf Angst basiert; Einerseits die Angst vor Unbekanntem und andererseits, wie gesagt, der

Wunsch, einen freundlichen älteren Bruder zu haben, der in Schwierigkeiten und Streitigkeiten für einen einsteht. Angst ist die Grundlage von allem; Angst vor mysteriösen Dingen, Angst vor dem Tod. Angst ist der Ursprung von Gewalt und es ist nicht verwunderlich, dass Gewalt und Religion Hand in Hand gehen. Denn Angst ist die Grundlage jedes Freundes. Wir haben gerade erst begonnen, die Dinge der Welt zu kennen, und mit Hilfe der Wissenschaft, die sich Schritt für Schritt gegen die christliche Kirche und gegen alle alten Konzepte durchsetzt, haben wir eine Quelle auf sie. Die Wissenschaft kann dazu beitragen, diese Angst vor dem Feind der Religion zu überwinden, mit der unzählige Generationen von Menschen gelebt haben. Die Wissenschaft kann und ich denke, dass unser Herz uns auch lehren kann, nicht hier und da nach Unterstützung für eine Idee zu suchen und nicht nach Hilfe vom Himmel zu suchen, sondern uns auf unsere irdischen Bemühungen zu konzentrieren, damit wir die Welt verändern können. Trotz allem Trotz der Hindernisse, die die Kirchen über unzählige Jahrhunderte geschaffen haben, lasst uns anständig leben. Psychologen glauben, dass der Hauptgrund für das Auftreten von Angst die Gefahr ist, die für eine Person entsteht. Mit anderen Worten: „Angst entsteht durch die Möglichkeit, verletzt zu werden.“ Beispielsweise gehört die Sorge vor einer drohenden Lebensgefahr zu den Gefahren, die beim Menschen Angst hervorrufen. Auch Paul Folkier sagt über Angst: „Angst ist eine emotionale Reaktion, die aufgrund der Visualisierung eines drohenden Verlusts auftritt.“ Im Allgemeinen sind zwei Faktoren die Ursache für Angst: der eine ist Unwissenheit und der andere ist geistige Unfähigkeit. Die wichtigste Ursache menschlicher Angst ist Unwissenheit. Der Mensch empfindet Angst vor vielen Dingen, die er nicht kennt, und das ist der Grund dafür, dass seine Angst umso geringer wird, je mehr das Bewusstsein eines Menschen für unbekannte Dinge zunimmt. Wer zum Beispiel krank ist und die Ursache nicht kennt, ist immer traurig; Denn es besteht die Möglichkeit für mehrere Arten von Krankheiten, die wahrscheinlich unheilbar sind, aber wenn diese Person zum Arzt geht und die Ursache ihrer Krankheit versteht und sicher ist, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Krankheit handelt, werden auch ihre Angst und ihre Traurigkeit verschwinden. geht Deshalb sagen Psychologen: Die Intensität der Angst bei unkultivierten und unwissenden Menschen ist größer als die Angst bei kultivierten Menschen. Ein ungebildeter Mensch hat Angst vor Illusionen wie Dämonen oder wandernden Geistern, weil er

kein Wissen hat Das Problem besteht darin, dass ein kultivierter Mensch weiß, dass es keine Dämonen und wandernden Geister gibt, und sich daher keine Angst erlaubt. Der zweite Angstfaktor ist geistige Schwäche. Das heißt, wenn jemand an Komplikationen und psychischen Erkrankungen leidet, wird er unter Angstzuständen und Depressionen leiden. Menschen, die beispielsweise Angst vor der Dunkelheit in der Nacht haben, sind diejenigen, die in ihrer Kindheit unter einer psychischen Störung gelitten haben, und diese Störung ist in ihrem Leben vorhanden Unterbewusstsein. bleibt übrig. Aber wer einen starken Geist und eine geistige Gesundheit hat, hat nicht nur keine Angst vor der Dunkelheit, sondern auch keine Angst vor vielen Gefahren. Kurz gesagt: Wenn ein Mensch ein ausreichendes Bewusstsein für die Dinge hat, die sein Leben bedrohen .oder er wird vor jeder Art von Geisteskrankheit sicher sein, er wird niemals unter Angst und Besorgnis leiden.

Wenn wir diese Hypothese genau betrachten, können wir erkennen, dass die Tendenz zu Gott als Behinderung angesehen wird und die Ursache dieser Angst erwähnt wird. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass mit dem Verschwinden der Ursache auch die Wirkung verschwindet, sollte es keine Spur von Glauben an Gott und Religion mehr geben. Mit anderen Worten: Wenn ein Mensch keine Angst hat, darf er nicht an Gott glauben, oder wenn ein Mensch vor bestimmten Dingen Angst hatte und aufgrund seines Bewusstseins oder seiner spirituellen Fähigkeiten seine Angst verschwunden ist, dann sollte es eine Spur geben der Neigung zu Gott. Sie existiert in ihm nicht, wenn man sie schon immer anders gesehen hat. Vielleicht Menschen, die nie Angst hatten, aber einen starken Glauben und Glauben an Gott haben. Im Prinzip, wenn diese Theorie wahr wäre, dürfte es in der modernen Zeit, in der die Menschen keine Angst oder Furcht vor vielen Naturereignissen haben, keine Spuren einer Neigung zu Gott mehr geben. Die Kritik an den Befürwortern der Angsttheorie lautet: „Warum?“ Der erste Mensch suchte Zuflucht bei Gott und dem Übernatürlichen, obwohl er Angst vor natürlichen Faktoren hatte? Warum versuchte er nicht so gut es ging, die Vorfälle zu bekämpfen und zu überwinden? Warum rannte der Mensch angesichts von Angst und Panik nicht wie die Tiere davon, um nicht im Gedanken an Gott und die Religion zu versinken und keine Hilfe in einer anderen Welt zu suchen? Flüchten Tiere in den Schoß des Übernatürlichen, wenn sie Angst haben? Bedeutet die

Tatsache, dass sich der Mensch unter diesen Bedingungen auf Gott zubewegt und um seine Hilfe bittet, ohne Zuflucht vor anderen Faktoren zu suchen, nicht die Existenz der Natur Gottes im Menschen, die sich in diesen Bedingungen manifestiert? Mit anderen Worten, einer der Fehler, die die Befürworter des Themas Angst haben als Motiv für die Neigung des Menschen zu Gott darauf hingewiesen, dass sie die Wirkung oder den Nutzen und das Ergebnis anstelle der Ursache angenommen haben; Denn wenn sich die ersten Menschen aus Angst Gott und der Religion zuwandten, dann deshalb, weil sie auf diese Weise geistigen und geistigen Frieden erlangten, und nicht, weil sie sich aus Angst vor Naturgewalten oder dem Tod ohne jegliche Einführung plötzlich erinnerten und daran dachten Gott. Mit anderen Worten: Die Ausrichtung auf Gott steht bei diesem Thema im Vordergrund und die Aufmerksamkeit der Menschen in Zeiten der Angst und des Schreckens liegt auf der Erlangung geistigen Friedens, dem letzten Schritt des Glaubens an Gott. Daher ist das Erreichen des geistigen Friedens bei Angst und Unruhe der Nutzen der Religion und nicht der Grund, sich ihr zuzuwenden. Es wird erklärt, dass der Glaube an Gott wie der Atem des Messias ist, der in vielen Fällen dem Geist und der Seele Frieden bringt eine Person. Denn ein Mensch, der an Gott glaubt, kann viele Widrigkeiten ertragen, über die er oft keine Kontrolle hat, indem er sich auf Gott verlässt. Schwere und Leid, der Gedanke an die Vernichtung und die Unkenntnis des Mysteriums der Existenz sind wichtige Angstfaktoren, und es ist eine Sorge, dass die Religion eine wirksame Rolle bei der Linderung spielt. Die Religion mildert verschiedene Katastrophen, wie den Tod von Pilgern und Gefährten, indem sie die göttliche Vorsehung berücksichtigt, die auf besonderer Zweckmäßigkeit beruht und Seelenfrieden bringt.

Der zweite Grund zur Besorgnis, nämlich der Gedanke an die Sterblichkeit, wird von der Religion gelöst, indem sie das Überleben der Seele und die absolute Vergänglichkeit in Betracht zieht, und sie bringt Trost für den Geist. Ethische Spezialisierung, die eine religiöse Unterstützung hat, bringt Frieden Natürlich sollte beachtet werden, dass der Frieden, den die Religion schenkt, nicht mit dem Verzicht auf Verantwortung und der Unterwerfung unter jegliche Unterdrückung und Unterdrückung einhergeht, sondern mit individueller und sozialer Verantwortung einhergeht. Aus diesem Grund ist Religion, wenn sie richtig umgesetzt wird, ein wichtiger Faktor zur Abwehr von Sorgen und Ängsten.

Kurz gesagt, wenn ein Mensch aus Angst den Schoß Gottes oder Götter berührt, dann nicht, weil er diese Ereignisse und natürlichen Tatsachen mit seinem eigenen Glauben in Einklang bringt und sagt, dass Gott oder Götter die Ursache dieser Ereignisse sind, sondern weil er es bereits getan hat. Er hatte Glauben und betete zum Zeitpunkt der Vorfälle zu Gott und betete zu Gott, um inneren Frieden zu erlangen. Daher begannen die Probleme damit, dass sie die Wirkung oder das Ergebnis – d. h. den Frieden im Licht des Glaubens an Gott – anstelle der Ursache betrachteten. Ein interessanter Punkt ist, dass Russell ebenfalls den gleichen Fehler machte und Angst als Ursache der Neigung betrachtete gegenüber Gott. Er betrachtete Gott als eine Zuflucht, in der die Menschheit im Schatten seiner Gegenwart den verlorenen Frieden finden kann. Er sagt: „Die Menschheit ist in Gefahr, und wie in der Vergangenheit hat die Angst die Menschen dazu gebracht, Zuflucht in der Gegenwart Gottes zu suchen.“ . "

Einstein hat bei der Diskussion dieser Hypothese eine interessante Aussage: Er sagt: Das Motiv, sich bei manchen Menschen, die nicht über eine ausreichende intellektuelle Entwicklung verfügen, Gott und der Religion zuzuwenden, könnte eine Frage der Angst gewesen sein. Aber es gibt auch Menschen, die tiefe Gedanken haben und deren Neigung zu Gott nicht aus Angst resultiert. Er schreibt: „Was ist also das Gefühl und Bedürfnis, das die Menschheit zur Religion und zum religiösen Gefühl geführt hat – im weitesten Sinne des Wortes?“ Mit ein wenig Genauigkeit stellt sich heraus, dass die Emotionen und Gefühle, die Religion hervorbringen, sehr unterschiedlich sind. Für einen primitiven Menschen schaffen Angst vor dem Tod, Angst vor Hunger, Angst vor wilden Tieren, Angst vor Krankheiten einen religiösen Hintergrund. Das begrenzte Denken und die mangelnde intellektuelle Entwicklung des primitiven Menschen erschafft mehr oder weniger Geschöpfe für sich selbst, die er mit seinen eigenen Händen und Gedanken erschafft, und nach dieser Erschaffung denkt er darüber nach, wie er ihren Zorn verhindern und wie er freundlich zu ihnen sein kann sie. gebracht Dieses Problem wird auch dadurch gelöst, dass man besondere Aktionen durchführt und Opfer bringt und Geschenke macht. Diese Tradition wird von Generation zu Generation weitergegeben, verändert sich je nach den Bedingungen von Zeit und Ort und manchmal wird sie modifiziert, um besser mit dem Leben sterblicher Menschen übereinzustimmen ... Aber vergessen wir in der Zwischenzeit nicht, dass

a Es gibt eine kleine Anzahl von Menschen und Gemeinschaften, die über diese Illusionen hinaus eine wahre Bedeutung der Existenz Gottes verstanden haben, die tatsächlich Merkmale aufweist. P. und die Eigenschaften sind sehr ausgezeichnet und die Gedanken sind tiefgründig und vernünftig, sie können in keiner Weise mit dieser allgemeinen Meinung verglichen werden. Aber es gibt unter allen ausnahmslos einen dritten Glauben und eine dritte Religion, obwohl sie in keiner von ihnen in ihrer reinen Form zu finden ist, ich betrachte sie als „das religiöse Gefühl der Schöpfung oder Existenz“. Es ist sehr schwierig, dieses Gefühl jemandem zu erklären, dem es völlig fehlt, zumal es keine Diskussion mehr über diesen Gott gibt, der sich in verschiedenen Formen manifestiert. Er spürt die Größe und Herrlichkeit, die sich in der Natur und in den Gedanken jenseits der Angelegenheiten manifestiert und Phänomene. Aufgrund der Tatsache, dass einige Menschen aufgrund des Faktors Angst eine Neigung zu Gott und der Religion entwickelt haben, kann dieses Problem die Angst nicht zum Hauptgrund für die Neigung zur Religion machen. Robertson Smith sagt über Religion: „Religion ist keine vage Angst vor unsichtbaren Kräften, sondern die Beziehung aller Menschen einer Gesellschaft zu einer Macht, die das Wohl der Gesellschaft will und der Hüter ihrer moralischen Ordnung ist.“ Als Bertrand Russell gefragt wurde, warum die Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten Religion brauchte, antwortete er: „Ich denke, der Ursprung der Religion ist vor allem Angst und Schrecken.“ Der Mensch fühlt sich unendlich machtlos und die Hauptursache für seine Angst sind drei Faktoren: Erstens ist es das Unglück, das die Natur über ihn bringen kann; Zum Beispiel wurde er durch einen Donner getötet oder durch ein Erdbeben in den Tiefen der Erde begraben. Zweitens ist es der Schaden, den seine Artgenossen ihm zufügen können, zum Beispiel, wenn sie ihn auf dem Schlachtfeld töten. Der dritte Faktor ist Basierend auf der Religion. stellt fest, dass es sich um Handlungen handelt, zu denen die besonderen Wünsche eines Menschen ihn zwingen können, wenn sie kochend und intensiv sind. Natürlich weiß ein Mensch sehr gut, dass er nach der Wiederherstellung des Friedens solche Taten bereuen wird. Dies sind die Hauptursachen für die Angst, unter der die meisten Menschen leiden. Religion verringert die Intensität dieser Angst und dieses Unbehagens.“ Will Durant sagt über die Quellen der Religion: „Wie Lucretius, der römische Weise, sagte, ist Angst die erste Mutter der Götter, und unter den Arten der Angst nimmt die Angst vor

dem Tod die wichtigste Stellung ein.“ Das Leben des frühen Menschen war von tausenden Gefahren geprägt, und es ist selten vorgekommen, dass jemand eines natürlichen Todes starb, bevor er das hohe Alter erreichte. Die meisten Menschen sind an den Folgen aggressiver Angriffe anderer oder tödlicher Krankheiten gestorben. Aus diesem Grund konnte der frühe Mensch nicht glauben, dass der Tod ein natürliches Ereignis und Phänomen ist, und aus diesem Grund stellte er sich immer eine übernatürliche Ursache dafür vor. In der Mythologie der Bewohner der Insel Neubritannien heißt es dass der Tod das Ergebnis eines Fehlers der Götter ist. : Kambinana, der gute Gott, sagte zu seinem törichten Bruder Kuruva: „Komm auf die Erde herab und sage den Menschen, sie sollen aus ihrer Haut schlüpfen und vom Tod befreit werden.“ Sagen Sie Maran danach, dass ihr Tod ab heute sicher ist.“ Aber Kurova machte einen Fehler und verriet den Schlangen das ewige Geheimnis und überbrachte den Menschen die Nachricht vom Tod. Viele Stämme glauben, dass der Tod das Ergebnis des Schrumpfens und Schrumpfens der Haut ist und dass ein Mensch, wenn er seine Haut verändern kann, für immer am Leben bleiben wird. Um ihre Sache zu verstehen und auf die Hilfe der Götter zu hoffen und dafür dankbar zu sein Glück, das dem Menschen zuteil wird, sind allesamt Faktoren, die religiöse Überzeugungen hervorgebracht haben. Was für den Menschen zu einer Quelle der Überraschung geworden ist und seiner Meinung nach mysteriös erschien, waren die Probleme im Zusammenhang mit Sex, Träumen und dem Einfluss himmlischer Wesen auf die Erde und den Menschen. Der primitive Mensch erschien ihm in seinem Traum, weil er in seinem Traum wie ein Geist schien, besonders als ihm die Geister derer erschienen, von denen er sicher wusste, dass sie tot und verstorben waren, er war tief in Gedanken und Staunen versunken und wurde hatte Angst und er hatte Angst. Er pflegte seine Toten mit den Händen zu begraben, um ihrer Rückkehr zu entgehen; Bei den Toten legte er Essen und andere lebensnotwendige Dinge ins Grab, damit er nicht zurückkehren musste und die Lebenden vor seinem Übel geschützt waren. Manchmal verließ der Erbe die Leichenhalle, in der der Tod stattfand, zum Verstorbenen und zog von dort um; An manchen Orten bohrte der frühe Mensch ein Loch in die Hauswand, holte die Toten heraus und ging dreimal in schnellem Tempo um das Haus herum, nahm es dann weg und begrub es in der Hoffnung, dass der Geist ihn verlieren würde Weg zurück nach Hause und niemals in der Lage sein, dorthin zurückzukehren.

Solche Vorfälle ließen den frühen Menschen glauben, dass jedes Lebewesen eine Seele oder eine andere geheimnisvolle Kraft haben muss, die seinen Körper bei Krankheit, Schlaf oder Tod verlässt.

In den Upanishaden, einem der alten indischen Bücher, heißt es: „Wecke niemals einen schlafenden Menschen mit Schwierigkeiten auf; Es ist möglich, dass die Seele den Weg zurück zum Körper verliert, was nur sehr schwer zu beheben ist. Nicht nur der Mensch hat eine Seele, sondern alles hat seine eigene besondere Seele. Die äußere Welt ist nicht tot und emotionslos, sondern ein Wesen, in dem die Vitalität des Lebens fließt. Antike Philosophen pflegten zu sagen: Wenn dies nicht der Fall wäre, würden viele Erscheinungen der Natur, wie die Bewegung der Sonne, tödliche Blitze und das Flüstern der Bäume, unerklärlich bleiben. Daher betrachtete der Mensch Dinge nicht als persönlichkeitslos und einzeln; Er hatte eine Persönlichkeit für sie. Mit anderen Worten: Die Religion ist auf der Erde vor der Philosophie entstanden. Den Dingen Leben einzuhauchen entspringt dem poetischen Aspekt der Religion und dem religiösen Aspekt der Poesie. Die einfachste Form dieses Bildes kann man sehen, wenn sich ein Blatt mit der leichten Bewegung des Windes vor ihm auf dem Boden vorwärtsbewegt und er es mit Entsetzen betrachtet; Es scheint, als ob ein Geist es bewegt hätte. Die höchste Ebene dieses Bildes ist das, was ein Dichter offenbart, wenn er eine Ode schreibt. Laut Ansa In der Frühzeit und nach Meinung von Dichtern im Laufe der Jahrhunderte waren Berge, Flüsse, Steine, Bäume, Sterne, die Sonne, der Mond und der Himmel allesamt heilige Dinge und die äußere Manifestation innerer und unsichtbarer Seelen. Bei den alten Griechen war der Gott des Himmels ein Gott mit dem Namen Uranus. Der Mond hat einen anderen Gott namens Salfa, die Erde hat einen Gott namens Gaia, das Meer hat einen Gott namens Poseidon und die Wälder haben einen Gott namens Pan. Den alten germanischen Stämmen zufolge waren die Wälder voller Dschinns, Feen, Riesen, Dämonen und Hexen. Die Wirkung dieser Fantasiewesen lässt sich gut in der Musik „Wagner“ und den Theaterstücken von „Isbane“ erkennen. Die einfältigen irischen Bauern glauben immer noch an Feen und die irischen Dichter und Schriftsteller folgen diesem Glauben in ihren Werken. In dieser spirituellen Art, über die Dinge nachzudenken, liegt eine besondere Schönheit und Weisheit. Es ist, als ob der Mensch gerne mit Dingen wie Lebewesen umgeht. Einer der sehr sensiblen zeitgenössischen

Schriftsteller definiert die Natur für die sensible Seele wie folgt: „Natur in ihrer allgemeinen Form, in Form einer großen Ansammlung von Lebewesen, die sich von jedem unterscheiden.“ andere. Es scheint, dass das Leben in einigen von ihnen offensichtlich und in anderen verborgen ist. In allen von ihnen gibt es ein spirituelles und ein materielles Element – beides – und es ist diese Mischung aus Geist und Materie, die die tiefe Essenz der Existenz bildet. Die Welt ist voller Gott! Es manifestiert seine Existenz von jedem Stern und von jedem Felsen aus und ermöglicht es uns, viele Kräfte zu empfangen, die göttlichen Kräften ähneln. Einige davon sind stark und andere schwach; Einige sind großartig und andere unbedeutend. Doch alles zwischen Himmel und Erde bewegt sich auf ein geheimnisvolles Ziel zu.

Gemäß den genannten Inhalten ist anzumerken, dass Religion als Glaube an das Unsichtbare im menschlichen Denken seit Beginn der Schöpfung existiert, und vielleicht kann man sagen, dass die ersten philosophischen Gedanken des Menschen dort waren, woher er kam und wo er lebte geht. wird gehen Unter prähistorischen Menschen gab es eine Art Glauben an die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod, und die Existenz persönlicher Notwendigkeiten, die in den Gräbern dieser Zeit entdeckt wurden, ist der Beweis für diese Behauptung. Auf jeder Stufe der menschlichen Zivilisation gab es ein Anliegen der Religion im menschlichen Gehirn. Ebenso wie in der heutigen Zeit waren die Naturwissenschaften mit all ihrer Ausbreitung und Verbreitung nicht in der Lage, den menschlichen Durst nach Wahrheit zu stillen und den zivilisierten Menschen aus dem Kreis des Glaubens zu entfernen, aber im Gegensatz zu vielen Wissenschaftlern der Welt wie z Wie Einstein hat sein wissenschaftlicher Fortschritt dazu geführt, dass Religion und Glaube an Gott in ihm gestärkt werden. Kurz gesagt, solange der Mensch auf der Erde existiert, wird der Instinkt der Religion dem Instinkt des Durstes in seiner Institution gleichen. Obwohl einige europäische Wissenschaftler in den letzten Jahrhunderten Faktoren wie Angst, Unwissenheit und Bedürftigkeit als Ursache für Religiosität angesehen haben, haben solche Theorien nicht viel Unterstützung gefunden und waren von Anfang an völlig wertlos, weil nicht jeder, der mehr Angst hat, es auch ist religiöser und Nicht jeder unwissende Mensch ist religiöser, aber oft ist das Gegenteil der Fall.

Das Buch der Macht

Power ist der Titel eines Buches von Bertrand Russell. Russell schrieb dieses Buch über die Ereignisse im Jahr 1938, als fünf Jahre Naziherrschaft in Deutschland vergangen waren. Russells Diskussionsmethode in diesem Buch ist eher historisch als analytisch und er hat viele historische Beispiele dafür angeführt, wie Macht verdichtet und kristallisiert wird und wie Macht eingesetzt wird. Das Thema dieses Buches ist die brutale Machtausnutzung in Europa vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Autor hat versucht, eine gründliche und umfassende Untersuchung des Wesens der Macht sowohl aus der Perspektive der politischen Soziologie als auch aus philosophischer Sicht zu liefern. In verschiedenen Kapiteln des Buches untersucht er die Formen der Macht sowie die Macht aus der Sicht von Geistlichen und Königen, erläutert dann „bloße Macht“ und „revolutionäre Macht“ und misst den Einfluss der Ideologie auf die Entstehung der Macht. In den letzten Kapiteln versucht er, die Kategorie der Macht von der Reinheit der Ethik und philosophischen Formulierungen zu lösen.

Russells Ansichten über Macht

Russell betrachtet Wirtschaftsmacht nicht als echte Macht, sondern sagt vielmehr, dass es sich um eine abgeleitete Macht handelt. Er sagt, dass die wirtschaftliche Macht in seinem Kopf eine andere ist als die, die Karl Marx vorgeschlagen hat. Mit wirtschaftlicher Macht meint er die Wirksamkeit von Geld und Gütern im menschlichen Leben und fügt dann hinzu, dass Marx und andere alte Ökonomen diese Art von Macht als eine Art Grundmacht betrachteten.

Definition von Macht

Nach Russells positiver Definition von Macht bedeutet Macht, wünschenswerte Wirkungen zu erzielen. Russell fügt in diesem Buch hinzu: Wenn einer von zwei Menschen, die ähnliche Wünsche haben, alle Wünsche des anderen überwindet, dann hat er mehr Macht als er.

Russell hat verschiedene Möglichkeiten zur Klassifizierung der Machtformen vorgeschlagen, und seiner Meinung nach hat jede dieser Möglichkeiten ihren eigenen Nutzen. Er unterteilt die Macht in zwei Arten der Macht über Menschen

und über unbelebte Materie. Russells Diskussion über Macht bezieht sich eher auf die erste Art von Macht, er schreibt jedoch über die zweite Art von Macht: „Eine der Hauptursachen für die Transformationen des neuen Zeitalters ist die Zunahme der Macht über unbelebte Materie, die aus der Wissenschaft hervorgegangen ist.“ Russell hat die menschliche Macht nach der Methode der Beeinflussung von Menschen oder nach der Art der beteiligten Organisationen klassifiziert. Er betrachtet die katholische Kirche als die mächtigste und wichtigste spirituelle Organisation der Geschichte. In diesem Buch hat er die verschiedenen historischen Perioden der Macht der katholischen Kirche beschrieben.

Analyse der Regierungsmacht

Russell diskutierte und kritisierte das Monarchiesystem und schrieb, dass die Möglichkeit eines Bürgerkriegs größer sei, wenn die Monarchie nicht erblich sei. Unter Bezugnahme auf Russells Schriften über die Monarchie im Buch der Macht können seine politischen Gedanken als völlig anders als die von Philosophen wie Platon und Aristoteles angesehen werden, die jeweils die Bücher über den Präsidenten und die Politik geschrieben haben.

Russell betrachtet Macht als Konfliktmittel in moralischen und politischen Konflikten, aber seiner Meinung nach ist Macht nicht das wichtigste Ziel in den effektivsten moralischen Institutionen. In diesem Teil des Buches bezieht sich Russell auf die Zeit, in der die Menschen sich gegenseitig hassten und belästigten, und nicht auf die Zeit, in der sie ihre Ehrfurcht und ihren Respekt gegenüber denen zeigten, die eine andere Lebensweise im Sinn hatten, also gegenüber denen die Menschen waren. als Menschen betrachtet und nicht auf Religionen beschränkt. Laut Russell hat Demokratie negative Auswirkungen und garantiert keine gute Regierungsführung. Russell betrachtet Propaganda und Hetze als frei, solange sie nicht dazu führen, dass Menschen gegen das Gesetz verstoßen. Russell schreibt: „Wenn eine Regierung ein Monopol auf wirtschaftliche Macht hat, nimmt ihre Macht enorm zu.“ Er betrachtet Ungleichheiten als Grund für die Zerstörung der Werbemittel, sofern sie nicht richtig vorhergesagt werden.

Wettbewerb in Wissenschaft und Kunst

Laut Russell sind Kunst und Wissenschaft legitime Wettbewerbsfelder, und es ist wichtig, dass die öffentliche Meinung so ist, dass sie Meinungsverschiedenheiten in diesen Bereichen ohne Wut oder Aufruhr toleriert.

Analytische Philosophie

Die analytische Philosophie ist eine akademische Philosophie, die an den Universitäten englischsprachiger (angelsächsischer) Länder herrscht. Die analytische Philosophie wird mit der kontinentalen Philosophie oder der europäischen Philosophie verglichen. Die wichtigsten Begründer der analytischen Philosophie waren die Cambridger Philosophen Bertrand Russell und George Edward Moore. Diese beiden wurden vom deutschen Mathematiker und Philosophen Gottlob Frege beeinflusst. [25] Bertrand Russell und George Edward Moore gründeten die analytische Philosophie, indem sie die neue Logik – zu der Russell viel beitrug – als Werkzeug der Analyse verwendeten. Logik und Sprachphilosophie waren von Anfang an zentrale Diskussionsthemen der analytischen Philosophie. Aus den Debatten über Sprache und Logik in der analytischen Philosophie gingen mehrere Gedanken hervor; Wie logischer Positivismus, logischer Empirismus usw. Logischer Theismus, Logikismus und Philosophie der gewöhnlichen Sprache.

Positivismus

Logischer Positivismus oder logischer Positivismus ist eine Form des neuen Positivismus, die den Positivismus akzeptiert. Der logische Positivismus ist eine erkenntnistheoretische Theorie, die starken Empirismus – also die Meinung, dass die Quelle allen Wissens die empirischen Sinne sind – mit mathematischer Logik verbindet und glaubt, dass die Richtigkeit jeder wahren wissenschaftlichen Aussage beweisbar sein muss. Der logische Positivismus ist untrennbar mit dem Common-Law-Modell für wissenschaftliche Erklärungen verbunden. Der logische Positivismus, der als Standpunkt des Wiener Kreises galt, ist eine Art analytischer Philosophie, die in den 1930er bis 1960er Jahren die angloamerikanische Philosophie dominierte. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Haltung ist Rudolf Carnap.

Sättigung in der Philosophie

Im Hinblick auf den historischen Verlauf gliedert sich der Hintergrund der Philosophie im Allgemeinen in zwei Teile:

A) Seit den Anfängen des menschlichen Denkens liegt es zweifellos in der gleichen Zeit wie seine Erschaffung, und wann immer ein Mensch gelebt hat, hatte er das Denken als untrennbares Merkmal gehabt, und wohin auch immer ein Mensch gegangen ist, hat er Überlegungen angestellt und mit ihm nachdenken. Es ist natürlich, dass die anfänglichen Überlegungen nicht über die nötige Disziplin und Bildung verfügten und die Forschungsthemen nicht genau kategorisiert wurden, ganz zu schweigen davon, dass jede Themenkategorie einen besonderen Namen und Titel und eine besondere Methode hatte, obwohl der Beitrag einiger Leute in Die Schaffung von Ideen, insbesondere philosophischen Ideen, ist mehr als andere ihrer Art mit dem Wissen um die Existenz und ihren Beginn und Abschluss verbunden, und sie hatten viele Erfolge in Bezug auf philosophische Ideen und hinterließen sie als Erinnerungen, darunter griechische Philosophen wie z Platon und Aristoteles gelten als die Säulen der Philosophie. Es ist möglich und viele philosophische Gedanken sind von ihnen in Erinnerung geblieben.

b) Wie bereits erwähnt, war das philosophische Denken vor dem Islam in den menschlichen Gesellschaften sehr prominent, doch in der islamischen Welt erlebte dieses Denken einen besonderen Wohlstand und eine besondere Blüte. In diesem Sinne wird der Philosophiekurs im Islam als Teil des Kurses betrachtet der Wissenschaft im Islam, weil Forscher und Autoren der Wissenschaftsgeschichte anerkennen, dass viele Wissenschaften, einschließlich der Philosophie, in der islamischen Welt eine gewisse Entwicklung durchlaufen haben, in Bezug auf einige Fragen wurden klarere Interpretationen vorgeschlagen als in der Vergangenheit, und Grundlegende Änderungen wurden im Vergleich zu anderen vorgeschlagen und modifiziert. Viele wichtige philosophische Fragen wurden kürzlich von muslimischen Philosophen erfunden und sind das Ergebnis ihrer Gedanken und Überlegungen.

Die Gründer

Dieses Problem kann in zwei Teilen dargestellt werden:

A) Philosophiehistoriker glauben, dass die ältesten Sammlungen, die einen rein philosophischen Aspekt hatten oder von diesem dominiert wurden, mit griechischen Weisen in Zusammenhang stehen, die etwa sechs Jahrhunderte v. Chr. lebten. Gleichzeitig sollte jedoch beachtet werden, dass dieselben griechischen Weisen stark von religiösen Überzeugungen und der östlichen Kultur beeinflusst waren. b) Im Bereich der islamischen Welt weisen einige Älteste darauf hin, dass das Leben des muslimischen Denkens parallel zur Entstehung des Islam und der Bildung der islamischen Gesellschaft verläuft, und sagen: Was zwei Jahrhunderte nach der Entstehung des Islam und der Mission von entstand Der Heilige Prophet in der islamischen Gesellschaft ist eine besondere Art von Religion. Aus dem intellektuellen Leben, das als philosophisches Leben bezeichnet werden sollte, begann die Übersetzung griechischer Werke, obwohl sie sich nicht darauf beschränkte, sondern abgesehen von der Blüte des vorherigen Probleme, Dutzende neuer Probleme, die noch nie zuvor gesehen wurden, wurden vorgeschlagen und erklärt. Der erste muslimische Philosoph, der viele Werke und Kompositionen hat und in der Liste von Ibn Nadim erwähnt wird. Yaqub bin Ishaq Kennedy starb im Jahr 260 n. Chr. Und auch große Philosophen sind in der islamischen Welt aufgetreten, darunter Ibn Rushd, Farabi, Bu Ali Sina, Abu Rihan Biruni, Sheikh Ashraq, Khwaja Nasir Tusi, Sadr al-Mutalahin, von denen jeder der Begründer einer bestimmten philosophischen Methode war steht an der Spitze einer philosophischen Schule. Das haben sie, ansonsten ist die Zahl derjenigen, die Anhänger dieser philosophischen Schulen sind, viel größer als diese.

Abschluss

Wie bereits erwähnt, findet sich die Hypothese der Angst als Ursprung der Religion in den Schriften von Soziologen und Materialisten. Bei der Untersuchung der Worte von Will Durant, Russell und Samuel King und ihrer Annahmen gibt es Überlegungen, die nicht übersehen werden sollten. Egal wie optimistisch wir in Bezug auf diese Hypothesen und ihre Erfinder sind, wir können die Tatsache nicht leugnen, dass keiner von ihnen die Fähigkeit und den Mut hat, seine Hypothese als eindeutiges und bewiesenes Problem zu betrachten. Ausdrücken, aber in Bezug auf die materielle Analyse erreichen sie schließlich was Samuel King gesagt hat: Die Quelle der Religion ist in den unzähligen diesbezüglichen Theorien der

Wissenschaftler im Geheimnis verborgen; Einige scheinen logischer zu sein als andere, aber selbst die besten dieser Theorien weisen Mängel hinsichtlich der wissenschaftlichen Stabilität auf und liegen nicht außerhalb des Bereichs logischer Vorstellungskraft. Aus diesem Grund bestehen unter Soziologen starke Meinungsverschiedenheiten über die Quelle der Religion.

Russell hält alle Beweise für die Existenz Gottes für falsch; Und es basiert auf der Tatsache, dass Menschen aufgrund ihrer Gewohnheiten und Gefühle an die Existenz Gottes glauben, nicht aufgrund rationaler Argumente. Den meisten Menschen wurde seit ihrer Kindheit beigebracht, an Gott zu glauben. Und dann, im Erwachsenenalter, lassen die Angst vor dem Tod und der Wunsch nach Sicherheit die Menschen an Gott glauben. Ein wirksamer Faktor ist die Meinung, dass der Glaube an Gott die Menschen gerecht macht und dass Menschen ohne den Glauben an Gott zu Kriminellen werden; Daher ist es ein Fehler, die Existenz Gottes nicht zu akzeptieren. Aber Russell argumentiert zunächst, dass Gläubige aufgrund ihres Glaubens Verbrechen begehen und sich erlauben, andere auf Gottes Befehl zu töten! Zweitens wird betont, dass in der Frage der Existenz Gottes zwei Dinge unterschieden werden müssen: Erstens: Ist der Glaube an die Existenz Gottes wahr oder falsch? Und welche moralischen und sozialen Konsequenzen hat der Glaube an die Existenz Gottes? Die Verwechslung dieser Dinge ist logisch trügerisch. Russell untersucht die Gründe für die Wahrheit und Falschheit des Glaubens an die Existenz Gottes; und behauptet, dass es keine überzeugenden Beweise für die Existenz Gottes gibt; Daher ist es unwahrscheinlich, dass es einen Gott gibt

Verweise:

Chapman, Simon. „Ein Buch, das mich verändert hat“. Britisches medizinisches Journal. Abgerufen am 27. August 2007.

2. Ausgewählte Gedanken von Russell, S. 79.

3. Rezension des Russell-White-Interviews, S. 157–158. Siehe auch: Ausgewählte Gedanken von Russell, S. 110–111.

4. Rezension des Russell-White-Interviews, S. 158–164.

5. Ruadalfikr al-Ashtrakiyya, S. 386.
6. Rezension des Russell-White-Interviews, S. 196-198.
- 7- Bertrand Russell, Warum bin ich kein Christ?, übersetzt von S. A. S. Taheri, National Library Publications, 1349, S. 35 und 36
- 8- Abdullah Nasri, früher, S. 41, zitiert aus: Psychologie für alle, S. 100
- 9- Ebenda, S. 42, zitiert aus: Educational Psychology, S. 208
- 10- Das Gleiche, zitiert aus: Summary of Philosophy, Band 1: Psychologie, S. 423
- 11- Ebenda, S. 44, 43, zitiert nach: Bertrand Russell, Why am I not a Christian?, S. 238
- 12- Ebd., S. 46, zitiert aus: The World I See, S. 56 und 54/S. 37-47
- 13- Ebd., S. 47 zitiert nach: Samuel King, Sociology, S. 129
- 14 Bertrand Russell, The World I Know, übersetzt von Ruhollah Abbasi, 4. Auflage, Teheran, Sepehr Stock Company, 2537.
- 15 Will Durant, Geschichte der Zivilisation (Mashreq Zameen; Gahwarah Tamdan), übersetzt von Ahmad Aram und anderen, Teheran, Verlagsorganisation 16. Samuel King, Soziologie, übersetzt von Mushfaq Hamedani, Teheran, Simorgh, 1355
- 17 Sigmund Freud, Totem und Tabu, übersetzt von Iraj Pourbager, Teheran, Asien, 1362

GODMENT

MAHAN KAVEH